

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Aggression & Gewalt in der Schule Eine Übersicht zum Themengebiet

Eingereicht von: Jacqueline Friederich
Begleitung: Concita Filippini
Abgabe: 4. Dezember 2015

Abstract

Diese vorliegende Literatuarbeit gibt eine mehrheitlich theoretische Übersicht über das Thema Aggression und Gewalt in der Schule. Ihr unterliegen folgende Fragestellungen: *Wie stellt sich das Thema Aggression und Gewalt in der Schule dar? Welche Theorien-, Erklärungs- und Handlungsansätze liegen den Forschungen hinsichtlich Aggression und Gewalt in der Schule zugrunde?* Diverse Fakten, Forschungen, verschiedene Sichtweisen, aktuelle Zahlen sowie Handlungsansätze der Prävention und Intervention zum Themenbereich Gewalt und Aggression werden aufgegriffen, dargelegt und diskutiert. Auf der einen Seite soll mit dieser Arbeit ein Überblick über das komplexe Themengebiet gegeben werden, auf der anderen Seite soll sie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zum Denken anregen sowie gleichzeitig ihre Fach- und Beratungskompetenz in dieser Thematik vertiefen.

*„Es ist schon wahr: nichts wirkt so rasch wie Gift!
Der Mensch, und sei er noch so minderjährig, ist,
was die Laster dieser Welt betrifft,
früh bei der Hand und unerhört gelehrig“
(Kästner; zitiert nach Bertet & Keller, 2011, S. 11).*

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG (TEIL 1)	- 5 -
1.1 THEMA.....	- 5 -
1.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL.....	- 5 -
1.2.1 Literarische Relevanz.....	- 5 -
1.2.2 Heilpädagogische Relevanz.....	- 6 -
1.2.3 Persönliche Relevanz.....	- 7 -
1.3 FORSCHUNGSFRAGEN.....	- 7 -
1.4 METHODISCHES VORGEHEN.....	- 8 -
1.5 ABLAUF & ÜBERSICHT DER ARBEIT.....	- 9 -
1.6 THEMENABGRENZUNG.....	- 10 -
2 AGGRESSION & GEWALT (TEIL 2)	- 11 -
2.1 DEFINITION VON AGGRESSION & GEWALT.....	- 11 -
2.1.1 Einleitung: Definition von Aggression & Gewalt.....	- 11 -
2.1.2 Definition von Aggression.....	- 13 -
2.1.3 Definition von Gewalt.....	- 14 -
2.1.4 Fazit: Definition von Aggression & Gewalt.....	- 17 -
2.2 MÖGLICHE KLASSIFIZIERUNGEN VON AGGRESSION & GEWALT.....	- 18 -
2.2.1 Einleitung: Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt.....	- 18 -
2.2.2 Aggressions- & Gewaltformen.....	- 18 -
2.2.3 Weitere Klassifizierungsmöglichkeiten.....	- 23 -
2.2.3.1 ICF.....	- 23 -
2.2.3.2 ICD & DSM.....	- 24 -
2.2.4 Fazit: Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt.....	- 25 -
2.3 ENTSTEHUNG & URSACHEN VON AGGRESSION & GEWALT.....	- 25 -
2.3.1 Einleitung: Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt.....	- 25 -
2.3.2 Ursachen: Theoretische Erklärungsansätze.....	- 26 -
2.3.2.1 Psychologische Theorien.....	- 28 -
2.3.2.2 Soziologische Theorien.....	- 30 -
2.3.2.3 Integrative Theorien.....	- 32 -
2.3.3 Ursachen: Wo Aggression & Gewalt entsteht - mögliche Risikofaktoren.....	- 33 -
2.3.3.1 Risikofaktoren: generelle Risikofaktoren & Gewalterfahrungen.....	- 33 -
2.3.3.2 Risikofaktor: Peers.....	- 34 -
2.3.3.3 Risikofaktoren: Freizeitaktivitäten & Medienkonsum.....	- 34 -
2.3.3.4 Risikofaktor: Erziehungsstil.....	- 35 -
2.3.3.5 Risikofaktor: Schulische Bedingungen.....	- 35 -
2.3.3.6 Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen.....	- 35 -
2.3.4 Entwicklungsverlauf.....	- 39 -
2.3.5 Fazit: Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt.....	- 40 -
2.4 AGGRESSION & GEWALT IN DER SCHULE.....	- 40 -
2.4.1 Einleitung: Aggression & Gewalt in der Schule.....	- 41 -
2.4.2 Aktueller Forschungsstand: Zahlen & Fakten mit Relevanz für die Schule.....	- 41 -
2.4.2.1 Forschungsstand: Generelle Übersicht.....	- 41 -
2.4.2.2 Forschungsstand: Migration, Geschlecht & Schulform.....	- 42 -
2.4.2.3 Forschungsstand: Peergroup & Familie.....	- 43 -
2.4.2.4 Forschungsstand: Sexuelle Gewalt, Erpressung & Drogen.....	- 43 -
2.4.3 Äusserungsformen in der Schule.....	- 43 -
2.4.3.1 Generelle Äusserungsformen.....	- 43 -
2.4.3.2 Lehrgewalt.....	- 45 -
2.4.3.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede.....	- 46 -
2.4.4 Merkmale von Opfern & Täterinnen/Tätern.....	- 46 -
2.4.5 Mögliche Komorbiditäten.....	- 47 -
2.4.6 Fazit: Aggression & Gewalt in der Schule.....	- 48 -

2.5 PRÄVENTIONS- & INTERVENTIONSMÖGLICHKEITEN IN DER SCHULE	- 49 -
2.5.1 <i>Einleitung: Präventions- & Interventionsmöglichkeiten in der Schule</i>	- 49 -
2.5.2 <i>Übergeordnete Fakten bezüglich Prävention & Intervention</i>	- 50 -
2.5.3 <i>Schulische evidenzbasierte Aggressions- & Gewaltprävention</i>	- 53 -
2.5.3.1 <i>Prävention - Eine Einführung</i>	- 53 -
2.5.3.2 <i>Prävention in der Praxis</i>	- 57 -
2.5.4 <i>Schulische evidenzbasierte Aggressions- & Gewaltintervention</i>	- 63 -
2.5.4.1 <i>Intervention - Eine Einführung</i>	- 63 -
2.5.4.2 <i>Intervention in der Praxis</i>	- 66 -
2.5.5 <i>Fazit: Präventions- & Interventionsmöglichkeiten in der Schule</i>	- 69 -
3 SCHLUSSBETRACHTUNG (TEIL 3)	- 70 -
3.1 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN.....	- 70 -
3.1.1 <i>Beantwortung der Hauptfragestellungen</i>	- 70 -
3.1.2 <i>Beantwortung der Subfragen</i>	- 71 -
3.2 LITERATURREÜCKBLICK	- 74 -
3.3 AUSBLICK	- 75 -
4 LITERATURVERZEICHNIS	- 76 -
5 ABBILDUNGS- & TABELLENVERZEICHNIS	- 84 -
5.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	- 84 -
5.2 TABELLENVERZEICHNIS	- 84 -
6 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	- 85 -

1 Einleitung (Teil 1)

Was ist das Thema dieser Literararbeit? Welche literarischen, heilpädagogischen und persönlichen Begründungen liegen dem Thema zugrunde? Nachdem diesen Fragen nachgegangen wurde, werden die Forschungsfragen sowie das methodische Vorgehen erläutert. Eine kurze Übersicht zum Ablauf der Arbeit inklusive Themenabgrenzung schliessen dieses *Kapitel 1 Einleitung (Teil 1)* ab.

1.1 Thema

Die vorliegende Theorie- und Literararbeit befasst sich mit dem Thema *Aggression & Gewalt in der Schule*. Folgende Hauptfragen stehen im Zentrum der Ausführungen: *Wie stellt sich das Thema Aggression und Gewalt in der Schule dar? Welche Theorien, Erklärungs- und Handlungsansätze liegen den Forschungen hinsichtlich Aggression und Gewalt in der Schule zugrunde?* Denn: „Aggression, Gewalt und Kriminalität sind in uns und um uns, sie sind allgegenwärtig... Jeder kann von Aggression und Gewalt... betroffen sein - als Opfer oder als Täter oder in ‚Zwischenrollen‘ als Unterstützer, Dulder Verweigerer von Hilfe“ (Melzer, Hermann, Sandfuchs, Schäfer, Schubarth & Daschner, 2015, S. 13).

1.2 Begründung der Themenwahl

1.2.1 Literarische Relevanz

„Das Thema Aggression und Gewalt verliert nicht an Aktualität, sondern ist aufgrund seiner gesellschaftlich hohen Relevanz seit Jahrzehnten ein hoch aktuelles Thema“ (Petermann, 2009, S. 135). Melzer, Schubarth und Ehninger (2011) betonen, dass es sich bei diesem Thema um ein internationales Phänomen handelt (S. 81). „Entgegen vieler Annahmen und medialer Dramatisierungen kann für den Zeitraum seit Beginn der Jahrtausendwende keine Zunahme schulischer Gewalt konstatiert werden“ (Oertel, Bilz & Melzer, 2015, S. 261). Aggressives Verhalten ist jedoch im Alltag allgegenwärtig (vgl. (Petermann & Koglin, 2013, S. 16 und Wahl, 2013, S. 2). Bertet und Keller (2011) belegen aus Studien, dass der Anteil besonders gewalttätiger Schülerinnen und Schüler fünf bis sieben Prozent beträgt (S. 14). Gewalt ist eine Reaktion auf die Umwelt, denn „Alles, was an „Ausdruck“ auf innere oder äussere „Eindrücke“ - Reize -... hin geschieht, zeigt sich in irgendeiner Form von Verhalten“ (Milz, 2006, S. 223). So wie Gewalt omnipräsent ist, so ist auch die Schule ein Ort, wo Gewalt in Erscheinung tritt (vgl. Oertel et al., 2015, S. 261). Olweus (2011) hat dies bereits 1994 wie folgt erfasst: „Gewalt unter Schulkindern ist zweifellos ein sehr altes Phänomen. Die Tatsache, dass einige Kinder häufig und systematisch von anderen Kindern ... angegriffen werden, wurde in Werken der Literatur beschrieben, und viele Erwachsene haben selbst Erfahrung aus ihrer eigenen Schulzeit“ (S. 15). Die ersten Forschungen gehen auf Olweus in den Siebzigern in Schweden zurück (vgl. ebd.). Erst „In den ausgehenden 1980er und frühen 1990er Jahren zog Gewalt unter Schulkindern ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit und der Forschung auf sich, auch in anderen Ländern wie Japan, England, Holland, Kanada, USA und Australien“ (ebd.).

Die Schule ist ein Ort,

...der eine einzigartige Möglichkeit bietet, das Sozialverhalten der Schülerschaft positiv zu beeinflussen. Dies liegt zum einen darin begründet, dass wegen der allgemeinen Schulpflicht alle Kinder und Jugendliche im entsprechenden Alter diese Institution besuchen, und zum anderen liegen hier Voraussetzungen vor, die Präventionsvorhaben aller Art begünstigen können. (Oertel et al., 2015, S. 261)

Auch Schubarth (2013) teilt diese Ansicht, dass schulische Gewaltprävention eine Notwendigkeit darstellt sowie immer relevanter wird (S. 16). Der Grund dafür sieht er in den veränderten Formen des Zusammenlebens (vgl. ebd., S. 13). Sie sind nicht nur vielfältiger sondern teilweise auch brüchiger geworden (vgl. ebd.). „Doch nicht nur die Bindungskraft der Familie lässt nach, auch andere traditionelle Institutionen wie Nachbarschaft, Gemeinde, Kirche etc. haben an Einfluss verloren“ (ebd.). Gleichzeitig haben die Gleichaltrigenzugehörigkeit, die Medien sowie die Informations- und Kommunikationstechnologien an Relevanz gewonnen (vgl. ebd.). Dies alles widerspiegelt, welche Rolle die Schule einnimmt und welche einen entscheidenden Faktor sie bezüglich der Gewaltprävention und -intervention darstellt. Oertel et al. (2015) bekräftigen Folgendes: „Die Bedeutung von wirksamen Präventionsmassnahmen für eine langfristig angelegte gesunde Entwicklung wird damit noch einmal unterstrichen und müsste auch diejenigen überzeugen, die an das Thema Prävention mit Kosten-Nutzen-Modellen herangehen“ (S. 262). Schubarth (2013) hebt hervor: „Die erfreuliche Botschaft der Gewaltforschung ist, dass Prävention und Intervention Gewalt und Mobbing vermindern können“ (S. 202). Milz (2006) betont weiter, dass Lehrpersonen sowie schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen bei Kindern mit Problemen im Verhalten über bedarfsgerechte sowie unterschiedliche Instrumente verfügen müssen (S. 276). „Wenn Lehrkräfte bei Gewalt und Mobbing nicht wegschauen und bei gewaltförmigen Konflikten eingreifen, wenn also an Schulen eine „Kultur der Achtung und des Hinschauens“ praktiziert wird, herrscht an diesen Schulen nachgewiesenermassen weniger Gewalt“ (Schubarth, 2013, S. 202).

1.2.2 Heilpädagogische Relevanz

Medien berichten immer wieder von Gewalthandlungen (vgl. Schubarth, 2013, S. 9). Diese beschäftigen jedoch nicht nur die Öffentlichkeit und die Politik (vgl. ebd.), sondern auch die Schule. Die Schule hat neben einer Qualifizierungsfunktion und einer Selektionsfunktion auch eine Integrations- bzw. Sozialisationsfunktion (vgl. ebd.). „Schule soll ... zur Reproduktion von Werten und Normen und zur Stabilisierung des politischen Systems beitragen“ (ebd., S. 10). Schulen, Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen sehen sich immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen sie sich mit Aggression und Gewalt auseinandersetzen müssen. Dabei sind interventive Fertigkeiten von grosser Bedeutung. Jedoch gehört es ebenfalls zum Aufgabenfeld einer Schulischen Heilpädagogin und eines Schulischen Heilpädagogen, emotionales und soziales Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu erfassen und zu fördern (vgl. Steppacher, 2014, S. 16), daher präventiv tätig zu sein. Denn: „Ein Gramm Prävention wiegt mehr als ein Pfund Intervention“ (Matthys, 2013, S. 8). „Theorien, mit deren Hilfe die Entstehung und Aufrechterhaltung aggressiven Verhaltens erklärt werden können, sind für die Konzipierung von Präventionsmassnahmen und die Ableitung von Präventionszielen von wesentlicher Bedeutung“ (Scheithauer & Hayer, 2007, S. 15). Zudem gehört es zu den Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen, Fachkenntnisse im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu haben und Interventionsmöglichkeiten zu kennen (vgl. Steppacher, 2014, S. 16). Somit ist es für Schulische Heilpädagoginnen und -Heilpädagogen zwingend notwendig, über Fachkenntnisse zu verfügen, um dem beraterischen Berufsauftrag nachkommen zu können. „Die Schule ist nicht nur ein Ort, an dem die ausserhalb erzeugten Aggressionen und Gewalthandlungen auftreten, sondern stellt zum Teil auch selbst einen Prädiktor für abweichendes

Schülerverhalten dar“ (Melzer et al., 2011, S. 15). Weiter ist es erwiesen, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch im gemeinsamen Unterricht ein höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt und Ausgrenzung zu werden sowie separierte Settings die Gewalterfahrung von diesen Kindern erhöht (vgl. Bilz, 2015, S. 598/S. 599).

1.2.3 Persönliche Relevanz

Als Schulische Heilpädagogin gehört es zu meinem Aufgabenfeld, mich mit herausfordernden Verhaltensweisen zu beschäftigen. Des Weiteren wurde ich im letzten Jahr mit dem Thema Aggression und Gewalt persönlich konfrontiert. Dies aufgrund zweier Schüler, welche beide (gemäss meiner Wahrnehmung) ein aggressives Verhalten zeigten. So fragte ich mich: Ab wann ist ein Verhalten aggressiv? Teilen auch andere meine Meinung? Die beiden Lernenden zeigten bspw. Verhaltensweisen wie Gegenstände auf den Boden werfen, wegrennen, mit den Händen Kraft ausüben, verbale Beschimpfungen gegenüber Schulkameradinnen und -kameraden sowie gegen Lehrpersonen. Wie kann ich als Schulische Heilpädagogin und schulischer Heilpädagoge bzw. als Lehrperson in solchen Fällen adäquat reagieren und intervenieren? Wie erreiche ich, solches Verhalten zu „beruhigen“? Welche Interventions- und Präventionsmöglichkeiten gibt es? Auf mein Nachfragen, was die Schule bis anhin im Bereich der Aggression und Gewalt alles unternommen habe, stellte ich fest, dass dieses Thema nicht Bestandteil der Schulhauskultur war. Mir wurde auch bewusst, dass ich in der Rolle der Schulischen Heilpädagogin in diesem Bereich über zu wenig Knowhow verfüge und daher meiner beratenden Funktion nicht nachkommen kann.

1.3 Forschungsfragen

In der vorliegenden Arbeit richtet sich der Fokus auf aggressives und gewalttätiges Verhalten in der Schule. Als Schulische Heilpädagogin und Schulischer Heilpädagoge gehört es zum Berufsauftrag, über Fachkenntnisse in diesem Bereich zu verfügen. Aufgrund der Relevanz des Themas in der Öffentlichkeit und des persönlichen Berufsauftrages sowie Interessens stehen folgende zwei Hauptfragen im Zentrum der Arbeit:

Wie stellt sich das Thema Aggression und Gewalt in der Schule dar?

Welche Theorien, Erklärungs- und Handlungsansätze liegen den Forschungen hinsichtlich Aggression und Gewalt in der Schule zugrunde?

Auf Basis dieser Fragestellung ergeben sich weitere Subfragen. Diese sind:

- Was bedeutet Aggression und Gewalt genau?
- Wie zeigt sich aggressives und gewalttätiges Verhalten?
- Was sind die Ursachen aggressiven und gewalttätigen Verhaltens?
- Wie sieht der aktuelle Forschungsstand hinsichtlich Ausmass und Entwicklung von Aggression und Gewalt in der Schule aus?
- Was gibt es für evidenzbasierte Präventions- und Interventionsmöglichkeiten?
- Welche Sichtweisen führen zu welchen Präventions- und Interventionsansätzen?
- Was für Auswirkungen haben die unterschiedlichen Sichtweisen von Aggression und Gewalt auf den schulischen Alltag?

1.4 Methodisches Vorgehen

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit, genauer um eine „Literature review“ (vgl. Wytrzens, Schauppenlehner-Kloyber, Sieghardt & Gratzler, 2012, S. 91). Eine „Literature review“ hat das Ziel, einen Wissensstandsübersicht sowie die Meinungsvielfalt eines bestimmten Themas zu präsentieren (vgl. ebd.). Um einen Literaturüberblick über das Themengebiet Aggression und Gewalt zu erlangen, wurde die Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik, die Pädagogische Hochschule Zürich sowie die Zentralbibliothek konsultiert. Ebster & Stalzer (2013) heben hervor, dass Bibliothekskataloge zu den wichtigsten Quellen für das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten gehören (S. 44). Zu Beginn wurde systematisch (vgl. ebd., S. 46) mit standardisierten Begriffen, so genannten Schlagwörtern oder auch Deskriptoren genannt (vgl. ebd., S. 51), gesucht. Dies entspricht gemäss Wytrzens et al. (2012) einer top down¹ Überblickssuche (S. 95). U.a. wurden folgende allgemeine Suchbegriffe benutzt: *Aggression, Gewalt, Aggression und Gewalt in der Schule, Gewaltprävention, Gewaltintervention, aktueller Forschungsstand Gewalt* etc. Dieses Vorgehen wird Heuristik genannt, da in dieser ersten Phase die Krieriensuche noch wenig genau ist (vgl. Ebster & Stalzer, 2013, S. 42). Danach wurde als erstes das Grundgerüst von Petermann und Koglin (2013) konsultiert. Dabei stellte sich zum einen heraus, dass eine Definitionsfindung von Aggression und Gewalt nicht ganz einfach ist. Zum anderen sind neue Begrifflichkeiten „aufgetaucht“ bzw. haben sich mit Hilfe dieser deduktiven Vorgehensweise neue Kategorien ergeben (bspw. *Risikofaktoren, Ursachen, Entwicklungsverlauf, Schutzfaktoren, Resilienz, aggressiv-dissozial, ICD, DSM* etc.) (vgl. Mayring, 2010, S. 83). Dies wiederum ermöglichte eine systematische (mit spezifischen Suchbegriffen) bottom up² Recherche (vgl. Wytrzens et al., 2012, S. 95). Diese Art der Literaturliteraturauswertung entspricht einem hermeneutischen Vorgehen (vgl. Coreth & vgl. Danner; zitiert nach Mayring, 2010, S. 30). Durch Sichtung der Literatur und Feststellung der Kernaussagen ergibt sich eine Art innere Dialogstruktur zwischen Wortbedeutungen, Text sowie eigenem Vorwissen (vgl. ebd.). Für Mayring (2010) stellt die Hermeneutik eine Grundlage für die Inhaltsanalyse (kategoriegeleitete Textanalyse) dar (S. 13/S. 32). Sie beinhaltet: 1) die Quellenkunde, 2) das eigene Verständnis sowie 3) den Verstehensprozess (vgl. ebd., S. 32).

- 1) Bei der Quellenkunde ist es wichtig, dass das Material aktuell ist (vgl. Danner; zitiert nach ebd., S. 30). Deshalb wurde bei der Literaturrecherche der Fokus auf die letzten zehn Jahre (2005 - 2015) gelegt. Ein zusätzlicher Grund für die Eingrenzung ist, dass dieses Forschungsgebiet einem raschen Wandel unterliegt (vgl. Averdijk, Eisner, Luciano, Valdebenito & Obsuth, 2015, S. 15). Averdijk et al. (2015) gehen bei ihrer Studie jedoch bis ins Jahr 2000 zurück (S. 14). Trotzdem wurden ältere Werke in die Arbeit inkludiert, wie das 1994 verfasste Werk von Olweus (2011). Es basiert u.a. auf Forschungen aus dem Jahr 1983. Der norwegische Forscher Olweus ist der erste Autor, welcher zum Thema Gewalt in der Schule geforscht hat. Ebenfalls Bestandteil der Arbeit ist das im 2002 entstandene *Internationale Handbuch der Gewaltforschung*. Das Buch wird in einigen aktuellen Werken immer mal wieder erwähnt. *Psychologie der Aggressivität* (1997) und *Aggression* (ebenfalls 1997) wurden aufgrund der psychologischen Sichtweise herangezogen.
- 2) Das eigene Verständnis in diesem Themengebiet ist vor allem auf subjektive Erfahrungen zurückzuführen. Deshalb ist die Literaturrecherche nicht durch relevante Vorrannahmen beeinflusst.
- 3) Beim Lesen und bei der Durchsicht der Literatur wurde bewusst immer wieder hinterfragt, welche Sichtweisen der Autor vertritt bzw. welche Definitionsgrundlage von Aggression und Gewalt vertreten werden.

¹ von oben nach unten

² von unten nach oben

Weiter wurde im Internet recherchiert sowie die Literaturempfehlungen der HfH zum Modul *Herausforderndes Verhalten* und zum Wahlmodul *Gewalt und Mobbing: Hinschauen und Handeln* konsultiert. Dabei sind die Autoren Schubarth (2013) und Melzer et al. (2011) in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Dies führte dazu, dass im Bibliothekskatalog das neuste Handbuch von Melzer et al. (2015) gefunden wurde. Aufgrund der Literatur des Buches *Gewalt und Mobbing an Schulen* von Schubarth (2013) sind bspw. die Begriffe *theoretische Erklärungsansätze* und *Schulentwicklung* aufgetaucht. Zeitgleich wurden die Literaturverzeichnisse der beiden Bücher analysiert. „Auch die Literaturrecherche nach dem Schneeballsystem stellt ein heuristisches Verfahren zum Auffinden von Literatur dar“ (vgl. Ebster & Stalzer, 2013, S. 45). Mit Hilfe des Schneeballsystems sind bspw. die Autoren Beelmann, Hurrelmann, Bründel, Fuchs, Gollwitzer, Gugel, Jannan, Nolting und Scheithauer ins Blickfeld gerückt. Ebster und Stalzer (2013) heben jedoch hervor: „Diese Art der Literatursuche sollte nur in Kombination mit systematischen Methoden (Suche in Literaturdatenbanken, Bibliothekskatalogen ...) verwendet werden“ (S. 45). Allgemein wurden die Texte bzw. Bücher inhaltlich aufgrund der Fragestellungen untersucht, was einer qualitativen Inhaltsanalyse entspricht (vgl. Mayring, 2010, S. 13). Dabei gibt es unterschiedliche Techniken systematischer Interpretation (bspw. die vorher erwähnte Hermeneutik), welche sich alle auf drei Grundtechniken zurückführen lassen (vgl. ebd., S. 64). Alle drei wurden in der vorliegenden Arbeit angewandt (vgl. ebd., S. 65):

- 1) Zusammenfassen: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (bspw. *Kapitel 2.3.2 Ursachen: Theoretische Erklärungsansätze*)
- 2) Explikation: „Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.“ (bspw. *Kapitel 2.1 Definition von Aggression & Gewalt*)
- 3) Strukturierung: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (bspw. *Anhang*)

„In der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern, die am Rande des Wissens hier und da einen Kiesel aufheben, während sich der weite Ozean des Unbekannten vor unseren Augen erstreckt“ (Newton; zitiert nach Wytrzens et al., 2012, S. 9).

1.5 Ablauf & Übersicht der Arbeit

Wie sieht die Strukturierung dieser Arbeit aus? Um ein Verständnis der Begrifflichkeiten Aggression und Gewalt zu schaffen, werden diese in einem ersten Schritt definiert. Danach wird aufgezeigt, wie sich Aggression und Gewalt klassifizieren lassen. Was sind die Ursachen von aggressivem und gewalttätigem Verhalten? Mögliche Ursachen aus verschiedenen Perspektiven werden aufgezeigt. Im Anschluss daran rückt die Schule ins Zentrum der Diskussion: Wie zeigt sich aggressives Verhalten in der Schule? Was sagen Studien dazu? Zuletzt werden Präventions- und Interventionsmöglichkeiten vorgestellt und analysiert. Der Abschluss der Arbeit bildet das *Kapitel 3 Schlussbetrachtung (Teil 3)*. Es beinhaltet die Beantwortung der Fragestellungen, einen Literaturrückblick sowie einen Ausblick. Nachfolgende *Abbildung 1* gibt einen strukturierten Überblick über die Arbeit.

Einleitung (Teil 1)
Thema
Begründung der Themenwahl
Forschungsfragen
Methodisches Vorgehen
Ablauf & Übersicht der Arbeit
Themenabgrenzung
Aggression & Gewalt (Teil 2)
Definitionen von Aggression & Gewalt
Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt
Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt
Aggression & Gewalt in der Schule
Präventions- & Interventionsmöglichkeiten in der Schule
Schlussbetrachtung (Teil 3)
Beantwortung der Forschungsfragen
Literaturreückblick
Ausblick

Abbildung 1: Ablauf & Übersicht der Arbeit

1.6 Themenabgrenzung

Das Themengebiet Gewalt und Aggression ist sehr weitläufig. Aus diesem Grund soll hier aufgezeigt werden, welche Themen bzw. Themengebiete nicht Teil dieser Arbeit sind bzw. nur oberflächlich behandelt werden. Nicht Bestandteil dieser Arbeit sind diese Themen: der Begriff herausforderndes Verhalten generell, Verhaltensstörung, soziale/emotionale Entwicklung, Stress, ADHS, Medien und Gewalt, sexueller Missbrauch, rechtsextremistische Gewalt, Killergames, Amoklauf, Suizid, Krieg, Gewaltentwicklung (historisch) sowie Prävention und Intervention in der Familie. Ebenfalls werden die nachfolgenden Themen nicht fundiert erläutert, jedoch erwähnt: Entwicklung jugendlicher Gewaltdelinquenz, Bullying, Happy Slapping, Mobbing, sexuelle Gewalt, lustvolle Aggression, Autoaggression, familiäre Gewalt, Gewalt gegen bzw. von Frauen/Männern, Gewalt in der Vorschule, Emotionen bzw. Emotionsarten, Neurowissenschaften, (systemische) therapeutische Massnahmen. Diagnoseverfahren werden nicht explizit aufgeführt und es wird keine Differenzierung des Gewaltbegriffs nach Geschlecht vorgenommen. Aufgrund der erwähnten Weitläufigkeit des Themengebiets ist es möglich, dass die vorgenommene Themenabgrenzung nicht vollständig ist.

2 Aggression & Gewalt (Teil 2)

„Von der Analyse zur Prävention“ (Melzer et al., 2011, S. 81), so lautet die Devise der Gewaltforschung. Auch in dieser Arbeit wird zuerst das Thema Aggression und Gewalt theoretisch beleuchtet. Im Anschluss daran wird auf die Thematik der Prävention und Intervention eingegangen. Englische Zitate werden ins Deutsche übersetzt (eigene Übersetzung).

Gewalt in der Schule ist ein internationales Phänomen, das mittlerweile wissenschaftlich interdisziplinär gut untersucht ist und auch in gesellschaftlichen Debatten sowie als Medienereignis starke Beachtung findet. Im Unterschied zum Untersuchungsfeld der Gewalt in der Familie ... haben jedoch nicht US-amerikanische Studien den internationalen Forschungsstand zur Gewalt in der Schule bestimmt, sondern vor allem die jahrzehntelangen Arbeiten des Skandinaviers Dan Olweus. Von dort gehen auch starke Einflüsse auf den deutschsprachigen Raum aus. (vgl. ebd.)

2.1 Definition von Aggression & Gewalt

Zu Beginn dieser Arbeit wird versucht, die beiden Begrifflichkeiten Aggression und Gewalt genauer zu umschreiben mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis zu erlangen. Zuerst, nach einer Einleitung, wird auf den Begriff Aggression eingegangen.

2.1.1 Einleitung: Definition von Aggression & Gewalt

„Eines der grössten Probleme der Gewaltforschung ist die Schwierigkeit, den Begriff klar zu definieren (vgl. Kury, 2015, S. 163). Auch die Wissenschaft kann nicht sagen, was Aggression ist, sondern nur, welche Sachverhalte unter diesem Wort zusammengefasst werden sollten...“ (Nolting, 2005, S. 12). Kury (2015) zitiert Neidhardt, der bereits 1986 betonte: „Ob Leute, wenn sie den Begriff Gewalt benutzen, tatsächlich über dieselbe Sache sprechen, ist neben allem anderen auch dadurch bestimmt, ob sie der gleichen Generation, dem gleichen Geschlecht, der gleichen sozialen Schicht etc. angehören“ (Neidhardt; zitiert nach Kury, 2015, S. 162). Er führt weiter aus: „Jede Person hat eine mehr oder weniger reflektierte, subjektive Vorstellung davon, was sich für sie hinter den Phänomenen Gewalt und Aggression verbirgt“ (Selg, Mees & Berg; zitiert nach Kury, 2015, S. 164). Je nach Form von Aggression und Gewalt sowie deren Beweggründe ergeben sich unterschiedliche Definitionen. Dies bestätigt auch Nolting (2005), dass jeder eine andere Vorstellung unter Aggression hat und daher auch der Sprachgebrauch uneinheitlich ist (S. 11): „Allein mit Erörterungen zum Begriff der Aggression könnte man ganze Bücher füllen“ (ebd., S. 10). Wahl (2013) erklärt sich die Vielfalt so, dass zum einen das Spektrum von Phänomenen und zum anderen die unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven die Heterogenität verstärken (S. 6). Als dritten Grund nennt er die sozialen Konstruktionen, daher die sozialen und kulturellen Kontexte (S. 6). Wahl (2013) fragt sich daher:

Soll man also für Begriffe und Definitionen von Aggression und Gewalt auf Verhalten, auf Handeln, auf Ereignisse oder auf Sachverhalte setzen? Soll man von Tätern ausgehen oder auch die Sicht der Opfer einschliessen? Sollen subjektive Perspektiven zugelassen werden oder nur objektive Beschreibungen? (S. 6)

Diese unterschiedlichen Facetten stellen für die Gewaltforschung im Allgemeinen aber auch für die schulbezogene Gewaltforschung eine grosse Herausforderung dar, denn sie erschweren eine trennscharfe Erklärung und vergrössern den Definitionsspielraum (vgl. Melzer & Schubarth, 2015, S. 23). Zudem hat sich das Verständnis von Gewalt im Verlaufe der Zeit deutlich verändert (vgl. Kury, 2015, S. 162). Melzer et al. (2011) appellieren, dass diese Vieldeutigkeit eine Klärung verlangt (S. 43). „Eine Klärung des Gewaltbegriffs als Bestandteil der Theoriebildung ist als wissenschaftliche Entwicklungsaufgabe postuliert worden“ (Melzer & Schubarth, 2015, S. 21). Nicht nur diese Heterogenität, sondern auch die Vielfältigkeit der Begrifflichkeiten erschweren ein gemeinsames Verständnis. „Ebenfalls weit verbreitete und mitunter uneinheitlich verwendete Begrifflichkeiten in diesem Forschungsfeld sind Aggression, Bullying, Mobbing und Gewalt“ (Melzer & Schubarth, 2015, S. 23). Was jedoch allen Begriffen gemeinsam ist, ist das Vorhandensein einer vorsätzlichen physischen und/oder psychischen Schädigung anderer Personen bzw. einer Schädigung der Sachen dieser Personen (vgl. ebd.). Was unterscheidet nun Aggression von Gewalt? Ist eine Trennung dieser Begrifflichkeiten überhaupt möglich bzw. nötig? Nachfolgend werden die Begrifflichkeiten eigenständig betrachtet und eine Definitionsannäherung wird angestrebt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden beide Begrifflichkeiten synonym benutzt. Auch Hurrelmann und Bründel (2007) verwenden beide Begriffe gleichberechtigt (S. 16). Sie betonen jedoch, dass der Begriff Gewalt zunehmend die Aggression zu verdrängen vermag (vgl. ebd.): „Aggression ist der in der wissenschaftlichen Sprache üblichere Begriff... Als Gewalt wurde ursprünglich ... nur die körperliche Verletzung eines Menschen auf Basis von Aggression bezeichnet. Heute wird der Begriff stark erweitert verwendet und umfasst auch psychische und institutionelle Ausprägungen“ (ebd.). Bertet und Keller (2011) verweisen auf Schubarth, wobei dieser attestiert, dass der Gewaltbegriff in der öffentlichen Diskussion zunehmend den Begriff der Aggression verdrängt hat (S. 12). „Obwohl in der wissenschaftlichen Tradition Gewalt - als eine extreme Aggressionsform - eine Teilmenge von Aggression darstellt, werden Aggression und Gewalt zunehmend synonym benutzt. Mehr noch: In der öffentlichen Debatte um Schule verdrängt der Gewaltbegriff ... den Begriff der Aggression“ (Schubarth, 2013, S. 17). Schubarth (2013) ergänzt weiter, dass sich in der Soziologie und der Erziehungswissenschaft in letzter Zeit der Gewaltbegriff zunehmend durchgesetzt hat (vgl. Schubarth, 2013, S. 21). „Das gilt auch für den Begriff Gewaltbereitschaft, der immer stärker an die Stelle des Begriffs Aggressivität tritt“ (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 17). Wahl (2013) jedoch befindet Aggression als den umfassenderen Begriff, welcher Gewalt miteinschliesst (S. 2). In der psychologischen Tradition ist der Leitbegriff Aggression, in der soziologischen Tradition abweichendes Verhalten, wobei auch der Gewaltbegriff vermehrt Verwendung findet (vgl. Melzer et al., 2011, S. 55). Unter abweichendem Verhalten werden Verstösse gegen soziale Normen verstanden (vgl. Hermann, 2015a, S. 30), da Gewalt aus der soziologischen Perspektive als ein soziales Handeln angesehen wird, welches in soziale, politische, kulturelle und ökonomische Kontexte eingebunden ist (vgl. Groenemeyer, 2015, S. 134). Was sind Normen und wie unterscheiden sie sich von Werten? Werte sind gemäss der empirischen Einstellungsforschung Vorstellungen von gesellschaftlich Wünschenswertem (vgl. Greiffenhagen & Greiffenhagen; zitiert nach Gugel, 2009, S. 320). Sie werden je nach Sichtweise unterschiedlich definiert, haben jedoch einen gemeinsamen Kern: Es sind zentrale sowie abstrakte Zielvorstellungen bzw. Lebensprinzipien beziehend auf den Werteträger selbst oder die Gesellschaft (vgl. Hermann, 2015b, S. 76). Normen hingegen besitzen einen Verpflichtungscharakter und sind daher, bei Nichtverfolgung, sanktionierbar (vgl. ebd.). Nachfolgende Darstellung von Schubarth (2013) (*siehe Abbildung 2*) stellt die unterschiedlichen Ebenen von Aggression und Gewalt bildlich dar, wobei auch Mobbing bzw. Bullying³ in der Teilmenge enthalten sind (S. 17). Olweus (2011) definiert Mobbing wie folgt: „Ein Schüler oder eine Schülerin ist Gewalt ausgesetzt oder wird gemobbt, wenn er oder sie wiederholt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist“ (Olweus: zitiert nach Olweus,

³ to bully: jemanden schikanieren, einschüchtern

2011, S. 22). Dabei versteht er unter einer negativen Handlung die Absichtlichkeit der Verletzung oder Unannehmlichkeit, was wiederum aggressives Verhalten beinhaltet (vgl. Olweus; zitiert nach Olweus, 2011, S. 22). „Die gleichen Merkmale gelten im Prinzip auch für den in der internationalen Debatte verbreiteten Begriff Bullying, so dass es gerechtfertigt erscheint, beide Begriffe als Synonyme zu verwenden“ (Schubarth, 2013, S. 18).

Abbildung 2: Einordnung Aggression, Gewalt, Mobbing & Bullying (vgl. Schubarth, 2013, S. 17)

2.1.2 Definition von Aggression

„Insgesamt existieren weit über 200 unterschiedliche Definitionen aggressiven Verhaltens“ (Underwood, Galen & Paquette; zitiert nach Scheithauer & Hayer, 2007, S. 16). Der Begriff Aggression, der im Vergleich zu Gewalt weiter gefasst ist (siehe Abbildung 2), stammt aus dem lateinischen Wort *aggredi*, was so viel wie angreifen/herangehen bezeichnet (vgl. Wahl, 2013, S. 7/S. 10). Er ist vom Begriff der Aggressivität zu unterscheiden, der die individuelle Ausprägung bezüglich Häufigkeit und Intensität eines aggressiven Verhaltens meint (vgl. Nolting, 2005, S. 13). Je nach wissenschaftlicher Perspektive ergeben sich unterschiedliche Definitionsschwerpunkte (vgl. Wahl, 2013, S. 6 & Schäfer, 2015, S. 16). Gemäss Schäfer (2015) sind verschiedene Ebenen bzw. Perspektiven nötig, um Aggression umfassend und differenziert zu beschreiben (S. 16). So lassen sich Formen und Strategien, Motive sowie explorative und ernsthafte Aggression unterscheiden (vgl. ebd., S. 16). Bereits 1997 haben Selg, Mees und Berg (1997) Folgendes festgehalten: „Es gibt keine Aggressionsumschreibung, die alle spitzfindig am Schreibtisch ausgedachten Problemchen lösen kann; dies gilt aber für alle sozialwissenschaftlichen Konstrukte...“ (S. 16). Dennoch haben Mummenday et al. (1992) gemeinsame Merkmale im alltäglichen unterschiedlichen Sprachgebrauch festgestellt: Schaden, Intention und Normabweichung (vgl. Mummenday et al.; zitiert nach Nolting, 2005, S. 11). Auch Petermann, Döpfner und Schmid (2007) bezeichnen aggressive Verhaltensweisen als das Abzielen von Schädigung von Personen und Gegenständen (S. 1). Sie sprechen von aggressiv-dissozialen (aggressiv-antisozialen) Verhaltensweisen (S. 1), was sie als Störung bezeichnen. Darunter fallen oppositionelles (generelle Verweigerungshaltung), aggressives (Verstöße von gesellschaftlichen Normen und Werten) sowie delinquentes (juristische Perspektive) Verhalten (vgl. ebd.). Scheithauer und Hayer (2007) ergänzen neben der interpersonalen Ebene des Aggressionsbegriffs sowie das Beschädigen von Gegenständen noch die Angriffe auf die eigene Person (Autoaggression) (S. 16/17). Unter autoaggressives Verhalten fallen bspw. sich schneiden, ritzen, reiben, verbrennen, Haare ausreissen etc. (vgl. Subkowski, 2015, S. 206). Dieses selbstverletzende Verhalten (SVV) ist ein Zufügen von Gewebsschädigungen ohne bewusste suizidale Intention (vgl. Simoen et al.; zitiert nach ebd.). Felsen lässt die Zielorientierung weg und hebt ausschliesslich die Absicht der Verletzung, ob physisch oder psychisch hervor (vgl. Felsen; zitiert nach Nolting, 2005, S. 15), denn die Rahmenbedingungen sind massgeblich entscheidend, ob ein aggressives Verhalten legitim oder gar erwünscht ist (vgl. Scheithauer & Hayer, 2007, S. 17). Somit ergibt sich aus psychologischer Sicht ein Konsens darüber, was unter Aggression zu verstehen ist (vgl. Scheithauer & Hayer, 2007, S. 16): spezifisches bzw. zielgerichtetes sowie beschädigendes

bzw. verletzendes Verhalten auf eine Person bzw. einen Gegenstand (vgl. Schubarth, 2013, S. 16 & Hurrelmann Bründel, 2007, S. 11)⁴. Scheithauer & Hayer (2007) fügen noch hinzu, dass das Verhalten der Täterin bzw. des Täters aus Opfersicht als verletzend erlebt wird (S. 16). Daher ist die zugrunde liegende Motivation definierend und nicht die Verhaltenskonsequenz (vgl. Lessing & Greve, 2015, S. 132). Da Aggression sehr individuell ist und sich unterschiedlich präsentiert, spielen auch die persönlichen Impulse und Emotionen eine Rolle (vgl. Nolting, 2005, S. 22). „Emotionen können sich als kurzfristige Affekte bzw. Reaktionen auf aktuelle Auslöser oder als Summe langfristiger Erfahrungen einstellen ... Nach neueren Theorien sind Emotionen insbesondere Begleitscheinungen von Auseinandersetzung des Menschen mit ... Problemen ... im gesellschaftlichen Leben“ (Wahl, 2013, S. 72). Gefühle sind ebenfalls „... spontane, automatische Reaktionen auf äussere und innere Wahrnehmungen“ (Gugel, 2009, S. 150). Weiter unterliegt Aggression bestimmten Absichten (z.B. Feindseligkeit) oder Einstellungen (vgl. Scheithauer & Hayer, 2007, S. 17). Einstellungen sind psychologische Tendenzen, welche sich zu- oder abneigend ausdrücken können (vgl. Eagly & Chaiken: zitiert nach Weber & Probala, 2013, S. 1). Sie entstehen durch Evaluation einer spezifischen Entität (Objekt). „Wird eine Person mit einem Objekt (Entität) konfrontiert, löst dies bestimmte evaluative Reaktionen aus“, welche bewusst oder unbewusst erfolgen können sowie eine Reaktionstendenz impliziert (ebd.). Deshalb steht für Nolting (2005) fest: „Nicht jedes aggressive Gefühl äussert sich in aggressivem Verhalten, und nicht jedes aggressive Verhalten ist Ausdruck aggressiver Gefühle“ (S. 17). Nolting (2005) fügt weiter hinzu, dass im alltagstypischen Aggressionsbegriff nicht nur das Handeln beurteilt wird, sondern auch bewertet, ja gar etikettiert wird, was wiederum stark vom eigenen Blickwinkel abhängt (S. 23). Dies zeigt sich in der unterschiedlichen Bewertung des eigenen und fremden Verhaltens (vgl. ebd.): „Im eigenen erblickt man selten eine Aggression, aggressiv sind die anderen. Die meisten Menschen sehen sich selbst als Opfer und nicht als Täter - irgendwie haben immer die anderen «angefangen»“ (ebd.). Während Petermann et al. (2007) neben zielgerichteter Schädigung die Begriffe oppositionell, aggressiv und delinquent erwähnen, fasst Wahl (2013) Aggression wie folgt zusammen:

Aggression nennen wir ein Ensemble von aus der Naturgeschichte stammenden bio-psycho-sozialen Mechanismen, die der Selbstbehauptung oder Durchsetzung gegen andere mit schädigenden Mitteln dienen. Form und Stärke der Aggression werden durch die genetische Ausstattung des Individuums, seine Sozialisation und gesellschaftliche Umstände gestaltet, aktiviert und gehemmt. (S. 10)

Auch Scheithauer und Hayer (2007) verweisen auf aggressionsauslösende, -fördernde oder –aufrechterhaltende Funktionen (S. 17). An dieser Stelle gilt noch auf diese Definition hinzuweisen, welche die positiven Aspekte der Aggression in den Fokus der Diskussion rückt: „Frank (1996) versteht unter Aggression eine entwicklungsfördernde Antriebskraft, die Lernverhalten aktiviert und infolgedessen auch der Entwicklung der Persönlichkeit dient“ (Finze, 2007, S. 40). Schubarth (2013) nennt dies die als positiv konnotierte sowie honorierte Aggression in der Gesellschaft (bspw. im Sport oder Zeichen von Führungs- bzw. Durchsetzungskraft) (S. 16).

2.1.3 Definition von Gewalt

„Eines der grössten Probleme der Gewaltforschung ist die Schwierigkeit, den Begriff klar zu definieren, was auch mit seiner deutlichen Ausdehnung zu tun hat“ (Kury, 2015, S. 163). Wie Aggression ist gemäss Gugel (2009) Gewalt ein Phänomen, das weder im Alltag noch in der Wissenschaft klar umrissen und abgegrenzt ist (S. 18).

⁴ Aus soziologischer Sicht wird Aggression als abweichendes Verhalten verstanden (siehe Kapitel 2.1.1 Einleitung: Definition von Aggression & Gewalt).

Zwar gibt es ein breites Einverständnis darüber, dass Gewalt verletzt und gegebenenfalls tötet, sie vielfältige Varianten der Zerstörung hervorbringt, so dass immer Opfer entstehen, aber spätestens damit endet auch schon ihre Eindeutigkeit. Unklar ist bereits, wer oder was genau verletzt wurde und wie gravierend die Verletzung ausfällt. (Heitmeyer & Hagen, 2002, S. 16)

Dies haben Heitmeyer und Hagen bereits 2002 im ersten internationalen Handbuch der Gewaltforschung festgehalten (S. 16). „... «Gewalt» leitet sich vom althochdeutschen «waltan» ab, das «stark sein, beherrschen» bedeutet“ (Bertet & Keller, 2011, S. 12). Gewalt ist ein kontrovers diskutierter und devianter Begriff, der in verschiedenen Disziplinen Gebrauch findet (vgl. Melzer & Schubarth, 2015, S. 23). Ein deviantes Verhalten ist ein Verhalten, das nicht den Normen und Rollenerwartungen der Gesellschaft entspricht (vgl. ebd.). „Im Falle von «Gewalt» erscheinen Definitionsprobleme noch komplizierter als bei «Aggression»“ (Wahl, 2013, S. 10). Häufig wird der Gewaltbegriff, wie bereits in *Kapitel 2.1.1 Einleitung: Definition von Aggression & Gewalt* hingewiesen, auch als Synonym für Aggression benutzt (vgl. Gugel, 2009, S. 18). Wahl (2013) sowie Schubarth (2013, S. 16) (*siehe Abbildung 2*) fassen ihn als Teilmenge von Aggression zusammen. Je nach Disziplin kann der Gewaltbegriff eine unterschiedliche Bedeutung annehmen, was nachfolgende Definition verdeutlicht: „Gewalt nennen wir die Teilmenge von Aggression, die durch Gesellschaft und Staat jeweils sozial- und kulturhistorisch unterschiedlich normierte Formen hat. Oft ist Gewalt in eine Hierarchie eingebettet. Je nach Situation gibt es gebotene, gewünschte, geduldete oder geächtete Formen von Gewalt“ (Wahl, 2013, S. 13). Auch Melzer und Schubarth (2015) unterscheiden zwischen einem wissenschaftlichen und alltäglichen Gewaltbegriff. „Gewalt hat in der Alltagssprache heutzutage einen durchgängig negativen Bedeutungsgehalt, wenn sich dies auf individuell ausgeübte soziale Handlungsweisen und Phänomene bezieht, die als gesellschaftlich inopportun gelten“ (S. 23). Das gleiche gilt für die staatliche Gewalt hinsichtlich ihrer schützenden Funktion der Menschenwürde (vgl. ebd.). Aus wissenschaftlicher Perspektive ist er mehrdeutig, da - je nach Verwendung - sich unterschiedliche Bewertungen sowie Analyse- und Eskalationsebenen ergeben (vgl. Heitmeyer & Hagen; zitiert nach Melzer & Schubarth, 2015, S. 25). Weitere Vertiefungen dazu sind in *Kapitel 2.2 Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt* und *2.3 Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt* zu finden. Hurrelmann & Bründel (2007) differenzieren den Begriff Gewalt, indem sie den Sachverhalt der Schädigung ins Zentrum der Diskussion rücken (S. 12): „Deutlicher als der Begriff Aggression bezeichnet der Begriff Gewalt den Sachverhalt einer auf ein Objekt gerichteten schädigenden Handlung.“ Auch Nolting (2005) bekräftigt, dass vor allem schwerwiegende Formen der Aggression als Gewalt bezeichnet werden“ (S. 13). Als eine Steigerung aggressiven Verhaltens fassen Petermann und Koglin (2013) gewalttätiges Verhalten zusammen (S. 30). Auch die WHO betont in ihrer Definition die Schädigung sowie eine Absichtshaltung: „The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation⁵“ (Homepage WHO, 14.04.2015). Weiter umfasst diese Definition zwischenmenschliche Gewalt sowie selbstschädigendes oder suizidales Verhalten (vgl. Gugel, 2009, S. 19). Olweus (2011) weist in seinen Ausführungen bezüglich Gewaltdefinition darauf hin, dass ein Ungleichgewicht der Kräfte vorliegen muss (S. 23). Er nennt es ein asymmetrisches Kräfteverhältnis (vgl. ebd.): „Der Schüler..., der... der negativen Handlung ausgesetzt ist, hat Mühe, sich selbst zu verteidigen, und ist in irgendeiner Weise hilflos gegenüber dem Schüler... oder den Schülern..., die ihn drangsalieren“ (ebd.). Kämpfen jedoch zwei Schülerinnen oder Schüler miteinander, die sowohl körperlich auch als seelisch gleich stark sind, wird dies gemäss Olweus (2011) nicht als Gewalt bezeichnet (S. 23). Psychologisch betrachtet wird Gewalt daher mit einer negativen Schädigungsabsicht verknüpft (vgl. Schäfer, 2015, S. 16). Es ist wichtig, eine klare Trennung von Sachverhalt

⁵ Der absichtliche/bewusste Gebrauch/Einsatz von physischer (angedroht oder gegenwärtig) Kraft oder Macht gegen sich selbst, gegen eine andere Person oder gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, welche entweder (oder mit grosser Wahrscheinlichkeit) eine Verletzung, den Tod, einen psychologischen Schaden, eine Fehlentwicklung oder einen Verlust zur Folge hat.

und Wirkung vorzunehmen (vgl. Nolting, 2005, S. 24). „Zuerst ist zu bestimmen, ob ein Verhalten vorliegt, das auf Schädigen und Wehtun zielt. Falls ja, bleibt immer noch offen, ob dieses Verhalten legitim oder illegitim, konstruktiv oder destruktiv, angemessen oder unangemessen ist“ (ebd.). „Denn Gewalt kann legitim oder illegitim sein“ (Melzer et al., 2011, S. 15). „Anders hingegen wird z.B. in der Soziologie oder den Rechtswissenschaften Gewalt lediglich als Machtverhältnisse beschreibender Oberbegriff definiert, den es dann, abhängig vom Kontext und Anlass, zu spezifizieren gilt...“ (ebd.). So beinhaltet die Definition aus soziologischer Sicht Gewalt als öffentliche Macht zur Durchsetzung von Ordnungsvorstellungen (vgl. Schubarth, 2013, S. 16). Dies widerspiegelt sich in der Doppeldeutigkeit des Begriffs Gewalt in der deutschen Sprache: persönliche Gewalt (*violence*) und institutionelle Gewalt (*power*) (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 12). Melzer und Schubarth (2015) weisen noch auf die lateinischen Begriffe hin, wobei zwischen *violenta* (Einwirkung auf Personen) und *potestas* (Durchsetzungsvermögen in Machtbeziehungen) unterschieden wird (S. 26). Auch im Französischen wird zwischen *violence* und *pouvoir* differenziert (vgl. ebd.). Aus diesem Grund bezeichnen Melzer und Schubarth (2015) Gewalt als Anwendung von physischen und psychischen Zwang gegenüber Menschen (S. 27). „Gewalt besitzt verschiedene Facetten und Motive, ist im Kern ein gesellschaftliches, aber auch ein Kommunikationsproblem mit unterschiedlichen Akteurperspektiven und einer eigenen Entwicklungsdynamik“ (Melzer & Schubarth, 2015, S. 28), was die Autoren als Gewaltemergenz bezeichnen (vgl. ebd.). Gugel (2009) führt ebenfalls aus, dass weitere Perspektiven benötigt werden, um Gewalt als komplexes System zu verstehen und zu definieren (S. 19). Was bedeutet nun Gewaltemergenz? Im Duden wird Emergenz wie folgt definiert: „Das Auftreten neuer, nicht voraussagbarer Qualitäten beim Zusammenwirken mehrerer Faktoren“ (Homepage Duden, 18.07.2015). Dabei ergeben sich beim Übergang einer niedrigen auf eine höhere Ebene neue Eigenschaften, welche den Ursprung nicht auf der unteren Ebene haben, sondern durch andere Einflüsse hervorgerufen worden sind (vgl. Schütze; zitiert nach Melzer et al., 2011, S. 101). Zu den Einflussgrößen zählen die Familie, die Schule, die Peers (Gleichaltrige) sowie das eigene Selbst (vgl. Melzer et al., 2011, S. 100). Als Beispiel nennen die Autoren Melzer et al. (2011) folgende Situation: Tritt Gewalt in einer Klasse auf, so ist diese Gewalt immer mehr „...als die Summe der von den Schülern mitgebrachten Aggressionen und negativen Einstellungen; diese Voraussetzungen interagieren miteinander in einem Raum, der durch mehr oder weniger förderliche Bedingungen für Gewaltverhalten charakterisiert ist“ (S. 101). Interaktion ist ein komplexes Wechselspiel zwischen Personen, dabei geht es um Beziehungen, Erwartungen, Werte, Symbole, Konflikte etc. (vgl. Myschker, 2008, S. 63). Für Kilb (2012) sind Konflikte noch viel weiter gefasst als der Gewaltbegriff (S. 18), denn sobald eine Unvereinbarkeit erlebt wird, kann dies als Konflikt bezeichnet werden (vgl. Glasl; zitiert nach ebd., S. 19). Melzer et al. (2011) haben dazu ein Modell entwickelt, welches sie als Gesamtmodell zur Erklärung von Gewalt bezeichnen (*siehe Abbildung 3*) (S. 101). Solche Modelle wurden bereits 1980 von Geulen und Hurrelmann, sie nennen sie Drei-Ebenen-Modelle, verfolgt (vgl. Geulen & Hurrelmann; zitiert nach Melzer et al., 2011, S. 100). In Drei-Ebenen-Modellen gibt es die Mikroebene (Individuum), die Mesoebene (Institution und Interaktion) sowie die Makroebene (gesamtgemeinschaftliche Verhältnisse). In *Abbildung 3* sind die unterschiedlichen Ebenen erkennbar. Im Zentrum bei Melzer et al. (2011) steht die in Erscheinung tretende Gewalt, welche von aussen beobachtbar ist, was soziologisch als Gewaltemergenz bezeichnet wird (vgl. Melzer et al., 2011, S. 101).

Dieser Terminus aus der Systemtheorie und der Makrosoziologie bezeichnet die Komplexität von Gewalt mit ihren verschiedenen Formen und umfasst die Wechselbeziehungen zwischen ihnen, die Situationen und Ebenen, in bzw. auf denen sie in Erscheinung tritt, die personalen, sozialisatorischen und sozialökologischen Bedingungsfaktoren sowie die äusseren Steuerungs- und (intrapersonalen) Selbstregulationsmechanismen. (ebd.)

Abbildung 3: Gesamtmodell zur Entstehung von Gewalt (vgl. Melzer et al., 2011, S. 102)

2.1.4 Fazit: Definition von Aggression & Gewalt

Was bedeutet nun Aggression genau? Wie ist Gewalt zu definieren? Die vorherigen Ausführungen verdeutlichen die Schwierigkeit einer endgültigen Definitionsfindung. Auch heute noch, nach jahrelanger Forschung, sind sich die Wissenschaftler stets uneinig darüber, wie Aggression und Gewalt zu definieren sind. Der Grund dafür ist in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zu finden sowie in der Subjektivität der Begrifflichkeiten. Dies widerspiegelt sich in den zahlreichen Definitionen in diesem Themengebiet. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass der Aggressionsbegriff weiter gefasst ist als der Gewaltbegriff. Zudem besteht im weitesten Sinn ein Konsens darüber, dass Aggression sowie Gewalt zielgerichtete sowie schädigende Absichten darstellen, die je nach Situation legitim bzw. illegitim sein können. Im Unterschied zur Aggression beinhaltet Gewalt eine gewisse Mehrdeutigkeit mit diversen Wechselbeziehungen bzw. -wirkungen. Aufgrund dieser Definitionsvielfalt werden die Begrifflichkeiten zunehmend synonym benutzt.

2.2 Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt

Nachdem nach möglichen Definitionseingrenzungen von Aggression und Gewalt gesucht wurde, steht in diesem Kapitel die Frage nach Kategorisierungen im Fokus. Was für Klassifizierungsmöglichkeiten gibt es? Ist es überhaupt möglich, eine Klassifizierung von Aggression und Gewalt vorzunehmen? Was schlägt die Wissenschaft vor? Als erstes werden die zahlreichen Aggressions- und Gewaltformen beleuchtet und anschliessend auf die internationalen Klassifikationssysteme ICF, ICD sowie DSM eingegangen. Dieses Kapitel soll die Vielfältigkeit der Klassifizierungsmöglichkeiten widerspiegeln und hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

2.2.1 Einleitung: Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt

Aggression hat viele Erscheinungsformen sowie unterschiedliche Ursachen, welche eine mehrdimensionale Erklärung voraussetzen (vgl. Wahl, 2013, S. 3). Es gibt daher auch zahlreiche Möglichkeiten, Aggression & Gewalt zu klassifizieren. Dieses Kapitel zeigt unterschiedliche Klassifizierungsmöglichkeiten auf. Wichtig ist dabei das Wissen, dass eine Klassifikation zum Ziel hat, aggressive Emotionen und Verhaltensweisen einem hierarchisch aufgebauten System zuzuordnen, wobei ein- und ausgegrenzt wird (vgl. Dollase, 2010, S. 16). „Eine konkrete Typologie von Gewalt bietet einen analytischen Bezugsrahmen und identifiziert konkrete Ansatzpunkte für Gewaltprävention“ (Gugel, 2009, S. 20).

Nicht nur für die Analyse von Gewalt in der Schule ist es bedeutsam, auf welcher Ebene sich die Gewalt artikuliert und welche neue Qualität individuelles Handeln, z.B. bei Gewaltsituationen im Klassenverband auf Schulebene oder in verschiedenen Schulformen, annimmt - auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Gewaltprävention sind diese Ebenen, Zielgruppen und Kommunikationsstrukturen von grosser Bedeutung. (Melzer & Schubarth, 2015, S. 29)

2.2.2 Aggressions- & Gewaltformen

„Die Formen der Aggressionen sind so heterogen wie die Felder, in denen sie auftritt...“ (Wahl, 2013, S. 6). Es gibt verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten und Differenzierungsmöglichkeiten, da mehrere Faktoren für ein gewalttätiges oder aggressives Verhalten verantwortlich sind (vgl. Nolting, 2005, S. 122). Eine Differenzierungsmöglichkeit ist die Unterscheidung zwischen *offener* und *relationaler* Aggression. Unter *offener* Aggression werden die körperliche Schädigung sowie verbale Attacken verstanden (vgl. Werner & Griner Hill, 2005, S. 46). Im Gegensatz dazu beinhaltet die *relationale* Aggression indirekte und direkte Verhaltensweisen wie Manipulation, sozialer Ausschluss, Drohungen etc. (vgl. Crick & Grotpeter; zitiert nach ebd.). Wahl (2013) unterscheidet kindliche Aggressionen, Aggressionen an Schulen, Gewaltkriminalität⁶, politisch motivierte Gewalt (bspw. rechtsextrem, rassistisch etc.) sowie kollektive Gewalt (z.B. Gruppenaggression und Kriege, männliche bzw. weibliche Aggression) (S. 22-27). Innerhalb dieser Gruppen nennt er wiederum unterschiedliche Erscheinungsformen (vgl. ebd.). Bond, Lader und Da Silveira haben 1997 affective und instrumental aggression⁷ unterschieden. „Affective aggression is accompanied by a strong negative emotional state⁸“ (S. 16/17). Unter instrumental aggression verstehen die Autoren Folgendes: „...is related to behaviour whose main goal is not intent to harm but to establish social and coercive power over others through aggressive means⁹“ (S. 17/18). Auch im gleichen Jahr haben Selg

⁶ gemäss Hermann (2015a) ein Verstoß gegen soziale Normen beschränkt auf strafrechtliche Rechtsfolgen (S. 30)

⁷ affektive und instrumentelle Aggression

⁸ Affektive Aggression wird von einem starken negativen und emotionalen Zustand begleitet.

⁹ Instrumentelle Aggression hängt mit einem Verhalten zusammen, deren Hauptziel nicht die Schadenszufügung ist, sondern das Etablieren einer sozialen und zwanghaften Macht gegenüber anderen mit Hilfe von aggressiven Mitteln.

et al. (1997) eine Aggressions-Systematisierung vorgenommen. Diese beinhaltet die äusserliche-formale Aggression (offen/verdeckt, direkt/indirekt, Einzel/Gruppe, selbst/fremd) sowie die inhaltliche-motivationale Aggression (legitim/illegitim, expressiv/feindselig/instrumentell, offensiv/defensiv, spielerisch/ernst) (vgl. Selg et al., 1997, S. 15). Eine weitere Differenzierungs- bzw. Klassifizierungsmöglichkeit ist diejenige, nach den Motiven für Gewalt bzw. Zielen zu fragen, denn diese wiederum äussern sich in unterschiedlichen Gewaltformen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 49). *Tabelle 1* gibt einen Überblick über mögliche Motive.

Motive	Ziele	Beispiele
Gewalt als Mittel oder Instrument	Erreichen eigener Vorteile; Durchsetzung politischer Ziele	Diebstahl, Raubüberfall; Rebellion gegen Staatsmacht
Gewalt als Gegengewalt	Selbstschutz, Verteidigung, Abschreckung	Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen
Gewalt als Erfahrung von Macht, Handlungsfähigkeit & Selbstwert	Überwindung von Ohnmachtserfahrungen durch Erreichen von Anerkennung innerhalb der Gewaltstruktur	Quälen von Jüngeren
Gewalt als Wiederherstellung sozialer Ursache-Wirkungs-Relation	Erfahrungen der Eindeutigkeit der Wirkung eigenen Handelns	Schlag mit Verletzungsfolgen
Gewalt als unmittelbare sinnliche Erfahrung	Rückgewinnung der Authentizität eigenen Lebens setzt der medialen eine reale Wirklichkeit entgegen	Faustschlag, Steinwurf
Gewalt als Organisationsprinzip & Kommunikationsmedium	Schutz, Geborgenheit; Solidarität, soziale Organisation von Interessen; Ausdruck von Bedürfnissen	Gewalthaltiger Umgangston in Jugendgangs
Gewalt als spontane Provokation gegen die Welt der Erwachsenen	Aufsprengen der gesellschaftlichen Doppelmoral	Rechts- & Linksextremismus
Gewalt als kulturelle Gewalt, der die ideologische Vorstellung von der Ungleichheit der Menschen zugrunde liegt	Finden von einfachen, ausgrenzenden Erklärungsmustern	Fremdenhass, Rassismus, Sexismus

Tabelle 1: Motive für Gewalt (vgl. Melzer et al., 2011, S. 50)

Auch Nolting (2005) differenziert als erstes die Art der Motivation und fragt sich: Was für eine Motivation steht hinter dem Verhalten (S. 122)? Gemäss ihm kann Aggression eine reine Unmutsäusserung (reaktiv, nichtaggressiv bzw. halbaggessiv; z.B. impulsiver Affektausdruck), eine Vergeltungs-Aggression (reaktiv, emotionale, feindselige Aggression; z.B. auf Provokationen reagieren), eine Abwehr-Aggression (reaktiv, instrumentell, emotional; z.B. Angst, Ärger), eine Erlangungs-Aggression (aktiv, instrumentell; z.B. Durchsetzung, Vorteile erlangen) sowie eine Lust-Aggression (aktiv, emotional; z.B. Machtgefühl erlangen, Stimulierung) sein (S. 124/S. 125). Übergeordnet stehen dabei zwei Aggressionsarten, welche bereits bei Bond et al. (1997) differenziert wurden:

- 1) affektive Aggressionsformen, die durch aggressive Emotionen wie Ärger, Groll, Rachebedürfnis motiviert sind und insofern direkt das „Wehtun“ anstreben, und 2) instrumentelle Aggressionsformen, die auf einen Nutzeffekt gerichtet sind und für die das Wehtun nur ein Mittel zu Befriedigung eines an sich nichtaggressiven Bedürfnisses ist. (Bekowitz; zitiert nach Nolting, 2005, S. 123/124)

Als zweite nützliche Differenzierung unterscheidet Nolting (2005) zwischen der kollektiven (gemeinsam mit anderen handeln) und individuellen (alleiniges Handeln) Aggression (S. 122/123). Petermann et al. (2007) betonen, dass die Erscheinungsbilder der Aggression besonders im Kindes- und Jugendalter sehr heterogen sind (S. 2). Sie nennen Folgende: feindselig (direkt Schaden zufügen), instrumentell (indirekt etwas erreichen), offen (eher impulsiv und unkontrolliert), verdeckt (versteckt und eher kontrolliert), reaktiv (Reaktion auf wahrgenommene Bedrohung), aktiv (zielgerichtet), körperlich (offene, direkte Konfrontation), indirekt (auf die sozialen Beziehungen abzielend, manipulierend) sowie affektiv (unkontrolliert, ungeplant, impulsiv) und räuberisch (kontrolliert, zielorientiert, geplant, versteckt) (S. 3).

Im Zentrum von Hurrelmann & Bründel (2007) steht zum einen die individuelle Gewalt. Sie beinhaltet (S. 17-20):

- 1) die physische Gewalt („... Schädigung oder Verletzung eines oder mehrerer Menschen durch körperliche Kraft und/oder andere Zwangsmittel“)

- 2) die psychische Gewalt („... Schädigung und Verletzung eines oder mehrerer Menschen durch Abwendung, Ablehnung, Abwertung, Entzug von Vertrauen, Entmutigung und Erpressung“)
- 3) sexuelle Gewalt („... eine Kombination ... von physischer und psychischer Gewalt ..., die auf die Schädigung und Verletzung eines oder mehrerer Menschen durch erzwungene intime Körperkontakte oder andere sexuelle Handlungen zielt, die nur dem Täter oder der Täterin eine Befriedigung ... ermöglicht ...“)
- 4) die geschlechterfeindliche Gewalt („... die spezifische Form der Kombination von physischer, psychischer, verbaler und sexueller Gewalt gegen Frauen oder Männer, die in diskriminierender und erniedrigter Absicht vorgenommen wird ...“)
- 5) die fremdenfeindliche Gewalt (Ziel der Aggressionsimpulse sind bestimmte Religionen, Herkunftsgruppen oder Ethnien) (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 17-20).

Als zweite Kategorie nennen Hurrelmann und Bründel (2007) die institutionelle Gewalt (S. 17/18). Darunter fallen demokratisch legitimierte, illegitime strukturelle und die kollektive politische Gewalt (vgl. ebd.). „Institutionelle Gewalt geht über die direkte personelle Gewalt insofern hinaus, als sie nicht nur eine spezifische Modalität sozialen Verhaltens beschreibt, sondern auch auf dauerhafte Abhängigkeits- und Unterwerfungsverhältnisse abzielt“ (Imbusch, 2002, S. 39). „Die individuelle Gewalt geht von einzelnen Akteuren aus und richtet sich gegen einzelne oder mehrere Personen oder gegen Sachen...“ (ebd.). Oftmals wird sie im privaten Kreis vollzogen und bleibt in der Öffentlichkeit unbemerkt (vgl. ebd.). Hingegen sind bei der institutionellen Gewalt die Akteure der Staat oder die Schule, wobei sie sowohl physische oder psychische Angriffe beinhaltet (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 20). Scherr (2015) weist darauf hin, dass Gewalt ein konstitutives Mittel staatlichen Handelns sein kann (S. 52), welches sowohl manifest¹⁰ auch als latent¹¹ sein kann (S. 53). Er ergänzt jedoch: „Ein kritisch-reflexiver Gewalt-diskurs ... kann die Unterscheidung von legitimer und illegitimer Gewalt nicht als fraglos-selbstverständlich voraussetzen ... Die Ursachen, Gründe, Formen und die keineswegs unproblematischen Folgen legitimer Gewalt sind ebenso zu untersuchen wie die ... Ausprägungen von illegitimer Gewalt“ (S. 54).

Der Prototyp der institutionellen Gewalt ist die allseits als legitim empfundene »Ordnungsgewalt«. In formalen Institutionen wie Bildungseinrichtungen vom Typ der Schule begegnet uns diese Ausprägung der institutionellen Gewalt, indem die Inhaber übergeordneter hierarchischer Positionen - die Lehrkräfte - durch entsprechende Sanktionen bestimmte Verhaltensweisen der Untergeordneten - der Schülerinnen und Schüler - erzwingen (können). Die Ausprägungen solcher Formen der institutionellen Gewalt werden in der Regel als unproblematisch und gerecht empfunden, weil auf diese Weise die Voraussetzung für ein geregeltes Miteinander in der Bildungseinrichtung Schule und für die Realisierung des zentralen Institutionszweck Schule gesichert ist. (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 20/21)

Im aktuellen Werk von Melzer et. al. (2015) werden folgende Unterscheidungsformen bzw. Kategorien genannt: physische, psychische, verbale und nonverbale und fremdenfeindliche Gewalt, Körperverletzung, Mobbing und Cybermobbing¹² (vgl. Hörmann & Stoiber, 2015, S. 180), Stalking („... Verhaltensmuster, bei dem eine Person einem anderen Menschen nachstellt ...“ (Fünfsinn, 2015, S. 183), Raub und Erpressung, Sachbeschädigung, Eigentumsdelikte, Alkohol und Drogenkonsum, Autoaggression, Suizid sowie jugendliches Risikoverhalten (vgl. Kury, 2015, S. 162ff.). Fuchs, Lamnek, Luedtke und Baur (2009) unterscheiden ebenfalls zwischen psychischer, physischer, verbaler, nonverbaler sowie vandalistischer Gewalt (S. 23). Verbale und nonverbale Gewalt wird wie folgt definiert: „Während die Verletzungsmacht körperlicher Gewalt unmittelbar aus der Verletzbarkeit des menschlichen Körpers resultiert..., erschliesst sich die verletzende Wirkung verbaler Äußerungen nicht unmittel-

¹⁰ „vorhanden, aber (noch) nicht in Erscheinung tretend; nicht unmittelbar sichtbar oder zu erfassen“ (Homepage Duden, 30.11.2015)

¹¹ „...a. eindeutig als etwas Bestimmtes zu ...b. im Laufe der Zeit deutlich ...“ (Homepage Duden, 30.11.2015)

¹² eine Form von Mobbing; Attacken finden über elektronische Hilfsmittel statt.

bar“ (Imbusch; zitiert nach Sitzer, 2015, S. 169). Für Olweus (2011) ist es nützlich, „...zwischen unmittelbarer Gewalt - mit verhältnismässig offenen Angriffen gegen das Opfer - und mittelbarer Gewalt in Form gesellschaftlicher Ausgrenzung und absichtlichem Ausschluss zu unterscheiden“ (S. 23). Zum Schluss gilt es noch die Unterscheidung der direkten und indirekten Aggression zu nennen (vgl. Nolting, 2005, S. 18). „Wenn eine aggressive Handlung nicht in unmittelbarer Interaktion mit der angegriffenen Person ausgeführt wird, spricht man auch von indirekter Aggression“ (ebd.). Er ergänzt weiter, dass aggressives Verhalten in unterschiedlichen Erscheinungsformen wiederzufinden ist: körperlich, verbal, nonverbal und relational (jemanden ausgrenzen, verleumden etc.) (vgl. ebd.). Melzer und Schubarth (2015) haben eine skizzierte Heuristik ihres Gewaltbegriffs, welchen sie als Anwendung von physischen und psychischen Zwang gegenüber Menschen bezeichnen, vorgenommen, wobei sie die Verhaltensweisen normativ (positiv/negativ) bewerten (S. 25). Der Grund dafür ist, wie im vorherigen *Kapitel 2.1.3 Definition von Gewalt* beschrieben, die unterschiedliche Bedeutung des Gewaltbegriffs, denn dieser kann moralisch sowohl positiv als auch negativ bewertet werden (vgl. ebd.). „Die Bewertungen sind kontextabhängig und können z.T. strittig sein“ (ebd.). Als strittig nennen sie bspw. die Tötung eines Diktators (vgl. ebd.). Hurrelmann und Bründel (2007) nennen als Beispiele für das schulische Umfeld die Notenvergabe (S. 116) oder strafendes Verhalten der Lehrperson (S. 121). Ein weiteres Beispiel ist die Gewalt im Sport (vgl. Schubarth, 2013, S. 16). *Abbildung 4* zeigt die verschiedenen Dimensionen bzw. Kategorien des Gewaltbegriffs nach Melzer und Schubarth (2015). Die Bewertungssymbole (+/-) symbolisieren die Möglichkeit einer positiven sowie negativen Interpretationsbedeutung (vgl. ebd., S. 26).

Abbildung 4: Dimensionen des Gewaltbegriffs (vgl. Melzer et al., 2011, S. 53)

Die beiden Autoren unterscheiden zwischen staatlicher Gewalt (Makrostrukturen), die erste Interpretationslinie, wobei die Macht- und Herrschaftsbeziehungen im Vordergrund stehen (S. 26). Als Beispiele nennen sie u.a.: staatliche legitimierte Amtsausübung und Machtbefugnis, Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative), (selbst-)reflexiver Umgang mit staatlichen Machtmöglichkeiten und gesellschaftlicher Teilhabe (versus staatliche Übergriffe & Repression), Staatsterrorismus, Kriege/Kriegsverbrechen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 53).

Hier zeigt sich die ambivalente Bedeutung von einerseits staatlich-legitimierter Machtausübung, Sicherung von Grundrechten und gesellschaftlicher Teilhabe... aber auch die Auswüchse, wie staatlichen Machtmissbrauch, Einschränkung der Bürgerrechte ... Auch auf der Mesoebene, der zweiten Interpretationslinie, besitzt der Begriff „strukturelle Gewalt“ eine Relevanz für die Institution Schule und damit für das Schülerverhalten. (Melzer & Schubarth, 2015, S. 26)

Dabei stehen sowohl die Schülerinnen und Schüler unter einem gewissen Zwang, nämlich dem Zwang der Schulpflicht, als auch die Lehrpersonen, welche sich den Vorschriften, Lehrplänen und Kontrollen fügen müssen (vgl. ebd.). „Jede gesellschaftliche Ordnung basiert auf Machtverhältnissen, die immer auch Gewaltverhältnisse sind“ (Popitz; zitiert nach Scherr, 2015, S. 51). „Während strukturelle Gewalt eher auf der materiellen Ebene angesiedelt ist, bezieht sich kulturelle Gewalt eher auf die in diesem Kontext entstehenden Deutungsmuster und ideologischen Überformungen“ (ebd.). Der Begriff der strukturellen Gewalt wurde von Johan Galtung 1995 eingeführt, um zu zeigen, dass Gewalt auch aus systemischen Strukturen resultieren kann (vgl. Imbusch, 2002, S. 39). Strukturelle Gewalt kann ebenfalls Opfer hervorrufen, jedoch sind diese nicht Personen, „... sondern spezifische organisatorische oder gesellschaftliche Strukturen und Lebensbedingungen ...“ (Gugel, 2009, S. 19). Auch Johan Galtung, Friedensforscher, unterscheidet unter anderem, neben der personalen und strukturellen Gewalt, die kulturelle Gewalt (vgl. Gugel, 2009, S. 19). „Mit kultureller Gewalt werden Ideologien, Überzeugungen, Überlieferungen und Legitimationssysteme beschrieben, mit deren Hilfe direkte oder strukturelle Gewalt ermöglicht und gerechtfertigt, d.h. legitimiert wird“ (ebd.). Mit Hilfe der kulturellen Gewalt werden gewisse Formen für die Gesellschaft mit Hilfe der Religion, von Ideologien, Sprache, Kunst sowie Wissenschaft akzeptabel gemacht (vgl. Imbusch, 2002, S. 40). Kulturelle Gewalt kann auch als symbolische Gewalt bezeichnet werden, wobei Bourdieu damit die in Begriffen, Sprache und Symbolsystemen befindende Gewalt bezeichnet hat, um Herrschaftsverhältnisse zu verstecken (vgl. Imbusch, 2002, S. 40 & Wahl, 2013, S. 12). Daneben gibt es noch die Form der symbolischen Gewalt, die „... Gewalt als Sprache bzw. kulturelles Ausdrucksvermögen begreift“ (Erzgräber & Hirsch; zitiert nach Imbusch, 2002, S. 41).

In gesellschaftlicher Hinsicht ist ... jedes Individuum in Systeme und Subsysteme, in Makro-, Meso- und Mikrosysteme eingebettet, die auf ihn einwirken und auf die er einwirkt ... Veränderungen im System haben somit Auswirkungen auf das gesamte System ... Da sich alle Mitglieder eines sozialen Systems gegenseitig beeinflussen, trägt jeder Mitverantwortung, gibt es keine Schuldigen. (Myschker, 2008, S. 68)

Die letzte Spalte bzw. Interpretationslinie zeigt die personale Gewalt (Melzer & Schubarth, 2015, S. 28). Darunter zählen die Autoren Melzer et al. (2011) die rohe, gegen Sitte und Recht verstossende Einwirkung auf Personen (physisch und psychisch) (S. 53). Diese Komplexität verdeutlicht, dass Gewalt keine rein zwischenmenschliche Handlung darstellt, sondern ein komplexes System ist, das auch andere Legitimationssysteme (religiöse, kulturelle und gesellschaftliche) miteinschliesst (vgl. Gugel, 2009, S.19). Imbusch (2002) und Wahl (2013) verweisen noch auf einen Zugang der Sozialwissenschaften, wobei dabei der Gewaltbegriff aufgrund der Fragen wer (Akteure), was (Verletzungen), wie (Art der Gewaltausübung), wem (Opfer), warum (Ursachen), wozu (Gründe, Ziele, Motive) und weshalb (Rechtfertigungsmuster) differenziert wird (S. 42 & vgl. Imbusch; zitiert nach Wahl, 2013, S. 12). Innerhalb dieser Differenzierung wird zwischen direkter physischer, institutioneller sowie, wie bei Melzer und Schubarth (2015), kultureller Gewalt unterschieden (vgl. ebd.). Wie kategorisiert die WHO Gewalt? Was für einen Bezugsrahmen gibt sie vor? Die WHO gliedert die Gewalt in drei Kategorien: Gewalt gegen die eigene Person (suizidales Verhalten, Selbstschädigung), interpersonelle Gewalt (Gewalt in der Familie, unter Intimpartnern, von Mitgliedern der Gemeinschaft ausgehende Gewalt) und kollektive Gewalt (instrumentalisierte Gewaltanwendung

gegen eine Gruppe, Einzelpersonen und politische, um wirtschaftliche, gesellschaftliche Ziele durchzusetzen) (vgl. Gugel, 2009, S. 20 & Homepage WHO, 13.10.2015).

Was wird aus Sicht der Schülerinnen und Schüler als Gewalt wahrgenommen? Wie kategorisieren sie Gewalt? Eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nennen Gewalt als physische Aggressivität, eine Minderheit bezeichnet auch psychische und subtilere Formen als gewaltvoll, so Melzer und Schubarth (2006, S. 24). „Kinder und Jugendliche haben - verglichen mit Erwachsenen - ein viel engeres Gewaltverständnis, das sich häufig nur in Formen physischer Gewalt erschöpft. Allerdings wird der Gewaltbegriff von den verschiedenen Subgruppen der Heranwachsenden nicht einheitlich verwendet“ (Melzer et al., 2011, S. 73). Fuchs et al. (2009) hingegen weisen darauf hin, dass die typische, d.h. die am häufigsten vorkommende Form von Gewalt an Schulen, die verbale Gewalt in Form von Beschimpfungen und Beleidigungen ist (S. 23). Fundierte Ausführungen dazu sind im *Kapitel 2.4.3 Äusserungsformen in der Schule* zu finden.

2.2.3 Weitere Klassifizierungsmöglichkeiten

2.2.3.1 ICF

ICF, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, hat zum Ziel, eine standardisierte Sprache zur Beschreibung von Gesundheit und mit Gesundheit zusammenhängende Zustände zu erfassen (vgl. Hollenweger & de Camargo, 2013, S. 9). Sie kann „...von Leistungsanbietenden und -abnehmenden genutzt werden sowie allen, die sich mit Gesundheit, Bildung und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen beschäftigen“ (ebd.). Aufgrund ihres mehrperspektivischen Zugangs beschreibt ICF Situationen bezüglich ihrer Funktionsfähigkeit und deren Einschränkungen (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 40). „Dabei stehen nicht die Gesundheitsprobleme im Vordergrund, sondern deren Folgen für die Funktionsfähigkeit von Menschen und ihrer gegenwärtigen Umwelt“ (ebd.). Folgende Inhalte sind von Bedeutung (*siehe Abbildung 5*): Körperfunktionen (physiologische Funktionen von Körpersystemen) und Körperstrukturen (anatomische Teile des Körpers), Partizipation (Einbezogenensein in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich), Aktivitäten (Funktionsfähigkeit, Durchführung einer Handlung/Aufgabe), Umweltfaktoren (materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt des Kindes: u.a. Hilfsmittel, Didaktik der Lehrperson, Freunde etc.) und personenbezogene Faktoren (sozialer, ökonomischer, kultureller, gesellschaftlicher und biografischer Hintergrund des Kindes) (vgl. ebd., S. 41ff.). „Schulschwierigkeiten werden im Rahmen der ICF als Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit betrachtet. Sie sind ein Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten der oder des Lernenden und ihres/seines bio-psycho-sozialen Kontextes“ (ebd.). Welche Funktionen sind im Zusammenhang mit Aggression und Gewalt von Bedeutung? Da konkrete und beobachtbare Aktivitäten und Handlungen den Ausgangspunkt für die Interpretation sind sowie die Analyse von Wechselwirkungen im Zentrum stehen (vgl. ebd., S. 42), gibt es keine fertige Auflistung, welche aggressives Verhalten umschreibt.

Abbildung 5: Modell ICF (WHO; zitiert nach Niedermann et al., 2007, S. 43)

2.2.3.2 ICD & DSM

ICD, Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, ist ein Klassifikationssystem, welches von der WHO herausgegeben wurde und mittlerweile in der zehnten Version (ICD-10) vorliegt (vgl. Frölich, Döpfner & Banaschewski, 2014, S. 9). Ziel des Klassifikationssystems besteht darin, die relevanten Merkmale für die jeweilige Diagnose zu definieren und zu gewichten, allgemein gültige Standards festzulegen mit dem Anspruch, eine möglichst präzise Beschreibung der jeweiligen Störung zu erlangen (vgl. ebd.). Das zweite international anerkannte psychiatrische Klassifikationssystem ist das Diagnostische Manual Psychischer Störungen (DSM), herausgegeben von der American Psychiatric Association (vgl. ebd.). „Nach dem DSM-IV muss eine bestimmte Anzahl an Verhaltensweisen vorliegen, um eine Diagnose zu rechtfertigen“ (Petermann et al., 2007, S. 3). ICD-10 bezeichnet aggressives Verhalten als Störungen des Sozialverhaltens (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 34). „Im psychiatrischen Klassifikationssystem ICD-10 wird empfohlen, diese Diagnose nur zu stellen, wenn das Verhaltensmuster seit sechs Monaten oder länger andauert“ (ebd.). ICD-10 unterscheidet sechs Typen der Störung des Sozialverhaltens (je nach Symptomatik, Umgebung, betroffenen sozialen Bereichen sowie einhergehenden zusätzlichen Störungen) (siehe Tabelle 2) (vgl. Petermann et al., 2007, S. 5). DSM-IV unterscheidet nebst der Störung des Sozialverhaltens die Störung mit oppositionellem Trotzverhalten (siehe Tabelle 3 und Tabelle 4). Für weitere Ausführungen wird an dieser Stelle auf Petermann und Koglin (2013) oder Petermann et al. (2007) verwiesen.

Störung des Sozialverhaltens nach ICD-10	
1 Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens	Aggressiv dissoziales Verhalten, das völlig auf den häuslichen Rahmen oder die Interaktion mit Familienmitgliedern beschränkt ist und oppositionelles oder trotziges Verhalten übersteigt.
2 Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen	Aggressives Verhalten, das oppositionelles oder trotziges Verhalten übersteigt und mit einer andauernden Beeinträchtigung der Beziehungen des Kindes zu anderen Personen einhergeht (insbesondere zur Gruppe der Gleichaltrigen).
3 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen	Aggressives Verhalten, das oppositionelles oder trotziges Verhalten übersteigt, bzw. ein andauerndes delinquentes Verhalten, aber mit guter sozialer Einbindung in die Altersgruppe.
4 Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten	Ungehorsam und trotziges Verhalten bei Fehlen schwerer delinquenten oder aggressiver Verhaltensweisen, das typischerweise vor dem neunten Lebensjahr auftritt.
5 Andere bzw. nicht näher bezeichnete Störung des Sozialverhaltens	Störungstyp, bei dem die Kriterien einer Störung des Sozialverhaltens erfüllt werden, eine Zuordnung zu einer Subgruppe aber nicht möglich ist.
6 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	Störung des Sozialverhaltens, die in Kombination mit einer emotionalen Störung (z.B. Depression oder Zwangsgedanken) auftritt.

Tabelle 2: Störung des Sozialverhaltens ICD-10 (vgl. Petermann et al., 2007, S. 5)

Tabelle 3: Symptomliste für Störung des Sozialverhaltens nach DSM-IV	
Aggressives Verhalten gegenüber Menschen & Tieren	<ul style="list-style-type: none"> - bedroht oder schüchtert andere häufig ein, - beginnt häufig Schlägereien - hat schon Waffen benutzt, die anderen schweren körperlichen Schaden zufügen können (z.B. Schlagstöcke, Ziegelsteine, zerbrochene Flaschen, Messer, Gewehre) - war körperlich grausam zu Menschen - quälte Tiere - hat in Konfrontation mit dem Opfer gestohlen (z.B. Überfall, Taschendiebstahl, Erpressung, bewaffneter Raubüberfall) - zwang andere zu sexuellen Handlungen
Zerstörung von Eigentum	<ul style="list-style-type: none"> - beging vorsätzliche Brandstiftung mit der Absicht, schweren Schaden zu verursachen - zerstörte vorsätzlich fremdes Eigentum (jedoch nicht durch Brandstiftung)
Betrug oder Diebstahl	<ul style="list-style-type: none"> - brach in fremde Wohnungen, Gebäude oder Autos ein - lügt häufig, um sich Güter oder Vorteile zu verschaffen oder um Verpflichtungen zu entgehen (d.h. „legt andere herein“) - stahl Gegenstände von erheblichem Wert ohne Konfrontation mit dem Opfer (z.B. Ladendiebstahl, jedoch ohne Einbruch, sowie Fälschungen)
Schwere Regelverstöße	<ul style="list-style-type: none"> - bleibt schon vor dem 13. Lebensjahr trotz elterlicher Verbote häufig über Nacht weg - lief mindestens zweimal über Nacht von zu Hause weg, während er noch bei den Eltern oder bei einer anderen Bezugsperson wohnte (oder nur einmal mit Rückkehr erst nach längerer Zeit) - schwänzt schon vor dem 13. Lebensjahr häufig die Schule

Tabelle 3: Störung des Sozialverhaltens DSM-IV (vgl. Petermann et al., 2007, S. 4)

Tabelle 4: Störung mit oppositionellem Trotzverhalten DSM-IV (vgl. Petermann et al., 2007, S. 5)

Tabelle 4: Symptomliste für die Störung mit oppositionellem Trotzverhalten nach DSM-IV	
	<ul style="list-style-type: none"> - Wird schnell ärgerlich - Streitet sich häufig mit Erwachsenen - Widersetzt sich häufig aktiv den Anweisungen oder Regeln von Erwachsenen oder weigert sich, diese zu befolgen - Verärgert andere häufig absichtlich - Schiebt häufig die Schuld für eigene Fehler oder eigenes Fehlverhalten auf andere - Ist häufig empfindlich oder lässt sich von anderen leicht verärgern - Ist häufig wütend und beleidigt - Ist häufig boshaft und nachtragend

2.2.4 Fazit: Mögliche Klassifizierungen von Aggression & Gewalt

So vielfältig wie die Definitionsfülle von Aggression und Gewalt ist, so zahlreich sind die Klassifizierungsmöglichkeiten. Einige Autoren nehmen die verschiedenen Ebenen (Mikro, Meso, Makro) sowie ihre Wechselwirkungen als Kategorisierung, andere sehen eine Differenzierungsmöglichkeit in den Motiven oder in der Art der Äusserungsform. Nebst dieser Vielfalt bieten ICF, ICD und DSM internationale Klassifizierungsleitlinien, wobei ICF, im Gegensatz zu ICD und DSM, die merkmalsorientiert sind, ein systemischer Zugang ist und die Person mit ihren Wechselwirkungen ins Zentrum der Diskussion rückt.

2.3 Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt

Zuvor wurde versucht, die vielfältigen Erscheinungsformen von Aggression und Gewalt zu klassifizieren. In diesem Kapitel steht nun die Ursachenklärung bzw. Entstehung im Zentrum der Diskussion. Was für Ursachen unterliegen Aggression und Gewalt? Welche Faktoren begünstigen ein aggressives bzw. gewalttätiges Verhalten? Es werden verschiedene Faktoren aufgezeigt, welche ein aggressives Verhalten auslösen bzw. begünstigen können. Zuerst werden die wichtigsten Theorien zur Erklärung von Aggression und Gewalt dargelegt und danach Risikofaktoren als Erklärungsursache herangezogen. Abschliessend wird auf den Entwicklungsverlauf im Zusammenhang mit Aggression und Gewalt eingegangen.

2.3.1 Einleitung: Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt

Um ein Verständnis für aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu erlangen, ist es zentral, über die mögliche Entstehung bzw. möglichen Ursachen Bescheid zu wissen. Was führt dazu, dass einige Schülerinnen und Schüler auffälligeres Verhalten in diesem Bereich zeigen als andere? Welche theoretischen Erkenntnisse gibt es? Was sind die Risikofaktoren? Gibt es einen typischen Entwicklungsverlauf? Denn: „Aggressivität ist ein integraler Bestandteil adaptiven menschlichen Verhaltens“ (de Castro, 2005, S. 33). Es kann schon vorweggenommen werden: „Eine nähere Beschäftigung mit Gewalt- und Aggressionstheorien macht deutlich, dass es keine einheitliche Theorie zur Erklärung von aggressiven und gewaltförmigen Verhaltensweisen gibt...“ (Melzer & Schubarth, 2015, S. 18). Theorien sind lösungsorientierte Konstrukte, welche unterschiedliche wissenschaftliche- und sprachsystemische Phänomene analysieren, jedoch bezüglich des analytischen Prozesses unterschiedliche Facetten beleuchten (vgl. Wittrock, 2008, S. 289). „...die tatsächliche Forschung ist noch weitgehend zersplittert, Kriminologie und Soziologie, Psychologie und Psychiatrie, Gehirnforschung und Genetik haben gemäss ihren Traditionen bisher vorwiegend separat dazu geforscht und theoretisiert“ (ebd.). Oberwittler (2015) ist der Meinung, dass klassische Theorien veraltet sind und führt aus: Aufgrund umfangreicher Datensätze „...können Elemente aus verschiedenen Theorietraditionen und Disziplinen zusammengeführt werden“ (S. 88). Nolting (2005) ergänzt, dass es nicht eine bestimmte Ursache gibt, sondern aggressives Verhalten stets auf einem Zusammenspiel von mehreren Faktoren beruht (S. 160). Die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Einflussfaktoren wird daher immer zentraler (vgl. Oberwittler, 2015, S. 88) (siehe Abbildung 3 in Kapitel 2.1.3 Definition von Gewalt). Es wird angenommen, dass genetische Einflüsse etwa 40 Prozent und Umwelteinflüsse etwa 60 Prozent das Verhalten beeinflussen (vgl. Rhee & Waldmann; zitiert nach Nolting, 2005, S. 160). Studien zeigen auch, „... dass Schule zwar „dämpfend“ und „abfedernd“ wirken kann - ihr Einfluss auf Gewalt ist jedoch begrenzt. Die Werte... lassen darauf schliessen, dass der grössere Teil bei der Beeinflussung möglichen Gewaltverhaltens auf auserschulische Bedingungen bzw. individuelle Faktoren zurückzuführen ist“ (Forschungsgruppe Schulevaluation & Melzer, Schubarth & Ehninger; zitiert nach Schubarth, 2013, S. 76). Ribeaud (2015) hebt jedoch in der neuen

Studie zur Gewaltentwicklung im Kanton Zürich diesen Sachverhalt hervor: Sämtliche schulbezogenen Risikofaktoren unter Jugendlichen im Kanton Zürich sind seit dem letzten Erhebungsjahr im 2007 rückläufig (Ribeaud, 2015, S. 83). Und: „Wir vermuten, dass durch die allgemein verbesserte Anbindung Jugendlicher in der Schule auch eine bessere Integration gewaltgefährdeter Jugendlicher gewährleistet werden kann“ (ebd.). Die Studie basiert auf einer Befragung von Neuntklässlern aus dem Jahr 2014, welche mit ähnlichen Studien aus den Jahren 1999 sowie 2007 verglichen werden kann (vgl. Ribeaud, 2015, S. 3). Warum wurden Neuntklässler befragt? Diese Altersgruppe ist interessant, da eine Befragung in diesem Alter problemlos möglich ist und auch, weil aus der Forschung bekannt ist, „... dass im Alter von rund 15 bis 18 Jahren manche Formen der Jugenddelinquenz und darunter insbesondere Gewalthandlungen ihren Höhepunkt erreichen“ (ebd.). Für Melzer et al. (2011) steht fest:

Gewalt ist mit Zerstörung und Leid verbunden und besitzt - besonders für Jugendliche - Faszination. Gewalt begegnet uns in Form von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Völkern, Verbänden und Stämmen und ebenso in unserem Alltag - auch in der Schule. Gewaltvorkommnisse werden massiv kritisiert, aber ohne Gewalt würde das Leben in keinem dieser Zusammenhänge funktionieren. Der Prozess der Vergesellschaftung war und ist immer mit Triebverzicht und Askese, mit Zwang gegen sich selbst und andere verbunden. Die Fähigkeit zur Gewalt ermöglicht den Erhalt der Menschheit, regelt das Miteinander und ist Voraussetzung von Kultur. (Melzer et al., 2011, S. 15)

2.3.2 Ursachen: Theoretische Erklärungsansätze

„Es gibt eine breite Fülle von Theorien zur Gewaltentstehung“ (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 33). „Diese feststellbare Vielfalt an Erklärungsansätzen ist nicht nur den unterschiedlichen Traditionen der jeweiligen Fachdisziplinen, sondern auch dem komplexen Ursachengefüge für das Auftreten von Gewalt auf verschiedenen Ebenen sowie den verschiedenen Intensitäten und Konsequenzen geschuldet“ (Oertel et al., 2015, S. 258). Eine Hauptaufgabe von Theorien ist es, Erklärungen zu ermöglichen (vgl. Selg et al., 1997, S. 17). So vielfältig wie die unterschiedlichen Sichtweisen der Aggression und Gewalt sind, so gibt es auch eine breite Fülle von Gewaltentstehungstheorien (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 33). „Jede Theorie - als ein in sich widerspruchsfreies Aussagesystem - hat ihren *spezifischen Erklärungswert* und liefert in diesem Sinne auch wichtige Hinweise für die Gewaltprävention“ (Melzer et al., 2011, S. 69). „Theorien, mit deren Hilfe die Entstehung und Aufrechterhaltung aggressiven Verhaltens erklärt werden können, sind für die Konzipierung von Präventionsmassnahmen und die Ableitung von Präventionszielen von wesentlicher Bedeutung“ (Scheithauer & Hayer, 2007, S. 15). Es gibt nicht die eine Theorie oder Erklärung, „...sondern eine Reihe von Theorien bzw. Erklärungsansätzen für Aggression und Gewalt, die sich gegenseitig ergänzen bzw. die miteinander konkurrieren. Erst die Vielfalt der Perspektiven wird dem komplexen Phänomen „Gewalt“ gerecht“ (Melzer et al., 2011, S. 69). Bereits 1997 betonen Selg et al.: „Theorien beeinflussen unser Handeln. Die Entscheidung für eine Theorie schliesst ganz bestimmte Konsequenzen ein“ (S. 17). Auch Scheithauer und Hayer (2007) bekräftigen, dass Forschungen in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen dabei helfen, Aggression besser zu verstehen (S. 15). Eine häufige in der aktuellen Literatur gefundene Systematisierung ist die in psychologische, sozialwissenschaftliche sowie integrative Erklärungsansätze (vgl. Oertel et al., 2015, S. 258). Bei psychologischen Erklärungsansätzen stehen die psychische Disposition sowie die inneren Vorgänge einer Person, ihre Gefühle und Bedürfnisse, im Vordergrund (vgl. Melzer et al., 2011, S. 55). Hingegen liegt der Fokus bei den soziologischen Theorien auf den sozialen Beziehungen sowie den verschiedenen Rollen von Akteuren (vgl. ebd.). Integrative Ansätze haben den Anspruch, beide Sichtweisen miteinander zu verknüpfen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 70). Bertet und Keller (2011) weisen darauf hin, dass sich die unterschiedlichen Theorien nicht gegenseitig ausschliessen, sondern dass sie sich ergänzen (S. 19). Die nachfolgende *Tabelle 5* gibt eine Übersicht über die wichtigsten Gewalt- und Aggressionstheorien, welche im schulischen

Kontext sowie für die Gewaltprävention und -intervention von Bedeutung sind. Zudem sind mögliche Konsequenzen für die Prävention und Intervention aufgeführt. Die *Tabelle 5* basiert auf der Zusammenstellung/Auswahl von Melzer et al. (2011). Die Autoren führen in ihrem Werk die bekanntesten und relevantesten Erklärungsansätze im schulischen Kontext auf. Die Auflistung ist daher nicht abschliessend. Im Anschluss daran wird auf jede Theorie kurz eingegangen.

Theorie	Autor	Erklärungsansatz	Massnahmen für die Prävention & Intervention
Psychologische Ansätze			
Triebtheorie	Freud, Lorenz	Zurückführung der Aggression auf spontane Impulse im menschlichen Körper	Kanalisieren von aggressiven Impulsen, Ausleben von Spannungszuständen, Raum für Aktivitätsbedürfnisse, Sport, Spiel, etc. (Tobe und Probierverhalten), (klare transparente Regeln, Grenzsetzungen, Sanktionen vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 37)
Frustrations- theorie	Dollard	Reaktive Entstehung der Aggression durch Frustration	Ärgergefühle verbalisieren, Interpretationsweisen verändern, Frustrationstoleranz erhöhen, Affektkontrolle, Entspannung, individuelle Frustrationsschwelle der Lernenden beachten, Verbalisierung von Konflikten, Begründung von Bewertungen Umgang lernen, einfühlsamer Umgang, Gerechtigkeit
Lerntheorie	Bandura	Aggression beruht auf unterschiedlichen Lernvorgängen (z.B. Lernen am Modell, Lernen am Erfolg oder kognitives Lernen)	un-/erwünschtes Verhalten ignorieren/bekräftigen, alternative/prosoziale Verhaltensweisen erlernen, vormachen, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können (eigene Gefühle/Wünsche mitteilen, kooperatives Verhalten, Problemlösungstechniken, Deutungs- und Bewertungsmuster erlernen, aggressive Vorbilder kritisch sehen, Wahrnehmung von Personen, kein Entladen der Gefühle
Psychoanalytische Theorie	Freud	Ausdruck der Aggression aufgrund komplizierter Störungen der gesamten Persönlichkeit (z.B. Traumatisierungen in der Kindheit)	eigene Ängste erkennen, Vertrauen/Geborgenheitsgefühl schaffen, Anerkennung fördern, Selbstwertverletzungen vermeiden, Kinder ernst nehmen (sie so nehmen, wie sie sind, sie verstehen), Selbstunsicherheit nehmen
Soziologische Ansätze			
Anomietheorie	Durkheim/ Merton	Ein abweichendes Verhalten entsteht durch Anpassung der Gesellschaftsmitglieder an die widersprüchlichen kulturellen und sozialen Verhältnisse unserer Gesellschaft.	Lebensumstände verbessern, soziale Ungleichheiten abbauen, gerechte/transparente Chancenstrukturen, Fördermassnahmen und Hilfen für Benachteiligte, Soziales stärken, Schule als positiver sozio-emotionaler Raum, Mitbestimmung, gleiche Bildungschancen für alle, transparente Normen/Regeln, Leistungsaspekt nicht verabsolutieren, Persönlichkeits- & Selbstentwicklung
Subkulturtheorie	Trasher, White & Cohen	Ein abweichendes Verhalten entsteht durch Anpassung an widersprüchliche Anforderungen seitens der Gesamt- und der Subkultur (z.B. Gewalt kann innerhalb der Gruppe als konform gelten)	Aus antisozialen Gruppen herauslösen, Integrationsangebote, gerechte Chancenstruktur, befriedigende Beziehungen fördern
Etikettierungs- theorie	Becker	Ein abweichendes Verhalten entsteht vor allem durch gesellschaftliche Definitions- und Zuschreibungsprozesse	Etikettierungen vermeiden, positive Seiten verstärken, Lernende anhalten, Positives an sich (gegenseitig) zu erkennen
Individualisierungs- theorie	Heitmeyer	Gewalt wird aufgefasst als eine Folge von gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen und den damit verbundenen Erfahrungen von Verunsicherung und Desintegration	Mitsprache-/Partizipationsmöglichkeiten schaffen, soziale Integration, Beratung/Hilfe anbieten bei Problemen, Desintegrationspotenziale abbauen bzw. entgegenwirken (Einbezug d. Lernenden in Unterricht und Schulleben), solidarische Konkurrenz Erfahrungen fördern
Integrative Ansätze			
Geschlechtsspezifischer Ansatz	keine Angaben	Gewalt wird aufgefasst als eine Art gelebte Männlichkeit, als eine Form von männlicher Lebensbewältigung	„Männerbilder“ abbauen, jungenspezifische Pädagogik fördern (männliche Lehrpersonen), geschlechtsspezifische sowie geschlechtsreflektierende Pädagogik
Sozialisations- theoretischer Ansatz	keine Angaben	Diskrepanz bzw. Nichtübereinstimmung zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und Handlungskompetenzen, was sich in Form von Gewalt äussert	Lebensbedingungen verbessern, soziale Handlungskompetenzen entwickeln, sozialemotionale Schule, benachteiligte Familien unterstützen, prosoziale Gruppenaktivitäten (auch Freizeit), wertorientierte und emotionale Erziehung der Schule, Schulversagen verhindern, Lebensprobleme der Lernende im Fokus, konstruktives systemisches Zusammenwirken
Schulbezogener sozial-ökologi- scher Ansatz	keine Angaben	Schulische Bedingungen und individuelle Persönlichkeitsmerkmale können Gewalt auslösen	gerechte Chancenstruktur, Schulqualität/-kultur/Lernkultur entwickeln, Schulentwicklung generell, Ziel: Schul- & Lernkultur (demokratische Mitbestimmung, Beziehungen stärken, Mitbestimmung, soziale Kompetenzen fördern, Vermeidung v. Etikettierung, verbesserter Unterricht), Ausbau von Förderangeboten, Lehrprofessionalität

Tabelle 5: Gewalttheorien (vgl. Melzer et al., 2011, S. 70/S. 71 & Schubarth, 2013, S. 52/S. 53)

2.3.2.1 Psychologische Theorien

„Die psychologisch akzentuierten Theorien setzen bei der genetischen Disposition jedes einzelnen Menschen an, konzentrieren sich auf in der Persönlichkeit liegende Faktoren, auf die Wechselwirkungen zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Umweltfaktoren und auf die Entwicklungsimpulse einer Persönlichkeit im gesamten Lebenslauf“ (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 33). Die unterschiedlichen psychologischen Theorien unterscheiden sich vor allem darin, welchen Bedeutungsgehalt sie den individuumsbezogenen Einflüssen auf der einen Seite und situativen Einflüssen auf der anderen Seite zuschreiben (vgl. Scheithauer & Hayer, 2007, S. 18). „Traditionelle Auffassungen gehen davon aus, dass Aggressionen auf aggressiven „Energien“ oder „Impulsen“ bzw. aggressiven Gefühlen oder Bedürfnissen beruhen. Das heisst: Jemand ist gewalttätig weil er Aggressionen in sich hat“ (Schubarth, 2013, S. 22). Sie unterscheiden sich darin, indem sie den Ursprung der Aggression unterschiedlich erklären (vgl. ebd.). Gemeinsam haben sie jedoch Folgendes: „Alles, was «menschenmöglich» ist, darunter aggressives Verhalten, benötigt angeborene Grundlagen“ (Nolting, 2005, S. 47). Hervorzuheben gilt, dass psychologische Theorien nicht durch ihre Konsequenzen definiert sind, sondern durch ihre zugrunde liegende Motivation (vgl. Lessing & Greve, 2015, S. 128). „Eine psychologische Perspektive auf aggressives Handeln ist wichtig, weil aggressiv-dissoziales Verhalten im Kern die Handlungsweisen umfasst, die in der Absicht ausgeführt werden, anderen zu schaden“ (Anderson & Bushman, Baron & Richardson; zitiert nach ebd.).

Eine klassische Sichtweise findet sich in der *Triebtheorie* wieder, wobei diese besagt, dass neben den angeborenen Grundlagen auch ein auf Aggression drängender Trieb besteht (vgl. Nolting, 2005, S. 48). Übertragen auf den schulischen Alltag bedeutet die Triebtheorie, dass aggressives Verhalten von Schülerinnen und Schülern unvermeidlich ist (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 35), denn die Ursache aggressiven Verhaltens liegt innerhalb des Individuums (vgl. Scheithauer & Hayer, 2007, S. 18). Freud beschreibt diesen Trieb als einen biologisch verankerten Trieb, der ein unaufhebbarer Bestandteil des menschlichen Verhaltensrepertoires ist (vgl. Freud; zitiert nach ebd.). Lorenz hingegen fasst „...Aggression als eine spontane innere Bereitschaft zum Kampf auf, die das Überleben... sichert und bei der Verteidigung... zum Einsatz kommt“ (Lorenz; zitiert nach Scheithauer & Hayer, 2007, S. 19). Weiter ist der Aspekt der Übertragung sowie Gegenübertragung von Bedeutung (vgl. Freud; zitiert nach Vernooji, 2008, S. 29). Als Übertragung wird ein Vorgang bezeichnet, „... bei dem frühkindliche Einstellungen, Wünsche und Gefühle (zu Bezugspersonen) übertragen werden. Bei der Übertragung werden frühere konfliktreiche Objektbeziehungen (positive wie negative) mit aktuellen „Objekten“ (Personen) wiederholt“ (ebd.). Mit Gegenübertragung hingegen sind sämtliche unbewusste Reaktionen der Lehrperson auf einen Lernenden gemeint (vgl. ebd.). Dies bedeutet, dass die Lehrperson „mit wichtigen Personen aus der Vergangenheit oder Gegenwart quasi verwechselt wird“ (Trescher; zitiert nach Vernooji, 2008, S. 29). Schubarth (2013) weist darauf hin, dass Elemente der Triebtheorie Erklärungen für kindliches und jugendliches Verhalten liefern können, wie Bewegungsbedürfnis, Abenteuerdrang, Risikobereitschaft (S. 23). Hurrelmann und Bründel (2007) halten fest:

Die Trieb- und Instinkttheorie erweist sich für die Einschätzung von Ausgangssituationen, Abläufen und für die Ausrichtung von Gegenstrategien bei Gewalt an Schulen als sehr wichtig. Sie schärft den Blick für das natürliche unausweichliche Ausagieren von Aggressionsimpulsen, macht auf die genaue und sensible Wahrnehmung und Beobachtung dieser Impulse durch Lehrkräfte aufmerksam und spricht für die Festlegung von klaren und transparenten Regeln, Grenzsetzungen und Sanktionen bei problematischen Formen der Aggressionsausübung. (S. 37)

Eine Theorie, welche ebenfalls unter den psychologischen Theorien einzuordnen ist, ist die *Frustrationstheorie* von Dollard (vgl. Schubarth, 2013, S. 23). Hier beruht aggressives Verhalten auf aggressiven Impulsen, welche durch Frustrationen entstehen (vgl. ebd.). „Anders als bei der Triebtheorie entsteht das Aggressionsbedürfnis nicht von selbst, sondern reaktiv“ (vgl. Schubarth, 2013, S. 23). Daher ist ein aggressives Verhalten von Kindern

eine unmittelbare subjektiv empfundene Antwort auf eine Provokation (vgl. Schubarth, 2013, S. 24). Die Frustration ist daher die Störung einer zielgerichteten Aktivität, welche sich in Form von Aggression äussert, diese wiederum auf die Verletzung einer Person oder eines Ersatzobjektes abzielt (vgl. Selg et al., 1997, S. 23). Daraus entstehende Aggressionen sind daher eine „... Antwort auf eine vermeintliche Provokation, der eine subjektiv wahrgenommene Kränkung, Beleidigung, Demütigung oder irgendein Ärger vorausgegangen ist“ (vgl. Melzer et al., 2011, S. 58). Emotionstheorien wie die Frustrationstheorie erklären Vorkommnisse im Schulalltag, „... bei denen es zu physischen oder psychischen Gewalthandlungen von Schülerinnen und Schülern kommt...“ (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 38). Der Grund für diese Gewalthandlungen ist unter anderem das eigene Streben nach Anerkennung und Leistung, welches blockiert ist (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang ist die Anerkennungs-These, welche in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften diskutiert wird, zu erwähnen (vgl. Thompson, 2015, S. 55). Sie besagt, dass Gewalt eine Folge mangelnder Anerkennung ist. Aufgrund fehlender bzw. mangelnder Anerkennung wird die Identitätsbildung beeinflusst, was sich in Gewalthandlungen äussern kann (S. 55). Melzer et al. (2015) nennen folgendes Kettenbeispiel:

Klaus fühlt sich durch den starken, dominanten Mathelehrer lächerlich gemacht und herabgesetzt. In der soeben einsetzenden Pause wird er aber nicht gegenüber dem Lehrer aggressiv, sondern schubst seinen schwächeren Klassenkameraden Peter und nennt ihn „Blödmann“. Wütend verlässt Peter den Klassenraum und begegnet dem viel kleineren Heinz auf dem Weg zur Toilette. Er rammt Heinz die Faust in den Magen ... (Horstmann & Müller; zitiert nach Melzer et al., 2011, S. 58)

„Eine klassische Perspektive zur Erklärung der Entwicklung aggressiven Verhaltens liefern die *lerntheoretischen* Überlegungen zur Verhaltensänderung und dem Aufbau neuen Verhaltens“ (Lüdemann & Ohlemacher; zitiert nach Lessing & Greve, 2015, S. 131), welche gemäss Schubarth (2013) eine grosse Relevanz im Zusammenhang mit Aggression und Gewalt in der Schule einnehmen (S. 25). „Während sich die Frustrations-Aggressions-Theorie nur mit aggressionsspezifischen Mechanismen befasst, und während Aggressionen für die bekannten Triebtheorien eine grosse Verhaltensklasse... bilden, werden nach der lernpsychologischen Betrachtung Aggressionen wie alle anderen Verhaltensweisen... erlernt...“ (Selg et al., 1997, S. 27). Aus *lernpsychologischer* Sicht gibt es keinen angeborenen Trieb oder spezifischen Auslöser für ein aggressives Verhalten, sondern diese werden angeeignet (vgl. ebd.). Daher beruhen Aggressionen auf Lernvorgängen (vgl. Schubarth, 2013, S. 24). „Unter Lernen werden dabei Veränderungen personaler Dispositionen... aufgrund von Erfahrungen summiert“ (ebd.). Schubarth (2013) führt aus, dass vor allem Lernen am Modell von Bandura, Lernen am Erfolg bzw. Misserfolg sowie kognitives Lernen für das Thema Aggression von Bedeutung sind (S. 24/25). Beim Lernen am Modell wird gelernt, indem man andere beobachtet. Daher führt erlebte oder beobachtete Gewalt in der Kindheit „... zur Entwicklung eine durch Toleranz und Akzeptanz geprägten Haltung gegenüber der Gewaltanwendung im familiären Kontext“, was dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, selbst gewalttätig zu handeln, erhöht (Bell & Naugle; zitiert nach Müller & Ittel, 2015, S. 222). Lernen am Erfolg bzw. Misserfolg hat das Ziel, aus Konsequenzen zu lernen: „Bleibt aggressives Verhalten dagegen erfolglos oder hat es negative Konsequenzen, so sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung“ (ebd.). Kognitives Lernen meint Lernen im Sinne von Wissensbildung, indem aggressionsrelevante Abläufe, Methoden etc. erlernt werden (vgl. ebd.). „Schüler sind für andere Schüler die besten Lernmodelle. Wenn z.B. Schüler erleben, dass Störenfriede von den Lehrern oder von anderen Schülern mehr beachtet werden, dann könnte das für sie ein anstrebenswertes Modell sein“ (Melzer et al., 2011, S. 60). Weiter erwähnen Melzer et al. (2011) in diesem Zusammenhang, dass Lob oft mehr bewirkt als Strafe“ (S. 61). Als letzte Theorie innerhalb der psychologischen Theorien ist die *psychoanalytische Theorie* - ein entwicklungspsychologischer Ansatz - zu nennen, welcher von Freud geprägt wurde. „Aggression wird... als Ausdruck kompli-

zierter Störungen der gesamten Persönlichkeit gedeutet, wobei diese Störungen auf schwere Traumatisierungen vor allem in der Kindheit zurückgeführt werden“ (Schubarth, 2013, S. 30). Auch wird Aggression als psychisches Notsignal gesehen (vgl. ebd., S. 31). Aggressionen sind geschwächte Ich-Strukturen, welche durch ein positives Selbst ausgeglichen werden können, indem positive Erfahrungen gegenüber negativen überwiegen (vgl. ebd., S. 30). Daher hängt der Prozess der Subjektwerdung stark mit der Eltern-Kind-Beziehung zusammen (vgl. ebd.). Schubarth (2013) hebt hervor: Der psychoanalytische Ansatz hat eine grosse Erklärungskraft für die Entstehung von Aggression, denn Gewalt hängt mit Ängsten und Selbstunsicherheit zusammen. Je geringer diese sind, desto geringer die Gewaltausbrüche (S. 31). Wichtig ist dabei der Erwerb von sozialen und kognitiven Kompetenzen (vgl. ebd., S. 27). Jedoch sind Kinder und Jugendliche für den Erwerb solcher Kompetenzen auf Erwachsene angewiesen, „... die sich mit ihnen auseinandersetzen, sie fördern, ihnen aber auch Grenzen setzen und sie an notwendige Regeln gewöhnen. Auf diese Weise kann ein reflektierter und sozial verantwortlicher Umgang mit den eigenen Aggressionen erlernt werden ...“ (ebd.).

2.3.2.2 Soziologische Theorien

Zu der zweiten grossen Gruppe gehören die soziologischen Theorien. „Die eher aus der soziologischen Tradition stammenden Theorien thematisieren stärker die Umwelteinflüsse durch Familie, Schule und andere Sozialisationsinstanzen, die sozialen Strukturen und die wirtschaftlichen und politischen Makrostrukturen“ (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 33). Sie sind daher weniger individuumszentriert, da sie die Ursachen von Gewalt in der Gesellschaft und den sozialen Bedingungen suchen (vgl. Schubarth, 2013, S. 35). „Da Gewalthandeln als eine Form abweichenden Verhaltens angesehen wird, lassen sich auch die Theorien abweichenden Verhaltens auf Gewalt beziehen“ (ebd.). In systemtheoretischen Ansätzen stellt die Gewalt im sozialen System (z.B. Familie) das Systemprodukt dar (vgl. Müller & Ittel, 2015, S. 223).

Als erstes ist an dieser Stelle die *Anomietheorie*, ein makrotheoretischer Ansatz, zu nennen, welcher vom Soziologen Durckheim eingeführt und von Merton weiterentwickelt wurde (vgl. Melzer et al. 2011, S. 62). Anomie stammt vom griechischen Wort Nomos, was Gesetz oder Regel bedeutet. Der Zustand der Anomie tritt ein, wenn Regeln, Zwänge und Moral einer Gesellschaft, welche Sicherheit geben sollten, nicht mehr anerkannt werden (vgl. Schubarth, 2013, S. 35). Eine Diskrepanz zwischen Anspruchsniveau und zur Verfügung stehenden Gütern führt zu abweichendem Verhalten (vgl. ebd.). Merton hat in diesem Zusammenhang die beiden Begrifflichkeiten kulturelle und strukturelle Struktur eingeführt, wobei unter kultureller Struktur „...die kulturell definierten Ziele und die legitimen Mittel zur Erreichung dieser Ziele verstanden werden, unter gesellschaftlicher Struktur die reale Chancenstruktur, z.B. die schichtbedingte beschränkte Verwirklichungschance“ (ebd.). Je grösser der Unterschied zwischen den gesellschaftlichen Zielen und den vorhandenen Mitteln ist, desto grösser ist das Anpassungsverhalten und desto mehr wächst der Druck zu deviantem Verhalten (vgl. ebd., S. 36). Abweichendes Verhalten im Sinne der *Anomietheorie* ist daher auf eine individuelle Reaktion zurückzuführen ausgelöst durch sozialstrukturelle Bedingungen (vgl. ebd.). Verhaltenserwartungen sowie gesellschaftliche Ziele können nicht mehr mit legitimen Mitteln erfüllt werden (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 35). Daher ist Gewalt die Folge sozialer Ungleichheit (vgl. Eifler & Marquart, 2015, S. 59). „Als soziale Ungleichheiten werden „Lebensbedingungen (Arbeitsbedingungen, Einkommen, Vermögen, Bildungsgrad etc.), die es Menschen erlauben, in ihrem alltäglichen Handeln allgemein geteilte Ziele eines ‚guten Lebens‘ (wie z.B. Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand, Ansehen) besser als andere Menschen zu erreichen“, bezeichnet (Hradil; zitiert nach Eifler & Marquart, 2015, S. 59). „Die Anomietheorie weist darauf hin, dass das Aggressionspotential insbesondere bei den Jugendlichen ansteigen kann, die sich schon früh als Verlierer empfinden (z.B. wenn aufgrund eines fehlenden oder schlechten Schulabschlusses kaum Chancen für den Einstieg ins Erwerbsleben bestehen)“ (Melzer et al., 2011, S. 63).

Die *Anomietheorie* geht auch in die *Subkulturtheorie* über. Sie legt den Fokus auf die Entstehung von Gruppendingen, wobei gewisse Verhaltensweisen gleichzeitig als konform (z.B. für die Clique) und abweichend (z.B. für die Aussenstehende/den Aussenstehenden oder Lehrperson) gelten können (vgl. Schubarth, 2013, S. 37). „Subkultur bezeichnet die Ausdifferenzierung von Untersystemen kultureller Normen, die zwar partiell, aber nicht völlig vom System gesamtgesellschaftlicher Normen abweichen... Divergierende Normen sind Ausdruck einer differenzierten Gesellschaft und entstehen als Anpassungsprozesse an unterschiedliche soziale Bedingungen“ (ebd.).

Vorherige genannte Theorien beschäftigen sich alle mit der Ursache der Gewalt und Aggression, die *Etikettierungstheorie* hingegen beschäftigt sich mit der sozialdeterminierten Normsetzung (vgl. Schubarth, 2013, S. 38). Wer Macht hat, kann Normen bestimmen bzw. durchsetzen (vgl. ebd.). Sie legt den Fokus auf die Frage, „...was eine bestimmte Handlung eines Menschen kulturell und psychisch bedeutet und welche Bewertung und Definition sie erfährt. Eine Gewalthandlung ist in diesem Verständnis eine »soziale Konstruktion«, also die Zuschreibung von bestimmten Merkmalen“ (Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 45). Dabei wird zwischen primärer (Ursache des abweichenden Verhaltens) und sekundärer (Reaktion und Rollenzuschreibung) Devianz unterschieden (vgl. Schubarth, 2013, S. 39). „Auf primäre Devianz folgen Strafen ... bis sich abweichendes Verhalten stabilisiert und die abweichende Rolle akzeptiert wurde“ (ebd.). Schubarth (2013) befindet den Etikettierungsansatz, welcher den Prozess der Gewaltentstehung in der Schule abbildet, als äusserst bedeutsam, da Devianzzuweisungen (eine interaktionelle Reaktion) zu Statuszuschreibungen werden können und diese wiederum zu Stigmatisierungen führen können (S. 39). „Am Ende des Prozesses verhält sich der etikettierte Schüler so abweichend, wie es seine Umwelt erwartet. Das Fremdbild über den Abweichenden wird zum Selbstbild“ (Melzer et al., 2011, S. 66). Melzer et al. (2011) heben hervor, dass solche Etikettierungsprozesse immer wieder im Schulalltag (zwischen Lehrpersonen und Lernenden) vorkommen, sich die Lehrpersonen deren jedoch oft nicht bewusst sind (S. 66).

Als letzten Ansatz innerhalb der soziologischen Theorien ist die weit verbreitete *Individualisierungstheorie*, was einem makrosozialen Ansatz entspricht, zu nennen (vgl. Schubarth, 2013, S. 42). Dabei wird die Erklärungslinie auf die Makrostruktur der Gesellschaft gelegt, wobei nach Erklärungen im sozialen Wandel und den Folgen für die Menschen gesucht wird (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 33). Schubarth (2013) findet deutliche Worte: „Je unsicherer die Lebensbedingungen bzw. Lebensperspektiven und je weniger verlässlich die sozialen Beziehungen sind, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass darauf mit Gewalt reagiert wird“ (S. 44). Ein Schlüsselbegriff ist hier Desintegration mit den zwei Subkategorien Desorientierung als kulturelle (z.B. veränderte Werte, Konkurrenz etc.) sowie strukturelle Dimension (z.B. isolierte Lebensformen), wobei diese auf der sozial-strukturellen (z.B. Ungleichheit), institutionellen (z.B. fehlende Partizipation), sozialen (z.B. fehlende emotionale Unterstützung) sowie der personalen Ebene (z.B. fehlende Werte aufgrund Erziehung) vorzufinden ist (vgl. Schubarth, 2013, S. 42/43). Fuchs et al. (2009) fassen dies wie folgt zusammen: „Relevant sind dabei die Auswirkungen der Modernisierung, also der Individualisierung und Globalisierung ..., die Erosion gesellschaftlicher Normalitätsvorstellungen im Arbeitsmarkt und Privatbereich, der Wertewandel, die Frage der Migration sowie die ethnische bzw. soziale Segregation¹³“ (S. 33). Durch den rasanten Wandel von Kultur und Struktur nehmen Desintegrations- und Verunsicherungspotenziale zu, was zu Gewaltausbrüchen als Lösung der Probleme führt (vgl. Schubarth, 2013, S. 43). Fuchs et al. (2009) nennen als wichtige Einflussgrösse den ökonomischen Wandel (Arbeitslosigkeit, Armut) (S. 35). Ribeaud (2015) führt aus: „Gewaltbezogene Einstellungen wie Gewalt befürwortende Normen (z.B. „Man muss zu Gewalt greifen, weil man nur so beachtet wird“) ... sind ... mittel bis stark mit Gewalthandeln korreliert“ (S. 80). Und Schubarth ergänzt: „Als Auswirkungen von Individualisierung im schulischen Bereich werden vor allem die zunehmende Verschulung von Jugend und die Verschärfung der schulischen Konkurrenz gesehen. Wer

¹³ Segregation bedeutet die „Trennung von Personen(gruppen) mit gleichen sozialen ... Merkmalen von Personen(gruppen) mit anderen Merkmalen, um Kontakte untereinander zu vermeiden“ (Homepage Duden, 07.11.2015).

nicht mithalten kann, wird schnell zum strukturellen Verlierer der Wettbewerbsgesellschaft“ (Schubarth, 2013, S. 44).

Die Attraktivität von Gewalt ist darin begründet, dass sie in unklaren und unübersichtlichen Situationen Eindeutigkeit schafft, dass sie (zumindest zeitweise) das Gefühl der Ohnmacht überwindet und Kontrolle wieder herstellt, dass sie Fremdwahrnehmung garantiert, die mit anderen Mitteln nicht mehr herstellbar war, dass sie (zumindest kurzfristig) partielle Solidarität im Gruppenzusammenhang schafft und dass sie die Rückgewinnung von körperlicher Sinnlichkeit für Jugendliche aus spezifischen Milieus ... gewährleistet. (Schubarth, 2013, S. 44)

2.3.2.3 Integrative Theorien

„Integrative Theorien beanspruchen, die Einflüsse und Interaktionsprozesse von Individuum, Institution und Gesellschaft und deren Synergismen in den Blick zu nehmen“ (Oertel et al., 2015, S. 258). Unterschiedliche Theorien und Theorieelemente werden miteinander kombiniert (vgl. Schubarth, 2013, S. 46).

Als erster Ansatz ist hier der *geschlechtsspezifische Ansatz* zu nennen. Der Kern bei dieser Theorie liegt darin, dass Gewalt oftmals als gelebte Männlichkeit gilt und Gewalt ein männliches Gesicht hat (vgl. Schubarth, 2013, S. 48). „Gewalt kann nun besonders für bestimmte Gruppen männlicher Jugendlicher identitätsstiftend oder -erhaltend wirken...“ (Fuchs et al., 2009, S. 49). Es ist bestätigt, dass ein Zusammenhang zwischen Gangs und gewaltförmiger Männlichkeitsproduktion besteht (vgl. Alfoso; zitiert nach Fuchs et al., 2009, S. 49). Ribeaud (2015) weist eine mittlere bis starke Korrelation der Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen nach (S. 80). Schulisch gesehen bedeutet dies, sich einer geschlechtsspezifischen oder geschlechtsreflektierenden Pädagogik bewusst zu sein (vgl. Schubarth, 2013, S. 50).

Beim *sozialisierungstheoretischen Ansatz* finden sich alle Theorien wieder, welche eine Synergie zwischen der Person und der Umwelt voraussetzen (vgl. Schubarth, 2013, S. 46). „Ob Sozialisation gelingt oder misslingt, hängt davon ab, wie sich das Verhältnis von individuellen Handlungskompetenzen und gesellschaftlichen Handlungsanforderungen gestaltet. Eine Nichtübereinstimmung führt zu Belastungen, die sich in Stress- bzw. Krisenerscheinungen ausdrücken können“ (ebd.). Folgende sieben Annahmen liegen der Theorie zugrunde (vgl. Schubarth, 2013, S. 47/48): 1) Familie: aggressive und gewalttätige Kinder werden dazu gemacht. 2) Schule: Die Schule und ihre Bedingungen nehmen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. 3) Gleichaltrigengruppe: Peergroups tragen, ob positiv oder negativ, zur Identitätsentwicklung bei. 4) Massenmedien: Nachahmungs-, Gewöhnungs- und Abstumpfungseffekte können durch Medien ausgelöst werden. 5) Persönlichkeitsmerkmale: Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale können Verhalten intensivieren. 6) Situative Einflüsse: Situative Faktoren können zu aggressiven Auseinandersetzungen führen (z.B. Alkohol, verzerrte Situationswahrnehmung oder Ursachenzuschreibung etc.). 7) Gesellschaftliche und politische Einflüsse: gesellschaftliche Bedingungen können Gewalt verstärken bzw. auslösen. Für die Schule bedeuten diese Ausführungen, dass vielfältige Massnahmen sowie ein konstruktives Zusammenwirken (Schule, Elternhaus, Jugendhilfe etc.) nötig bzw. gefragt sind sowie „... dass Schule neben Wissensvermittlung verstärkt auch zur wertorientierten und emotionalen Erziehung beitragen sollte...“ (Schubarth, 2013, S. 48).

Abschliessend nennen Melzer et al. (2011) innerhalb der integrativen Theorien den *schulbezogenen sozialökologischen Ansatz*. Dieser Ansatz „... rückt die innerschulischen Umweltbedingungen ..., die aufgrund individueller Personenmerkmale unterschiedlich verarbeitet werden, in den Mittelpunkt“ (Melzer et al., 2011, S. 68). Er „... betont insbesondere die Wechselbeziehung zwischen dem Individuum und den Umweltsystemen“ (Schubarth, 2013, S. 50). Dies bedeutet, dass die Schul- und Lernkultur gewaltförmige Verhaltensweisen begünstigen kann (Melzer et al., 2011, S. 68). Der Mensch ist Produkt und gleichzeitig auch Mitgestalter seiner Umwelt (vgl. Schubarth, 2013, S. 50).

2.3.3 Ursachen: Wo Aggression & Gewalt entsteht - mögliche Risikofaktoren

2.3.3.1 Risikofaktoren: generelle Risikofaktoren & Gewalterfahrungen

Gemäss Stand der Forschung gibt es differenzierte Entwicklungsmodelle, anhand derer die Entstehung und der Verlauf aggressiven Verhaltens vorbestimmt werden können (vgl. Petermann & Lehmkühl, 2010, S. 239). In der Fachsprache wird von Risikofaktoren gesprochen. „Risikofaktoren sind Prozesse und Merkmale, welche zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein negatives Erlebnis führen und bei denen man annimmt, dass sie als Ursachen an der Entstehung des Problems beteiligt sind“ (Eisner, Ribeaud & Locher, 2008b, S. 4). Eisner, Ribeaud, Jünger und Meidert (2008a) unterscheiden zwischen distalen und proximalen Risikofaktoren (S. 27). Im Gegensatz zu proximalen Einflüssen, welche einen direkten Bezug zum Ereignis haben, verstehen sie unter distalen Einflüssen Ereignisse, die nicht direkt mit dem Ereignis in Verbindung stehen und daher über viele Mechanismen hinweg wirken (vgl. ebd.). Petermann und Koglin (2013) kommen aufgrund empirisch belegter Studien auf diese Risikofaktoren: 1) kindbezogene Risikofaktoren (prä-, peri- und postnatale Bedingungen, Erblichkeit, Temperament, Empathie, Intelligenzquotient), 2) familiäre Risikofaktoren (körperliche Bestrafung, Misshandlungen, Persönlichkeitsstörungen der Eltern, Konflikte in der Partnerschaft, finanzielle Schwierigkeiten) und 3) Risiken im weiteren Umfeld des Kindes (Peers, Schule, Wohnviertel) (S. 85 ff.). Gugel (2009) bestätigt diese und fügt hinzu, dass Vernachlässigung, schlechte Wohnverhältnisse, Langzeitarbeitslosigkeit, Bildungs- und Ausbildungsniveau der Eltern, soziale Isolation und Ausgrenzung, gesundheitliche Probleme der Eltern, Alkohol- und Drogenkonsum sowie fehlende Zukunftsperspektiven zusätzliche Risikofaktoren darstellen (S. 28). Weiter können Faktoren wie unerwünschte oder sehr frühe Schwangerschaften und alleinerziehende Personen ohne soziales Umfeld ebenfalls aggressives Verhalten begünstigen (vgl. ebd.).

Während bei der körperlichen Misshandlung und bei der Vernachlässigung persönlichkeitsbedingte und strukturbedingte Merkmale zusammenwirken, werden bei sexualisierter Gewalt in viel stärkerem Maße persönliche und familiäre Belastungsfaktoren angenommen (Finkelhorn, 1986). Es wird vermutet, dass ein hoher Anteil von Tätern in der Kindheit selbst sexualisierter Gewalt ausgesetzt war. In einer Art Wiederholungszwang gibt der Täter seine eigene Demütigung weiter (Finkelhorn, 1986). Für die seelische Gewalt sind praktisch keine Belastungsfaktoren bekannt. (Finkelhorn; zitiert nach Gugel, 2009, S. 28)

Fuchs et al. (2009) fanden 2004 heraus, dass innerfamiliäre Gewalt bzw. Gewalt in der Erziehung eine einflussreiche Grösse darstellt (S. 350). Bereits 2002 halten Hodges, Card & Isaacs fest: „Aggressive Kinder kommen häufiger aus Familien, in denen zumindest ein Elternteil aggressiv ist“ (S. 623). Dies bestätigen auch Schubarth (2013, S. 74) sowie Ribeaud (2015): Es besteht eine signifikante Risikozunahme (Jugendliche über 16 Jahre) von mangelnder elterlicher Aufsicht (S. 79). Auch Baier und Pfeiffer (2015) belegen: „In der deutschlandweit repräsentativen Schülerbefragung aus den Jahren 2007/2008 zeigt sich bspw., dass Jugendliche ohne Gewalterfahrungen nur zu 2.8% Mehrfachgewalttäter sind ..., Befragte mit starken Gewalterfahrungen hingegen 14.6%“ (Baier; zitiert nach Baier & Pfeiffer, 2015, S. 239). Als mögliche Ursachen sehen Forscher diese: 1) Kinder übernehmen beobachtetes Verhalten, da der Ausgang für die Eltern positiv ist (Lerntheorie). 2) Elterliche Gewalt beeinflusst die Persönlichkeit der Kinder negativ. 3) Die Konfliktlösungskompetenz¹⁴ reduziert sich, und 4) die gewaltbefürwortende Einstellung erhöht sich (vgl. Baier & Pfeiffer, 2015, S. 241). Nicht nur Gewalt in der Familie, die sich sowohl auf das Gewaltverhalten als auch auf die seelische Gesundheit auswirkt, sondern auch allgemein erlebte Gewalt geht mit erhöhter Aggression im Erwachsenenalter einher (vgl. Baier & Pfeiffer, 2015, S. 239/S. 240).

¹⁴ Konflikte sind unvereinbare Zielvorstellungen (vgl. Galtung; zitiert nach Gugel, 2009, S. 235)

2.3.3.2 Risikofaktor: Peers

Studien konnten nachweisen, dass die Peergroup (Gleichaltrigengruppe) einen grossen Einfluss auf aggressive Werthaltungen hat (Schubarth, 2013, S. 75): „Die Häufigkeit von Gewalthandlungen steigt, je gewalttätiger die eigene Gleichaltrigengruppe eingeschätzt wird“ (ebd.).

Ob ein Mensch aggressives Verhalten zeigt oder nicht, hängt - ausser von seiner Aggressivität - auch davon ab, welche «anderen» in einer Situation anwesend sind und wie sie sich verhalten. Zu den «anderen» gehören dabei die potenziellen Opfer sowie Mitaggressoren und Zuschauer. (Nolting, 2005, S. 167)

Ribeaud (2015) führt weiter aus, dass im Jugendalter ein ausserordentlich grosser Zusammenhang zwischen Peers und Gewalthandlungen besteht, auch wenn Gruppendingenzen seit 2007 signifikant abgenommen haben (S. 83). Ein restriktiver Erziehungsstil steht in einem Zusammenhang mit solchen Werthaltungen (vgl. ebd.). „Der Einfluss aggressiv-dissozialer Gleichaltriger auf das Auftreten und den Verlauf dieses Problemverhaltens ist besonders gross bei Jugendlichen mit einem späten Beginn aggressiven Verhaltens“ (Patterson; zitiert nach Petermann & Koglin, 2013, S. 110). So kann sich ein Verhalten je nach Peerkonstulation verstärken bzw. abschwächen, unabhängig ob ein Kind aus einer gewalttätigen Familie kommt oder nicht (vgl. Hodges et al., 2002, S. 626).

2.3.3.3 Risikofaktoren: Freizeitaktivitäten & Medienkonsum

Welchen Zusammenhang haben Freizeitaktivitäten sowie häufiger Ausgang mit Gewalt? Freizeitaktivitäten wie häufiger Ausgang, wöchentlicher Tabak-, Cannabis- oder Alkoholkonsum, sowie Rauschtrinken haben eine schwache bis mittlere Assoziation mit Gewalt (vgl. Ribeaud, 2015, S. 82). Jedoch stellt häufiger Ausgang ein Risikofaktor für die Viktimisierung dar (vgl. Ribeaud, 2015, S. 76). Gewalt ist daher an situative Bedingungen gekoppelt, da soziales Handeln stets in einem räumlichen und zeitlichen Kontext stattfindet (vgl. Oberwittler, 2015, S. 88). Weiter fanden Fuchs et al. (2009) heraus, was auch Schubarth (2013, S. 75) bestätigt,

... dass der Medienumgang der Schülerinnen und (besonders) der Schüler mit ihrer Gewaltaktivität zusammenhängt..., wobei... die Erklärungskraft seit 1994 deutlich gestiegen ist; dies bedeutet, dass sich die gewaltfördernde Wirkung bestimmter Medienarten (hier Kriegs-, Horror-, Sexfilme) gesteigert hat. Besonders problematisch wird der Medienkonsum, wenn die gezeigte Gewalt positiv beurteilt wird und wenn die Schüler die Helden in den Filmen und Computerspielen als Verhaltensvorbilder für ihr alltägliches (Problembearbeitungs-)Verhalten empfinden. (Fuchs et al., 2009, S. 351)

Oertel et al. (2015) fügen kritisch hinzu, dass über die Wirkmechanismen der Medien vergleichsweise wenig Einigkeit besteht (S. 258), jedoch bestätigen sie, dass empirische Belege für eine Wechselbeziehung existieren (vgl. Lösel & Bliesener; Kunczik & Zipfel; zitiert nach ebd.). Einen starken Zusammengang sowie eine hochsignifikante Zunahme zwischen 1999 bis 2014 weist Ribeaud (2015) beim problematischen Medienkonsum unter Jungen (Pornofilme, actionreiche Computer- oder Videospiele ab 18) nach (S. 82). Ribeaud (2015) folgert daraus, dass der Medienkonsum daher ein starker Risikofaktor für Gewalt darstellt, da sich grundsätzlich Gewalthandlungen unter Jugendlichen im Kanton Zürich rückläufig entwickelt haben (S. 82). „Es ist eher denkbar, dass dieser Trend einen noch stärkeren Gewaltrückgang verhindert hat“ (ebd.).

2.3.3.4 Risikofaktor: Erziehungsstil

Olweus (2011) hat bereits in seiner frühen Forschung untersucht, welcher Erziehungsstil bzw. welche weiteren Bedingungen die Entwicklung eines aggressiven Verhaltensmusters fördern (S. 48). Dabei hat er vier Faktoren herausgearbeitet (S.49): 1) emotionale Grundeinstellung der Eltern (Wärme, Anteilnahme), 2) Ausmass der entgegengebrachten Toleranz sowie Liberalität gegenüber aggressivem Kindsverhalten (Grenzen setzen, Freiheit), 3) machtbetonte Erziehungsmethoden der Eltern (körperliche Züchtigung, Gefühlsausbrüche der Eltern) und 4) Temperament des Kindes (vgl. Olweus, 2011, S. 48). Aus diesem Grund folgert Olweus (2011): „Liebe und Anteilnahme der Person(en), die ein Kind erzieht(en), deutliche Grenzen, was erlaubt ist und was nicht, und Anwendung nicht-körperlicher Methoden der Kindererziehung schaffen harmonische und unabhängige Kinder“ (S. 49). Welche Faktoren haben keinen direkten Einfluss auf das Aggressionsniveau? Olweus (2011) nennt die sozioökonomischen Bedingungen der Familie, die Höhe des Einkommens sowie die Dauer der elterlichen Erziehung als unabhängige Variablen (S. 50). Bezüglich Höhe des Einkommens widerspricht Gugel (2009, S. 28). Ribeaud (2015) fügt hinzu, dass sozialstrukturelle Indikatoren - wie alleinerziehend, tiefer Bildungsstand, tiefer sozioökonomischer Status und Sozialhilfe - im Zusammenhang mit Jugendgewalt nicht oder marginal mit Gewalthandeln korrelieren (S. 80).

2.3.3.5 Risikofaktor: Schulische Bedingungen

Nebst der Familie und den Persönlichkeitsmerkmalen von gewaltauffälligen (*siehe Kapitel 2.3.3.6 Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen*) Schülern (bspw. eigene Aggressionsbereitschaft, Impulsivität, Egozentrismus, mangelnde soziale Kompetenz und Informationsverarbeitung etc.), konnte Schubarth (2013) nachweisen, dass schulische Bedingungen und Faktoren wie Schul- und Lernkultur das Verhalten der Schülerinnen und Schüler beeinflusst (S. 76). „Ein Mangel an sozialen Kompetenzen¹⁵ kann sowohl zu aggressiven als auch emotionalen Problemen führen“ (Bilz, 2015, S. 96). Dies wiederum hat einen Zusammenhang mit Defiziten in den schulischen Kompetenzen (vgl. Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura & Zimbardo; zitiert nach ebd.). Lehrerprofessionalität, Lehrpersonen-Schüler/innen-Verhältnis, Partizipation sowie schülerorientierter Unterricht wirken risikohemmend (vgl. Schubarth, 2013, S. 76). Hingegen nennt Schubarth (2013) ein restriktives Lehrpersonverhalten (abwertend, etikettierend, manifest-aggressiv) als Risikofaktor für Gewalt (S. 76). Ribeaud (2015) stellt in seiner Erhebung jedoch fest, dass eine negative Beziehung zur Lehrperson oder eine diskriminierende Lehrperson sowie ein negatives Klassenklima nur marginal mit Gewalthandeln korrelieren (S. 81). Desintegration hat jedoch einen negativen Einfluss und kann das Gewaltaufkommen beeinflussen (vgl. ebd.). Auch fehlende Unterstützung seitens der Lehrpersonen, Leistungsdruck und wenig individualisierter Unterricht wirken risikofördernd (vgl. Oertel et al., 2015, S. 258). Oertel et al. (2015) attestieren: „Direkt wahrnehmbares aggressives Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern... kann aggressives Verhalten von Schülerinnen und Schülern genauso verursachen wie vergleichsweise subtile Handlungen wie Beschämungen oder Etikettierungen seitens der Lehrerschaft“ (*siehe Kapitel 2.4.3.2 Lehrgewalt*) (vgl. Melzer; zitiert nach Oertel et al., 2015, S. 258).

2.3.3.6 Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen

Abzaba-Poria, Pike und Deater-Deckard konnten 2004 nachweisen, dass mehrere Risiken gleichzeitig negative Wechselwirkungen auslösen, was sie als kumulatives Risikomodell bezeichnen (vgl. Abzaba-Poria et al.; zitiert nach Petermann & Koglin, 2013, S. 114). Dies bestätigen auch Petermann & Lehmkuhl (2010): „Generell kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko für die Entwicklung aggressiven Verhaltens umso höher ist, je mehr

¹⁵ Unter sozialer Kompetenz versteht man ein Verhalten, welches „... in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird“ (Kanning; zitiert nach Bilz, 2015, S. 96). Gemäss Gollwitzer (2007) ist der Begriff Sozialkompetenz unzureichend definiert (S. 142).

Risikofaktoren vorliegen“ (Schlack et al.; zitiert nach Petermann & Lehmkuhl, 2010, S. 239). Die WHO hat ein Vier-Ebenen-Modell entwickelt, Ecological model for understanding violence¹⁶ (siehe Abbildung 6), um die Mehrschichtigkeit bzw. Komplexität der Thematik zu illustrieren und um zur Klärung der Gewaltursachen beizutragen (vgl. Kessler & Strohmeier, 2009, S. 32).

No single factor explains why some individuals behave violently toward others or why violence is more prevalent in some communities than in others. Violence is the result of the complex interplay of individual, relationship, social, cultural and environmental factors. Understanding how these factors are related to violence is one of the important steps in the public health approach to preventing violence¹⁷. (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002, S. 35)

Abbildung 6: Vier-Ebenen-Modell der WHO (vgl. Krug et al., 2002, S. 35)

In der *Abbildung 6* sind deutlich vier sich überlagernde Ellipsen zu erkennen. Diese verdeutlichen die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Societal (Gesellschaft), Community (soziale Gemeinschaft), Relationship (Familie, Freunde) sowie Individual (Person) (vgl. Kessler & Strohmeier, 2009, S. 32). „Die sich überlagernden Ellipsen des Modells veranschaulichen, dass Einflussfaktoren einer Ebene durch Faktoren einer anderen Ebene verstärkt werden können ...“ (siehe *Abbildung 3* in *Kapitel 2.1.3 Definition von Gewalt*) (ebd.). Fuchs et al. (2009) betonen im Zusammenhang mit Gewalt an Schulen ebenfalls die Relevanz der makrostrukturellen Prozesse (wie Veränderung der Jugendphase, Bildungsexpansion, Arbeitslosigkeit, Armut, Anomie, Desintegration, Migration) sowie Prozesse auf der Meso- und Mikroebene (gestalteter Raum, Wohnumwelt, Quartier, Familie, Peers, Schulleistungen, Lehrpersonverhalten, Medienumgang) (S. 34). Oberwittler (2015) verweist auf Studien aus den USA, die belegen, „... dass das Aufwachsen in sozial benachteiligten grossstädtischen Wohnquartieren unter Kontrolle individueller Risikofaktoren eine erhöhte Neigung zu Gewalt und Kriminalität sowie ... einen geringeren Bildungserfolg zur Folge hat“ (Oberwittler; zitiert nach Oberwittler, 2015, S. 89). Auch Wahl (2013) betrachtet aggressives Verhalten als ein kompliziertes Netz von verschiedenen Faktoren, die in ein solches Verhalten resultieren, was er als eine Verkettung von Mechanismen, er nennt sie bio-psycho-soziale Mechanismen, beschreibt (S. 19). Der Begriff Mechanismus legt in diesem Zusammenhang und

... beim jetzigen Stand der Aggressionsforschung in verschiedenen Disziplinen (von der Neurobiologie bis zur Soziologie) wohl den allgemeinsten Ausdruck dar, um Zusammenhänge in einzelnen Systemen oder Teilsystemen (z.B. zwischen präfrontalem Cortex und limbischem System¹⁸ im Gehirn) sowie zwischen Systemen (z.B. zwischen Familienerziehung und aggressionsfördernden Emotionen des Kindes) darzustellen. (Wahl, 2013, S. 19)

¹⁶ umweltbedingtes Modell für das Verständnis von Gewalt

¹⁷ Kein einzelner Faktor erklärt, warum gewisse Personen gewalttätig gegen andere reagieren, oder warum Gewalt in gewissen Gemeinschaften verbreiteter ist als in anderen. Gewalt ist das Resultat eines/r komplexen Zusammenspiels/Wechselwirkung zwischen Person, Beziehung, sozialen, kulturellen und umweltbedingten Faktoren. Zu verstehen, wie diese Faktoren im Zusammenhang mit Gewalt stehen, ist einer der wichtigen Vorgehensschritte im öffentlichen Gesundheitswesen, um Gewalt vorzubeugen.

¹⁸ siehe Seite 38

Damit meint er die Zusammenhänge zwischen den Ebenen Evolution, Gene, Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Sozialisation, Ontogenese¹⁹, Gehirnprozesse, Emotion, Kognition, Motivation sowie Verhalten (vgl. Wahl, 2013, S. 19). Hellfeldstudien²⁰ in Deutschland bestätigen bspw., dass sowohl die meisten Täter als auch drei Viertel der Opfer männlich sind (vgl. Möller, 2015a, S. 63). „Gender-Aspekte erweisen sich als hoch relevante ... Bedingungsfaktoren von Erscheinungsweisen und Ursachen ... von Gewalt“ (ebd.). Ribeaud (2015) kommt zum Schluss: „Im Bereich der individuellen Risikofaktoren stellen wir zunächst einen mittleren Zusammenhang zwischen Geschlecht und Gewaltausübung fest. Zwischen 2007 und 2014 hat dieser deutlich ... abgenommen, was darauf hinweist, dass die Gewaltabnahme bei Jungen stärker ausgefallen ist als bei Mädchen“ (S. 78). Melzer et al. (2011) verweisen ebenfalls auf die Neurowissenschaften und fügen hinzu, „... dass die Ergebnisse der Neurowissenschaften durch die Entdeckung des Gehirns als soziales Organ zu einer Aufhebung der Dichotomisierung von Anlage und Umwelt beigetragen“ hat (S. 22). Neu ist dabei, nebst dem makrokosmischen Blick, der mikrokosmische Blick nach innen, wobei er nebst den Genen und psychischen Prozessen auch das Gehirn bzw. die Gehirnaktivitäten an sich ins Zentrum der Diskussion rückt (vgl. Wahl, 2013, S. 15). Petermann und Koglin (2013) führen in diesem Zusammenhang aus, dass eine mittlere bis hohe Erblichkeit für aggressives Verhalten vorliegt (S. 86). Sie ergänzen, dass der genetische Einfluss auf offenes aggressives Verhalten stärker ist als auf ein verdecktes (z.B. Diebstahl, Betrug) (vgl. Burt; zitiert nach Petermann & Koglin, 2013, S. 86). Weiter korrelieren individuelle Faktoren (Geschlecht, psychologische Merkmale, gewaltspezifische Einstellungen) sehr stark mit Gewalthandlungen (vgl. Ribeaud, 2015, S. 78). Petermann und Koglin (2013) bestätigen, dass auch das Temperament eines Kindes stark genetisch bestimmt ist und Aggressivitäten mehr oder weniger hervorrufen kann (S. 89). Bettencourt, Talley, Valentine und Benjamin (2006) haben untersucht, inwiefern gewisse Persönlichkeitseigenschaften aggressives Verhalten verstärken können (S. 751). Unter Persönlichkeit verstehen die Autoren Folgendes: „*Personality* is defined as “a dynamic organization, inside the person, of psychophysical systems that create the person’s characteristic patterns of behaviour, thoughts, and feelings²¹“ (Allport; zitiert nach Bettencourt et al., 2006, S. 752). Dabei stellten sie fest, dass nicht jede Persönlichkeitseigenschaft in jedem Fall zu aggressivem Verhalten führt, da das Verhalten, wie bereits erwähnt, situationsabhängig ist: „Analyses revealed that trait aggressiveness and trait irritability influenced aggressive behaviour under both provoking and neutral conditions but that other personality variables ... influenced aggressive behaviour only under provoking conditions²²“ (Bettencourt et al., 2006, S. 751). Die Emotionsregulation hat daher einen direkten Einfluss auf aggressives Verhalten: Kinder, die eine geringe Emotionsregulation aufweisen, sind oftmals aggressiver (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 90). Ribeaud (2015) bestätigt, dass eine mangelnde Selbstkontrolle wie Impulsivität, Risikobereitschaft sowie geringe Frustrationstoleranz Risikofaktoren darstellen (S. 80). Die Studie kann eine Abnahme zwischen 1999 und 2007, gefolgt von einer hochsignifikanten Zunahme bis 2014, nachweisen (vgl. ebd.). Steinbeis (2015) attestiert: „Genetische Einflüsse und negative frühkindliche Erfahrungen prägen strukturelle und funktionelle Eigenschaften der Hirnareale, welche für Emotionserkennung und -regulation sowie für empathisches Empfinden zuständig sind. Es sind auch diese Areale, die bei aggressiven und gewalttätigen Kindern und Jugendlichen ... beeinträchtigt sind“ (Steinbeis, 2015, S. 154). Weiter heben Petermann und Koglin (2013) hervor: „Ein geringer Intelligenzquotient und eine schlechte schulische Leistung korreliert mit aggressiv-dissozialem Verhalten in der Kindheit...“ (S. 99). Und ergänzen: „Aggressiv-dissoziales Verhalten in der Kindheit hat eine ungünstige Prognose, wenn es in Begleitung mit einer geringen Intelligenz auftritt. Die Wahrscheinlichkeit für kriminelles Verhalten

¹⁹ individuelle Entwicklung (vgl. Wahl, 2013, S. 16)

²⁰ Hellfeldstudien beziehen sich auf institutionell (vor allem Polizei und Justiz) bekannt gewordene Geschehnisse (vgl. Görgen & Hunold, 2015, S. 84). Im Gegenteil dazu „... wird mit „Dunkelfeld“ der hierzu komplementäre Phänomenbereich, d.h. institutionell nicht bekannt gewordene, nicht bearbeitete und statistisch nicht registrierte Vorkommnisse bezeichnet“ (ebd.).

²¹ Persönlichkeit ist als eine dynamische Organisation von psychophysischen Systemen innerhalb der Person definiert, welche die charakteristischen Verhaltens-, Denk- und Gefühlsmuster erzeugen.

²² Analysen zeigten, dass charakteristische Aggressivität sowie Erregbarkeit/Reizbarkeit aggressives Verhalten - sowohl unter provozierenden als auch neutralen Bedingungen - beeinflussen; aber andere Persönlichkeitseigenschaften aggressives Verhalten ausschliesslich unter provozierenden Bedingungen beeinflussen.

im Jugendalter wird dadurch deutlich erhöht“ (Fergusson; zitiert nach Petermann & Koglin, 2013, S. 100). Auch Kinder, welche Schwierigkeiten im Erkennen von Emotionen haben oder mangelnde Empathie für andere empfinden, sind eher proaktiv-aggressiv (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 94).

Die individuelle Persönlichkeit ist das einmalige Ergebnis eines Zusammenspiels genetischer Anlagen, die sich evolutionär herausgebildet haben, einer spezifischen kontextuellen Ausprägung und Interaktion mit dem sozialen Umfeld sowie der Rückwirkung dieser individuellen Gehirnstrukturen auf das „Fühlen, Denken, Handeln“ (Roth 2001) jeder einzelnen Person. Die Haupteigenschaft ist dabei, dass sich das Gehirn in Abhängigkeit von seiner Nutzung und von den gesammelten Erfahrungen - auch physiologisch - fortlaufend neu strukturiert. (Melzer et al., 2011, S. 18)

Heutzutage können mittels bildgebenden Diagnoseverfahren Hirnareale sichtbar gemacht und Hirnströme gemessen werden (vgl. Melzer et al., 2011, S. 18). Dabei können äussere Reize und ihre Auswirkungen auf das Gehirn analysiert werden (vgl. ebd.). „Mit diesen Methoden konnten differenzierte Erkenntnisse über das Sozialverhalten und emotionale Befindlichkeiten, wie Aggression und Gewalt, gewonnen werden. Affektive-emotionale Zustände bilden sich ab und werden beeinflusst durch das limbische System“ (Melzer et al., 2011, S. 19). Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass folgende Hirnareale einen Zusammenhang mit Aggression aufweisen: das limbische System, der präfrontale Cortex sowie die neuroaktiven Substanzen und neuromodulatorischen Systeme (vgl. Roth; zitiert nach Wahl, 2013, S. 49). Das limbische System, welches das gesamte Gehirn durchzieht, ist in drei Ebenen unterteilt: 1) Die unterste Ebene, welche für die Persönlichkeitsgrundzüge bzw. das Temperament verantwortlich ist, ist kaum von aussen bewusst zu beeinflussen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 19). „Auf der untersten Ebene sind die „Zentren für elementare, d.h. lernunabhängige affektive Zustände“, wie Lust, reaktive Aggression bzw. Verteidigung, angesiedelt“ (ebd.). 2) Auf der mittleren Ebene werden Erfahrungen und Handlungen bewertet und gespeichert, was zu einer Konditionierung des Verhaltens führt (vgl. ebd.). 3) Auf der obersten Ebene, welche durch die beiden unteren stärker beeinflusst wird, als dies umgekehrt der Fall ist, werden Prozesse und Ereignisse bewertet und sind durch Erziehung stark beeinflussbar (vgl. ebd.). „Diese Erkenntnisse zur Struktur und Funktion des limbischen Systems helfen uns zu verstehen, warum Personen aggressiv handeln und wo Prävention ansetzen sollte und wie sie wirksam werden kann“ (ebd.). Der präfrontale Cortex, der im vorderen Bereich des Gehirns liegt, ist für die Verarbeitung von emotionalen und motivationalen Aspekten von Situationen und Handlungen verantwortlich (vgl. Wahl, 2013, S. 50). Dazu zählen das Erkennen von sozial-kommunikativen Zusammenhängen (asoziales Verhalten) und das Wissen über Konsequenzen (Gewissensbisse) des eigenen Handelns (vgl. ebd.). „Die Abläufe im Gehirn erfolgen über neuroaktive Substanzen wie Neurotransmitter (z.B. Dopamin, Serotonin ...“ (ebd.). Diese Neurotransmitter beeinflussen nachhaltig das Sozialverhalten, denn es konnte nachgewiesen werden, dass zu wenig Serotonin die Wahrscheinlichkeit von einem aggressiven Verhalten erhöht (vgl. Bertet & Keller, 2011, S. 22). Dieselbe Wirkung hat auch ein erhöhter Testosteronspiegel (vgl. ebd.). Dazu kommt, dass der Präfrontale Cortex (Teil des Frontallappens) oftmals erst mit Ende der Pubertät ausgereift ist (vgl. Korte, 2009, S. 100). „Es wird vermutet, dass die Umbauphasen in diesem Teil des Gehirns massgeblich für mangelnde Emotionskontrolle ... verantwortlich sind ...“ (ebd.) Via den neuromodulatorischen Systemen, welche mit dem limbischen System verbunden sind, werden die neuroaktiven Substanzen übermittelt und beeinflussen so den emotionalen Zustand einer Person (vgl. Wahl, 2013, S. 50). Wahl (2013) führt aus: „Diese Beschreibung von Funktionen und Schaltkreisen im Gehirn verführt dazu, eine eindeutige, deterministische Verursachung von Aggression durch spezifische, lokalisierbare neuronale Substrate anzunehmen“ (S. 51). Eine genaue Vorhersehbarkeit, aufgrund des Zusammenspiels der vielen verschiedenen Faktoren, ob eine Person zu Aggressionen neigt, ist jedoch nicht möglich (vgl. ebd.).

Die Heterogenität der vorliegenden Erklärungsansätze macht deutlich, dass eine Erklärung aggressiven und antisozialen Verhaltens nur im Rahmen eines integrativen bio-psycho-sozialen Ansatzes in Auseinandersetzung mit dem weiter gefassten sozialen Kontext zur Aktual- und Ontogenese antisozialen Verhaltens gelingen kann. Dabei finden individuelle biographische Erfahrungen (Ontogenese), persönliche Ressourcen und genetische Voraussetzungen ebenso Berücksichtigung wie aktuelle Verhaltensoptionen (aktualgenetische motivationale Prozesse) und situationale Bedingungebenen. (Lessing & Greve, 2015, S. 133)

2.3.4 Entwicklungsverlauf

Vom Entwicklungsverlauf her betrachtet, gibt es zwei mögliche Verläufe, wie sich ein aggressives bzw. gewalttafines Kind entwickeln kann: Einige Kinder werden erst im Jugendalter aggressiv, was sich im Erwachsenenalter bei bis zu 80 Prozent (vgl. Petermann, Döpfner & Schmidt, 2008, S. 23) wieder neutralisiert (vgl. Petermann & Lehmkuhl, 2010, S. 240). Dies kann mit dem jugendlichen Risikoverhalten erklärt werden (Stichwort Pubertät; siehe Kapitel 2.3.3.6 *Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen*), wobei dieses als entwicklungspsychologischer Ausdruck einer Lebensphase sowie auch als Auflehnung oder Neuinterpretation von gesellschaftlichen Werten oder Peerverhalten interpretiert werden kann (vgl. Litau, 2015, S. 217). Dieses jugendliche Risikoverhalten ist daher ein „... Zusammenspiel von individuellen und sozialgesellschaftlichen Bewältigungsmodi im Umgang mit sozialstrukturellen Lebensherausforderungen ...“ (ebd.). „Der zweite Verlauf bezieht sich auf Kinder, die bereits früh durch trotzig-aggressives Verhalten auffallen und dieses stabil bis ins Erwachsenenalter beibehalten“ (ebd.). „In zahlreichen Längsschnittstudien konnte nachgewiesen werden, dass das Aggressionsverhalten vom Kindheits- bis zum Erwachsenenalter weitgehend stabil verläuft“ (Hodges et al., 2002, S. 631). Verhalten von Jungen, die im dritten Lebensjahr leichtes aggressives Verhalten zeigen, können bis ins Jugendalter linear ansteigen (vgl. Loeber & Hay; zitiert nach Sitzer, 2015, S. 169). Zudem können die schweren Aggressionsformen zunehmen (vgl. ebd.). Gemäss Petermann et al. (2008) können Anzeichen im ersten Lebensjahr diese sein: Ein- und Durchschlafprobleme und/oder Verdauungsprobleme sowie Schreibabies (S. 22). Sie ergänzen, dass solche Kinder später nicht zwangsläufig aggressives Verhalten zeigen werden (vgl. ebd.). „Bei manchen Kindern vermindern sich die oppositionellen und aggressiven Verhaltensprobleme noch im Verlaufe des Kindergartenalters. Bei anderen Kindern nehmen die Verhaltensprobleme mit der Einschulung ... zu“ (Petermann et al., 2008, S. 22/S. 23). Bei diesen Kindern kann jedoch später häufig ein kriminelles und gewalttätiges Verhalten sowie Alkohol- und Drogenkonsum nachgewiesen werden (vgl. ebd.). Eisner et al. (2008a) bestätigen diesen Befund:

Kleinkinder, die als aggressiv eingeschätzt werden, sind auch in der Primarschule überdurchschnittlich häufig in Prügeleien verwickelt; Aggression im Alter von 6-11 Jahren ist ein Prädiktor für Gewalt und schwere Delinquenz im Alter von 15 - 25 Jahren; und Gewalt im Jugendalter erhöht die Wahrscheinlichkeit, als Erwachsener Gewalt auszuüben. (Moffitt et al.; Tolan & Gorman-Smith; zitiert nach Eisner et al., 2008a, S. 29)

Weiter führen sie aus, dass Umwelteinflüsse in den frühen Lebensjahren die Persönlichkeit einer Person am stärksten beeinflussen und sich im Verlauf des Lebens verfestigen (vgl. DeVecchio; zitiert nach ebd.). Sitzer (2015) ergänzt, dass körperliche Aggressionen (Schlagen, Stossen) ab dem 18. Lebensmonat beobachtet werden können (S. 169). „Bis zum zweiten Jahr nehmen diese körperlichen Aggressionsformen zu und danach wieder ab“ (ebd.). Haug-Schnabel und Bensel (2015) geben zu bedenken, dass Aggressivität in der frühen Kindheit dazugehört (S. 253). Jedoch machen sie darauf aufmerksam, dass es eine kleine Gruppe von Kindern gibt, „... vorwiegend Jungen, die bereits im Kindergarten Anzeichen einer antisozialen Störung aufweisen und häufige und schwerwiegende Probleme mit ihrer Aggressivität - entgegen dem normalen Entwicklungstrend - vermehrt im

Grundschulalter entwickeln“ (Siegler et al.; zitiert nach Haug-Schnabel & Bensel, 2015, S. 254). Nolting (2005, S. 148) sowie Petermann et al. (Loeber & Hay; zitiert nach Petermann et al., 2007, S. 2) haben die alterstypische Entwicklung aggressiven Verhaltens tabellarisch zusammengefasst. Nachfolgend (*Tabelle 6*) ein Zusammenzug.

Alterstypische Entwicklung aggressiven Verhaltens	
Säuglingsalter	Erstes Halbjahr: Kind äussert negative Emotionen, zeigt Unmutsäusserungen bei verschiedenen Anlässen (Ankleiden, Waschen etc.) Zweites Halbjahr: körperliche Verhaltensformen (Hauen, Stossen, Zerren, Reissen etc.), objektbezogen, können Ärger direkt ausdrücken (ohne Schädigungsabsicht), Geschlechterunterschiede: Jungen emotional labiler (intensive Emotionen), Mädchen bessere Ärgerregulation & weniger Ärgerreaktionen
Zweites Jahr	Zunahme der vorherigen Aktivitäten, Unmutsreaktionen auf Einschränkungen (Trotzanfälle) Gegen Ende des zweiten Jahres: erste personenbezogene Aggression (Wutausbrüche & Aggressionen gegen Erwachsene & Gleichaltrige)
Drittes Jahr	Weiterhin Trotzanfälle, zunehmend aggressives Verhalten im engeren Sinne sowie geschlechtstypische & individuelle Aggressivitätsunterschiede erkennbar
Vorschulalter	Viertes & fünftes Jahr: allmählicher Rückgang der Trotz- & Wutausbrüche bei den meisten Kindern (Fortdauer bei Einzelnen)
Grundschulalter	Hervortreten unterschiedlicher individueller Aggressivität sowie antisoziale Tendenzen Einzelner Mehr körperliche Aggression bei Jungen, mehr indirekte Formen bei Mädchen
Jugendalter & frühes Erwachsenenalter	Aggressives Verhalten wird massiver aufgrund wachsender körperlicher Kraft & Waffeneinsatz, kollektive Gewalttaten unter Gleichaltrigen Gewalt gegenüber Eltern & Lehrpersonen: nur ein kleiner Teil

Tabelle 6: Entwicklung aggressiven Verhaltens (vgl. Nolting, 2005, S. 148 & Loeber & Hay; zitiert nach Petermann et al., 2007, S. 2)

2.3.5 Fazit: Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt

Je nach Sichtweise ergeben sich diverse Erklärungsmöglichkeiten über die Gründe eines aggressiven bzw. gewalttätigen Verhaltens. So kann die Ursache in der Person selbst gefunden werden (psychologische Theorien), wobei die Person im Zentrum der Erklärung steht. Im Gegensatz dazu positionieren sich die soziologischen Theorien, welche ein abweichendes Verhalten als Ausdruck zahlreicher unterschiedlicher Umwelteinflüsse beschreiben. Integrative Theorien vereinen psychologische sowie soziologische Theorien. Nebst den theoretischen Konzepten bieten Risikofaktoren einen möglichen Ansatz, aggressives und gewalttätiges Verhalten zu prognostizieren bzw. begründen. Jedoch sind Risikofaktoren lediglich Wahrscheinlichkeitsmerkmale ohne vordefiniertem Kausalzusammenhang. Zahlreiche Wechselwirkungen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene sind für die Entstehung von Aggression und Gewalt verantwortlich. Diese Mehrschichtigkeit widerspiegelt wiederum die Komplexität der Thematik. Einigkeit besteht im möglichen theoretischen Entwicklungsverlauf aggressiver und gewalttätiger Kinder, wobei auch hier wiederum gilt, dass dieser nicht zwangsläufig eintreten muss.

2.4 Aggression & Gewalt in der Schule

Nach einer eher allgemeinen Sichtweise zum Thema Aggression und Gewalt wird nachfolgend, nebst allgemeinen Forschungsergebnissen, bewusst der Bezug zur Schule hergestellt. Wie ist der aktuelle Forschungsstand? Wie äussert sich das Thema Aggression und Gewalt in der Schule? Nebst den genannten Fragestellungen werden die Gewalt von Lehrpersonen und geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede thematisiert. Ebenfalls wird die Opfer- sowie Täterschaft kurz analysiert. Für den Ausdruck Gewalt von Lehrpersonen wird nachfolgend der Begriff Lehrgewalt verwendet, da dieser der gängige Begriff in der Literatur ist. Da aggressives Verhalten häufig mit anderen Beeinträchtigungen einhergeht, ist das Thema der Komorbidität ebenfalls Bestandteil dieses Kapitels.

2.4.1 Einleitung: Aggression & Gewalt in der Schule

Gewalt, vor allem im Zusammenhang mit Jugendgewalt, ist ein gesellschaftliches Dauerthema (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 9). „Einer der Bereiche, der dabei „ins Gerede“ kam und kommt, ist die Schule“ (ebd.). Fakt ist jedoch: „Die eigentliche Problemgruppe bei der Gewalt an Schulen ist der „kleine harte Kern“..., von dem häufiger auch brutalere Gewalt ausgeht“ (ebd., S. 27). Und auch: „Es existieren keine Patentrezepte der Prävention und Behandlung, vielmehr ist die Wirksamkeit der Massnahmen Ergebnis zahlreicher Faktoren ...“ (Beelmann & Hercher, 2015, S. 573). Oertel et al. (2015) ergänzen: Schule ist zum einen eine Erziehungsinstitution, die, im Gegensatz zur Familie, ein allgemeingültiges Rollenverständnis fordert (S. 258). Zum anderen unterliegen aggressive Handlungen einer multiplen Verursacherstruktur (*siehe Kapitel 2.3 Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt*) (vgl. Melzer et al., 2015, S. 13). Dazu zählen auch die Lehrpersonen: „Schülerinnen und Schüler fühlen sich hilflos gegen einem definitionsmächtigeren, verbal kompetenteren Erwachsenen, der sie vor Altersgenossen erniedrigt“ (Lamneck; zitiert nach Fuchs et al., 2009, S. 48). „Die Analyse von Lehrgewalt und vor allem ihr Einbeziehen in die Massnahmen der Gewaltprävention sind deswegen von erheblicher Bedeutung, weil das Lehrerverhalten sozial nicht folgenlos bleibt“ (Fuchs et al., 2009, S. 47). Schwierig zu beziffern ist hingegen, welche Gewaltphänomene in der Schule verbreitet sind, da Studien nur darüber Auskunft geben können, was auch erfragt wird (vgl. Schubarth, 2013, S. 64). Die Forschung ist sich jedoch einig, dass die verbale Gewalt an Schulen dominiert (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 23).

2.4.2 Aktueller Forschungsstand: Zahlen & Fakten mit Relevanz für die Schule

2.4.2.1 Forschungsstand: Generelle Übersicht

„Die Schule ist für Kinder, im Gegensatz zur Familie, eine Erziehungsinstitution, die ein formales System darstellt und damit ein universalistisches Rollenverhalten erfordert“ (Oertel et al., 2015, S. 259). Sie ist jedoch kein Hort von Gewalt (vgl. Schubarth, 2013, S. 58): Gerade zwei bis drei Prozent der Schülerinnen und Schüler gelten als Mehrfachtäterinnen bzw. -täter (vgl. ebd., S. 59). Es hat noch nie eine gewaltfreie Schule gegeben und diese wird es wahrscheinlich auch nie geben (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 7). Schubarth (2013) ergänzt jedoch: „Die überwiegende Mehrheit der Schüler tritt weder als „Täter“ noch als „Opfer“ in Erscheinung“ (S. 59). Weiter konnte festgestellt werden, dass die Rollen von Täterinnen und Tätern sowie Opfern innerhalb einer Schülerinnen- und Schülerbiographie unbeständig sind, denn bei gerade drei Prozent bleiben die Rollen gleich (vgl. Oertel et al., 2015, S. 261). Die Anzahl der Täterinnen und Täter als auch der Opfer kann auf fünf Prozent beziffert werden (vgl. Schubarth, 2013, S. 59). Hervorzuheben gilt die reziproke Konstellation zwischen Täterinnen bzw. Tätern und Opfer. Studien bestätigen, dass die meisten Opfer selbst gewalttätig sind (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 27). Dies weist auch Ribeaud (2015) nach: Der bedeutendste Risikofaktor selbst Opfer zu werden, ist Täterin bzw. Täter zu sein (S. 74). Täterinnen und Täter handeln nicht nur in der Schule sondern auch ausserhalb der Schule (vgl. Schubarth, 2013, S. 59). Inner- und ausserschulische Aktivitäten sind daher eng miteinander verbunden (vgl. ebd.). Gemäss Petermann et al. (2007) sind generell betrachtet jährlich bis zu acht Prozent der Kinder und Jugendlichen (mehr Jungen als Mädchen) offiziell von einer Störung des Sozialverhaltens betroffen (S. 8). „Der Anteil besonders gewaltaktiver Schüler beträgt 5 - 7 Prozent ...“ (Bertet & Keller, 2011, S. 14). Die aktuellste Gewaltentwicklungsstudie der ETH im Kanton Zürich kommt zu folgendem Schluss: Jugendliche im Kanton Zürich haben sowohl weniger Gewalt ausgeübt als auch selbst weniger Gewalt erfahren (vgl. Ribeaud, 2015, S. 3). Diese rückläufige Tendenz ist jedoch vor allem auf einen Rückgang der Gewalt im öffentlichen Raum zurückzuführen (vgl. Ribeaud, 2015, S. 68). Fuchs et al. (2009) ergänzen: Empirische Befunde widerlegen einen Anstieg der Gewalt unter Schülerinnen und Schülern seit den Achtzigern (S. 29). Als möglichen Grund für den Rückgang nennt Ribeaud (2015) „... dass sich Jugendliche heute insgesamt weniger in öffentlichen Räumen aufhalten als noch

2007“ (Ribeaud, 2015, S. 82). Generell gesehen nimmt die Gewalt im jugendtypischen Alter jedoch zu (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 26). „Ab einem Alter von etwa 12 Jahren nimmt die Häufigkeit der Gewaltanwendung an Schulen bis etwa zum Alter von 15 bis 16 Jahren zu, geht dann aber wieder langsam auf das Ausgangsniveau zurück“ (Meier/Tillmann; Fuchs et al.; zitiert nach Fuchs et al., 2009, S. 26). Ribeaud (2015) hält fest:

Diese insgesamt positive langfristige Entwicklung wird dadurch getrübt, dass zwischen 1999 und 2014 der Anteil an Frñhtätern unter 13 Jahren konsistent über fast alle untersuchten Delinquenztypen zugenommen hat. Dieser Befund wird wiederum dadurch relativiert, dass der Zusammenhang zwischen früher und späterer Delinquenz in den letzten Jahren merklich zurückgegangen ist. Insgesamt weist dies darauf hin, dass das kaum untersuchte Phänomen einer auf die Kindheit beschränkten Delinquenz in den letzten Jahren insgesamt deutlich zugenommen hat. (Ribeaud, 2015, S. 51)

Weiter kommt Ribeaud (2015) aufgrund der Daten zum Schluss, dass das empfundene Bedrohungs niveau in der Schule (im Unterricht, auf dem WC, auf dem Pausenplatz, auf dem Schulweg) seit 1999 einen linearen Rückgang verzeichnet (S. 55). „Das geringste Bedrohungs niveau finden wir für den schulischen und den häuslichen Bereich“ (vgl. ebd., S. 56). So verzeichnet die Schule nicht nur das geringste Bedrohungs niveau, sondern auch die deutlichste sowie kontinuierlichste Verbesserung (nebst dem öffentlichen Verkehr). Zudem kann Ribeaud (2015) eine Verbesserung der konfliktbezogenen Sozialkompetenz (z.B. „Ich versetze mich in die Lage des anderen, um ihn zu verstehen“) nachweisen, was auf Präventionsbemühungen in diesem Bereich schliessen lässt (80). Zu diesem Schluss kommen auch Brettfeld und Wetzels (zitiert nach Böhm & Kaeding, 2015, S. 404). Des Weiteren ist eine mangelnde schulische Motivation ein schwacher Auslöser für Gewalthandlungen (vgl. Ribeaud, 2015, S. 81). Dies gilt jedoch nicht für das Schulschwänzen (vgl. ebd.). Erfreulich ist jedoch:

Den stärksten Zusammenhang und auch einen der am deutlichsten rückläufigen Trends zeigt sich beim Schulschwänzen. Dieser letzte Befund fügt sich nahtlos in den allgemeinen Rückgang von Delinquenz und Problemverhalten ein ... insgesamt weisen diese Ergebnisse auf eine allgemeine Verbesserung der Beziehung der Jugendlichen zu ihrem schulischen Umfeld hin. (ebd.)

2.4.2.2 Forschungsstand: Migration, Geschlecht & Schulform

In Studien konnte festgestellt werden, dass nebst dem Alter und Geschlecht auch der Migrationsstatus Gewalt handeln beeinflussen (vgl. Oertel et al., 2015, S. 259). Ribeaud (2015) bestätigt diesen Zusammenhang zwischen Migrationsstatus und Gewalt, allerdings ist dieser seit 2007 rückläufig (S. 81). Eine ursächliche Rückführung auf den Migrationsstatus kann jedoch nicht belegt werden, da zahlreiche andere sozialstrukturelle Merkmale mitspielen (vgl. ebd.). Für die Schule von Bedeutung ist ebenfalls dieser Befund: „Entgegen verbreiteter Annahmen kann der Migrationsstatus einen Risikofaktor für den Opferstatus darstellen“ (Melzer & Bilz; zitiert nach ebd.). Zu dieser Erkenntnis kommt auch Bögelein (2015), „... dass junge Migranten in Hellfeldstudien öfters als Täter identifiziert werden, diese Gruppe jedoch gleichzeitig auch kriminalitätsbegünstigten sozialen Beziehungen, elterlicher Gewalt sowie einem erhöhten Anzeigerisiko ausgesetzt sind (S. 110). Ebenso hat auch das Geschlecht, wie bereits in *Kapitel 2.3.3.6 Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen* beschrieben, einen deutlichen Zusammenhang mit Gewalt. „Jungen sind ... hinsichtlich aller Gewaltformern und sowohl als Täter als auch als Opfer häufiger in gewalthaltige Situationen verwickelt“ (Melzer, 2011, S. 89). Auch Ribeaud (2015) bestätigt, „dass Jungen mit Blick auf instrumentelle Gewalt und Körperverletzung einem sehr viel höheren Opferrisiko unterliegen als Mädchen ...“ (S. 71). Unter instrumenteller Gewalt gehört hier Raub und Erpressung (vgl. ebd., S. 62). „Diese Unterschiede haben aber in den letzten Jahren wesentlich abgenommen, in dem Sinne, dass der Gewaltrückgang bei Jungen deutlich stärker ausfällt als bei Mädchen“ (ebd., S. 76). Auch die Schul-

formzugehörigkeit beeinflusst Gewalthandlungen. So kommt Gewalt häufiger an Haupt-, Förder- und Berufsschulen als an Realschulen und Gymnasien vor (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 24). Ribeaud (2015) stellt fest, „... dass Jugendliche, die einen leistungstiefen Schultyp besuchen, über alle Erhebungen hinweg einem erhöhten Opferrisiko unterliegen“ (S. 74). Werden Schulform, Geschlecht sowie die Jahrgangsstufe miteinander verglichen, so hat die Schulformzugehörigkeit über alle Gewaltformen hinweg den grössten Einfluss, gefolgt vom Geschlecht (vgl. Melzer et al., 2011, 113). Allerdings ist weniger die Schulart, sondern vielmehr die soziale Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler ausschlaggebend (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 349).

2.4.2.3 Forschungsstand: Peergroup & Familie

Ein weiterer wichtiger Katalysator im Zusammenhang mit Gewaltauftreten, und ebenfalls für die Schule relevant, ist die sogenannte Peergroup (siehe *Kapitel 2.3.3.2 Risikofaktor: Peers*). „Beschreibungen und Analysen zur sog. Jugendgewalt verweisen ... nahezu überall und jederzeit auf die bedeutsame Rolle des Kontextes der jugendlichen Gleichaltrigen-Kultur(en)“ (Möller, 2015b, S. 286). Ribeaud (2015) bestätigt diese Aussage, dass Gruppengewalt oft ausgeübt wird, da die Überlegenheit gegenüber den Opfern zunimmt (S. 64). Insgesamt wird jedoch ein Rückgang der Gruppengewalt festgestellt (vgl. ebd.).

Wer in der Schule durch Gewalt stärker und stark auffällig wird, kommt gerade nicht aus einer stabilen familialen Situation, sondern aus einer von Gewalt und relativem Desinteresse am Kind gekennzeichneten... Ausserdem sind gewalttätigere Schüler mit grösserer Wahrscheinlichkeit Mitglied einer von Devianz oder Delinquenz gekennzeichneten Peergroup. (Fuchs et al., 2009, S. 349)

Ribeaud (2015) ergänzt, dass Gewalterfahrungen mit bildungsfernen und immigrierten Milieus zusammenhängen (siehe *Kapitel 2.3.3.1 Risikofaktoren: generelle Risikofaktoren & Gewalterfahrungen* und *Kapitel 2.4.2.2 Forschungsstand: Migration, Geschlecht & Schulform*) (S. 76).

2.4.2.4 Forschungsstand: Sexuelle Gewalt, Erpressung & Drogen

Im schulischen Umfeld hat die sexuelle Gewalt zwischen 2007 und 2014 abgenommen, wobei Gewalt in Form von Erpressung minimal zugenommen hat (vgl. Ribeaud, 2015, S. 60 / S. 61). Mädchen sind generell häufiger Opfer sexueller Gewalt (vgl. ebd., S. 71). „Weiter wird ... ersichtlich, dass Jugendliche, die eine Sekundar B- oder C-Klasse besuchen, eher Opfer sexueller Gewalt werden als andere Jugendliche“ (ebd., S. 75). Ebenfalls von Bedeutung für die Schule ist der Fakt, dass Rauschtrinken hochsignifikant abgenommen hat (Konsum von fünf Standardheiten) sowie eine schwache Korrelation zwischen Alkoholkonsum und Gewalt besteht (vgl. Ribeaud, 2015, S. 83). Ein stärkerer Zusammenhang verzeichnet Tabak und Cannabis, wobei der Konsum ebenfalls rückläufig ist. Ribeaud (2015) kommt zum Schluss, dass „... in gewaltaffinen Milieus Rauchen verbreiteter ist als in der übrigen jugendlichen Bevölkerung“ (ebd.).

2.4.3 Äusserungsformen in der Schule

2.4.3.1 Generelle Äusserungsformen

Gewalt in der Schule zeigt sich in verschiedenen Äusserungsformen (vgl. Bertet & Keller, 2011, S. 63). „Die Formen der Gewalt an Schulen bewegen sich entlang eines breiten Spektrums - von den häufigen verbalen Attacken und der Beziehungsaggression (andere verpetzen, Intrigen schmieden...) über das Schlagen von Mitschülern bis zu äusserst seltenen Schulschiessereien (Amokläufen)“ (Wahl, 2013, S. 22). Fuchs et al. (2009) fassen typische und prägnante Formen der bisherigen Gewaltforschung zusammen: „Die „typische“ (weil am häufigsten vorkommende) Form von Gewalt an Schulen ist die verbale Gewalt (Beschimpfungen, Beleidigen)... Körperliche Gewalt

findet wesentlich seltener statt“ (Fuchs et al., 2009, S. 23). Physische Gewalt zeigt sich in Form von Schubsen, Treten, Beschädigen, Zerstören, Wegnehmen und Vandalismus (vgl. Bertet & Keller, 2011, S. 13). Unter die psychische Gewalt fallen hänseln, verspotten, beschimpfen, blossstellen, beleidigen, belästigen, drohen, demütigen, diskriminieren, nötigen, Mobbing/Cybermobbing, Bullying und Happy Slapping²³ (vgl. Bertet & Keller, 2011, S. 13). Sitzer (2015) fügt hinzu, dass physische Gewalt im Gegensatz zu verbaler Gewalt, welche interpretiert werden muss, eine Voraussetzungslosigkeit inne hat (S. 170). Er ergänzt weiter, dass auch nonverbale Äusserungen (z.B. ein böser Blick, einnehmen einer aggressiven Körperhaltung), einen gewissen Interpretationscharakter haben (S. 169). Ausserdem zählen zur nonverbalen Kommunikation der Blickkontakt, die Mimik sowie Pantomimik, die Taktilität, die räumliche Distanz, Stimme, sowie die Kleidung etc. (vgl. Bärsch & Rohde, 2012, S. 10). „Nach dem österreichischen Kommunikationsforscher Paul Watzlawick teilt sich jeder Mensch immer mit ...“ (ebd., S. 9). Als Kommunikation wird der wechselseitige Austausch von Gedanken (Sprache, Gestik, Mimik, Schrift, Bild) auf der menschlichen Ebene verstanden (vgl. ebd., S. 10). In Deutschland konnte in einer Studie „... festgehalten werden, dass rund 21% der Mädchen und 49% der Jungen im Alter von 15 Jahren physische Gewalt, ca. 33% der Mädchen und rund 59% der Jungen psychische Gewalt gegen Gleichaltrige einsetzen“ (Kassis & Artz, 2015, S. 264). Jugendliche in Zürich geben an, „... mindestens einmal eine Form von Cybermobbing erlitten zu haben und rund 40% geben an, es selbst verübt zu haben“ (Ribeaud, 2015, S. 110). Auch ist Cybermobbing in sämtlichen Schultypen verbreitet, hingegen kommt Mobbing etwas häufiger in leistungstiefere Schultypen vor (vgl. ebd.). Schubarth (2013) ergänzt, dass der Übergang von verbaler zu physischer Gewalt sehr rasch erfolgen kann (S. 65). Petermann et al. (2008) nennen, vom Entwicklungsverlauf her betrachtet, folgende Äusserungsformen (S. 22-24): 1) Kindergartenalter: extreme Wutanfälle, Nichtbeachten von Grenzen, Regeln oder Anweisungen, belastetes Eltern-Kind-Verhältnis, 2) Einschulung: dazu kommen Machtausübung und Schulschwänzen, 3) Jugendalter: Schulschwänzen, Lügen, stehlen, schulische Abneigung, schwache schulische Leistungen. Eisner et al. (2008a) ergänzen, dass ein erhöhtes Unfallrisiko sowie Drogenmissbrauch auftreten können (S. 36). Weiter können emotionale Probleme, Aufmerksamkeitsschwäche, Impulsivität, Diebstahl und Lügen Anzeichen sein, welche mit Aggression und Gewalt im Primarschulalter assoziiert werden können (vgl. Eisner et al., 2008a, S. 36). Wahl (2013) fügt hinzu, dass sich bei Kindern mit langandauerndem gewalttätigen Verhalten folgende Reihenfolge der Gewalttaten herauskristallisierte: widerspenstiges und Streit suchendes Verhalten mit sechs Jahren, Bullying und Körperverletzungen mit 6.75, Eigentumsverletzungen wie das Stehlen und Sachbeschädigungen mit 7.25 und Statusverstösse (Ausreissen, Schulschwänzen) mit 9 Jahren (S. 119).

Welchen Äusserungsformen sind Lehrpersonen ausgesetzt? Lehrpersonen im Kanton Zürich berichten, dass sie generell selten Opfer von Gewalt werden (vgl. Ribeaud, 2015, S. 118). Werden sie Opfer, so ist die häufigste Form die verbale Gewalt (40%), seltener sind Diebstähle und Sachbeschädigungen (10% bis 20%). Drei Prozent berichten von Gewaltandrohungen sowie eigentlicher Gewaltanwendung (vgl. ebd.). Ergänzend konnte Ribeaud (2015) einen rückläufigen Trend der Gewalthandlungen von Schülerinnen und Schülern gegenüber Lehrpersonen feststellen (S. 118).

Neben den Äusserungsformen erwähnt Schubarth (2013) den Ort des Gewaltgeschehens als wichtige Komponente. „Dabei werden in erster Linie der Schulhof genannt, dann der Schulweg ..., aber auch Schulkorridore, Klassenräume, Treppen und Toiletten, z.T. auch Sporthallen/Sportstätten“ (S. 67). Auch gehören unstrukturierte Wartesituationen (vor dem Klassenzimmer, im Klassenzimmer) oder Wege vom und zum Klassenraum dazu (vgl. Nolting, 2005, S. 288). Zu den Risikozeiten gehören die Pause, das Schulende sowie der Schulbeginn, jedoch auch die Unterrichtszeit an sich (vgl. ebd.).

²³ Filmen von Gewalttaten inkl. elektronische Verbreitung (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 277)

2.4.3.2 Lehrgewalt

„Neben den Schüler/innen sind Lehrer/innen weitere wichtige Akteure, die sowohl Opfer als auch Täter von schulischer Gewalt sein können“ (Oertel et al., 2015, S. 259). Was früher körperliche Züchtigung war, ist heute das Auspielen eines Machtgefälles (vgl. ebd.). Bis heute bestehen nur wenige Studien über dieses Phänomen (vgl. Schubarth & Ulbricht, 2015, S. 281). Bereits 2002 berichten Klewin, Timmlann & Weingart, dass die dominante Forschungsperspektive auf der Schüलगewalt liegt (S. 1078). Aufgrund der Schulpflicht und der Selektionsaufgabe der Schule entstehen ungleich verteilte Machtverhältnisse (institutionelle Gewalt) (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 105). Fakt ist, wie bereits in *Kapitel 2.3.3.5 Risikofaktor: Schulische Bedingungen* erwähnt, dass unter anderem Lehrerprofessionalität und Unterrichtsqualität sich positiv auf die Gewalt und dies wiederum auf das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler auswirkt (vgl. ebd.). Schubarth und Ulbricht (2015) heben hervor, dass problematisches Lehrer- und Schüलगverhalten häufig zusammenhängen (S. 278). Was bedeutet Lehrgewalt nun genau? Schubarth und Ulbricht (2015) definieren Lehrgewalt wie folgt:

„Lehrgewalt“ ist demnach die von Schülerinnen und Schüलगern wahrgenommene Schädigung oder Verletzung durch Lehrpersonen. Diese Schädigung kann in physischer Form (durch Körperkraft oder Gegenstände) oder in psychischer Form (durch Abwertung und Ablehnung, durch Vorenthalten von Zuwendung und Vertrauen, durch seelisches Quälen und emotionales Erpressen) erfolgen. Unterformen psychischer Gewalt sind verbale Gewalt (Schädigung und Verletzung durch beleidigende, erniedrigende und entwürdigende Worte), nonverbale Gewalt (durch Gesten, Mimiken, Blicke u.ä.) und indirekte psychische Gewalt (durch Ignorieren, Ausgrenzen, Schlechtmachen u.ä.). Hinzu kommen lehrerspezifische psychische Gewaltformen wie Blossstellen vor der Klasse, Demotivieren, Noten als Disziplinierungsmittel, ungerechte Strafen u.ä. Eine besondere Form ist die „sexuelle“ Lehrgewalt in verbaler oder körperlicher Form. (S. 280)

Erste Studien zu Lehrgewalt wurden im Jahr 1990 in Deutschland gemacht. Die ermittelten Befunde weisen grosse Ähnlichkeiten mit einer österreichischen Studie aus dem Jahr 1997 auf (vgl. Schubarth & Ulbricht, 2015, S. 280). „Rund ein Drittel berichtete, im vergangenen Monat eine oder mehrere Kränkungen durch Lehrer erlebt zu bzw. beobachtet zu haben. 23% (7./8. Jahrgangsstufe) bzw. 11% (11. Jahrgangsstufe) gaben an, drei oder mehrmals im Monat von Lehrpersonen unfair behandelt worden zu sein“ (Krumm, Lamberger-Baumann & Haider; zitiert nach Schubarth & Ulbricht, 2015, S. 280). Eine Erhebung zum Thema Lehrgewalterfahrungen unter Studierenden im 2003 offenbarte, dass 77 Prozent aller befragten Studentinnen und Studenten Opfer einer Kränkung sind (Krumm; zitiert nach Dollase, 2010, S. 33). In einer im Jahr 2006 erfassten Studie in Deutschland, wobei sich Lehramtsstudierende die eigene Schulzeit ins Gedächtnis rufen sollten, konnten sich viele Befragte an ein negatives Lehrerverhalten erinnern. Auch äusserten mehr als ein Drittel, von einer Lehrperson bedroht worden zu sein (vgl. Schmitz, Voreck, Hermann & Rutzinger; zitiert nach Schubarth & Ulbricht, 2015, S. 281). In einer niedersächsischen Studie im Jahr 2009 berichteten die Befragten Folgendes: 27 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler sagten aus, von einer Lehrperson bedroht oder lächerlich gemacht worden zu sein, zwei bis drei Prozent wöchentlich. 2,5 Prozent wurden von einer Lehrperson geschlagen (vgl. Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold; zitiert nach ebd.). Eine repräsentative Forschung zum Thema Lehrgewalt in der Schweiz konnte nicht gefunden werden.

2.4.3.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede

Empirische Befunde belegen, wie bereits in *Kapitel 2.3.3.6 Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen* und *Kapitel 2.4.2.2 Forschungsstand: Migration, Geschlecht & Schulform* erwähnt, dass das männliche Geschlecht Gewalt häufiger ausübt als das weibliche (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 25 & Möller, 2015a, S. 69). „Nahezu alle Studien kommen zum Schluss, dass das Geschlecht das zentrale Differenzierungskriterium bei Gewalt ist: Jungen sind für Gewalt anfälliger als Mädchen, sie billigen Gewalt eher, sind gewaltbereiter und üben auch mehr Gewalthandlungen aus“ (Schubarth, 2013, S. 69). Jedoch ist die Gewalt mit physischen Mitteln unter Jungen üblicher als unter Mädchen (vgl. Olweus, 2011, S. 30). „Körperliche Gewalthandlungen werden von Jungen zwei bis dreimal so oft ausgeführt wie von Mädchen...“ (Schubarth, 2013, S. 69). „Jungen sind aber nicht nur bei der Täterschaft dominant. Viele Studien zeigen, dass auch die Mehrzahl der Opfer Jungen sind“ (Oertel et al., 2015, S. 160). Des Weiteren zeigen Jungen eine grössere Gewaltbereitschaft und drohen Gewalt eher an (vgl. Möller, 2015a, S. 63). Auch ist die Aggression aus Spass zum Kämpfen unter Jungen grösser (vgl. Nolting, 2005, S. 150). Sie setzen häufiger psychische Gewalt gegen andere ein als Mädchen und dies häufiger gegen das gleiche Geschlecht, was bei Mädchen gerade umgekehrt ist (vgl. Kassis & Artz, 2015, S. 264). „Mädchen dagegen benutzen oft raffiniertere und verdecktere Schikanen, wie üble Nachrede und Verbreitung von Gerüchten, oder sind Drahtzieher in Freundschaftsbeziehungen...“ (Olweus, 2011, S. 30). Schubarth (2013) attestiert, dass Mädchen eher auf eine verdeckte Art und Weise in Gewalt involviert sind (S. 59). Die Beziehungsaggression ist unter Mädchen weiter verbreitet als unter Jungen (vgl. Wahl, 2013, S. 27). Daher kommt unter Schülerinnen die Verbalaggression häufiger vor als unter Schülern (vgl. Fuchs et al., 2009, S. 25 & Nolting, 2005, S. 151). „Insbesondere gilt dies für sog. relationale Aggressionsformen, die auf eine Beeinträchtigung sozialer Beziehungen abzielen: aus einer Clique ausschliessen, die Freundschaft kündigen, heimlich verleumden...“ (Nolting, 2005, S. 151). Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Opferrolle sind kaum vorhanden, es besteht jedoch eine stärkere Tendenz zu Ungunsten der Jungen (vgl. Oertel et al., 2015, S. 260). Jungen sind häufiger Opfer von Gewalt und setzen auch häufiger physische und psychische Gewalt ein (vgl. Kassis & Artz, 2015, S. 265). Mädchen (29%) sind jedoch häufiger Opfer sexueller Online-Belästigung gegenüber Jungen (7%) und zudem allgemein öfter von Cybermobbing betroffen (vgl. Ribeaud, 2015, S. 111). Einige Studien bezüglich Cybermobbing stellen keine signifikanten Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen fest (vgl. Sitzer, 2015, S. 169). Sitzer (2015) hingegen hält fest: „Jungen sind in der Regel stärker als Opfer und Täter mit den verschiedenen Formen von Gewalt belastet als Mädchen“ (Sitzer, 2015, S. 169). Gemäss Petermann et al. (2007) zeigen aggressive Mädchen eine erhöhte Suizidgefahr sowie ein erhöhtes frühzeitiges Schwangerschaftspotenzial (S. 11). Bereits 1994 resümiert Weber: „Frauen reagieren nicht «netter» auf Ärger, sie reagieren überhaupt kaum anders, als es die Männer tun“ (Weber; zitiert nach Nolting, 2005, S. 150). Gemäss der Studie zur Gewaltentwicklung im Kanton Zürich sind Mädchen viel häufiger Opfer sexueller Gewalt (*siehe Kapitel 2.4.2.4 Forschungsstand: Sexuelle Gewalt, Erpressung & Drogen*) (S. 71).

2.4.4 Merkmale von Opfern & Täterinnen/Tätern

Olweus (2011), dessen Forschungen vor allem auf Gewalt in Form von Mobbing beruhen, hebt die Relevanz der Identifizierung von Täterinnen und Tätern sowie Opfern hervor (S. 60). Er differenziert primäre und sekundäre Zeichen. „Im Grossen und Ganzen sind Primärzeichen unmittelbarer und deutlicher der Gewalttäter-/Gewaltopfer-Situationen zuzuordnen“ (ebd.). Im Hinblick auf die Opfer nennt er folgende Primärzeichen: sie werden ausgelacht, Personen machen sich über sie lustig, man stösst/schiebt sie beiseite, schlägt und tritt sie, sie sind oft in Streitigkeiten präsent, wobei sie wehrlos sind, sie sind Opfer von Diebstählen/Beschädigungen, sie weisen Prellungen, Verletzungen, Kratzer, zerrissene Kleider etc. auf (vgl. ebd.). Sekundäre Anzeichen von Opfern können

sein: sie sind oft alleine oder ausgeschlossen, sie haben keine Freunde, sie werden bei Mannschaftsspielen zuletzt gewählt, sie suchen die Nähe der Lehrperson, sie sind eher ängstlich oder sprechen nicht gern vor der Klasse, sie scheinen hilflos, unglücklich oder deprimiert, die Schulleistungen verschlechtern sich (vgl. Olweus, 2011, S. 62). Schubarth (2013) betont ebenfalls den typischen Aussenseiterstatus sowie das geringe Selbstwertgefühl von Opfern (S. 59). Nebst den typischen Opferanzeichen gibt es auch die provozierenden Opfer (vgl. Nolting, 2005, S. 287). Sie sind reizbar, feindselig, provozieren durch ihr impulsives und hyperaktives Verhalten (vgl. ebd.). Allgemein ist bekannt, dass die Opferwerdung vor allem ein personenbezogenes Phänomen ist sowie weitere Problemverhaltensweisen den Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden können (*siehe Kapitel 2.3.3 Ursachen: Wo Aggression & Gewalt entsteht - mögliche Risikofaktoren*) (vgl. Bergmann & Baier, 2015, S. 106). „Besonders körperliche Gewalt ist reziprok“ (Fuchs et al., 2009, S. 27). So ist bewiesen: „Der stärkste Risikofaktor für die Ausübung von Cybermobbing stellt schliesslich das Erleiden von Cybermobbing dar ... Gerade für die Prävention ist dieser Befund, der die Grenzen einer Sichtweise mit klaren Rollenzuweisungen - hier Täter, dort Opfer - vor Augen führt, von eminenter Bedeutung“ (Ribeaud, 2015, S. 112). Jugendliche mit einem Migrationshintergrund haben ein um fast 50% erhöhtes Risiko, Opfer von Körperverletzungen sowie instrumenteller Gewalt zu werden (*siehe Kapitel 2.4.2.2 Forschungsstand: Migration, Geschlecht & Schulform*) (vgl. ebd., S. 74).

Was charakterisiert die typischen Gewalttäter und Gewalttäterinnen? Ein typisches Merkmal ist die Aggressivität gegenüber Gleichaltrigen sowie Erwachsenen (vgl. Olweus, 2011, S. 45). Zudem sind sie, wie bereits in *Kapitel 2.3.3.6 Risikofaktoren: Gene, Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale & Gehirnfunktionen* vermerkt, eher impulsiv, ihre Einstellung gegenüber Gewalt ist positiv, und sie haben weniger Mitgefühl (vgl. ebd.). Olweus (2011) nennt diese Merkmale: Sie sind meistens körperlich stärker als ihre Opfer, gleichaltrig oder älter, sportlich erfolgreich, sie haben einen Unterdrückungswunsch, suchen Bestätigung durch Macht, haben Mühe, sich an Regeln zu halten, betrügen, widersetzen sich Erwachsenen, sind misstrauisch, können sich gut herausreden, sind nicht ängstlich und nicht unsicher, haben ein positives Bild von sich selbst, beginnen früh, zu stehlen sowie sich zu betrinken und zu zerstören, sie sind über- oder unterdurchschnittlich beliebt und haben unter-, durch- oder überdurchschnittliche Schulleistungen (je älter desto schlechter die Leistungen) (S. 66). Ein weiterer Ansatz ist die Kategorisierung in A-B-C Typen aufgrund des Ausmasses der beteiligten emotionalen Erregung (vgl. von Witzleben, 2005, S. 314). Es gibt den Typ A (instrumenteller Typ), welcher zur Erlangung eines persönlichen Vorteils versucht, gezielt und/oder geplant anderen Menschen Schaden zuzufügen (vgl. von Witzleben, 2005, S. 315). „... Typ B (Emotionstyp) ist ein durch Erregung bzw. durch Emotionen hervorgerufenes und/oder begleitetes Verhalten zum Abbau von Spannungen und zur Abwehr bedrohlicher Reize, wobei die Schädigung eines anderen in Kauf genommen wird“ (ebd., S. 316). Beim Typ C (Erregungstyp) steht „... ein durch hohe Erregung hervorgerufenes, weitgehend ungesteuertes Verhalten mit schwerer Gefährdung von Menschen und Sachen“ im Fokus (ebd.). Eine weitere Täter/innengruppe, auf welche in diesem Zusammenhang nicht vertiefter eingegangen wird, sind die Zuschauer. Durch ihr Neugierverhalten heizen sie die Situation oftmals unbewusst an (vgl. Gugel, 2009, S. 377).

2.4.5 Mögliche Komorbiditäten

„Aggressives Verhalten tritt selten isoliert auf...“ (Petermann et al., 2008, S. 18). Dies bestätigt auch Nolting (2005, S. 159). Das gemeinsame Auftreten von mindestens zwei Störungen wird als Komorbidität bezeichnet (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 53). Studien zeigen auf, dass komorbide Störungen mehrheitlich mit aggressivem Verhalten auftreten (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 55). Petermann et al. (2008) nennen diese: Hyperaktives Verhalten, Schulprobleme, Ablehnung durch Gleichaltrige, Selbstwertprobleme und Depressivität, Eltern-Kind-Konflikte sowie belastete Beziehungen zu anderen Bezugspersonen (S. 18-21). Frölich et al. (2014) heben hervor: „Fast alle Kinder mit einer oppositionellen Verhaltensstörung, die jünger als 12 Jahre alt sind, weisen auch

eine ADHS auf“ (Frölich et al., 2014, S. 25). Bei etwa 20% der Kinder kann eine Depression im Erwachsenenalter folgen“ (Kusch & Petermann; zitiert nach Petermann et al., 2007, S. 14). Gründe dafür sind Konflikte mit anderen, die zu sozialer Ablehnung, Isolation, sozialen Defiziten und schliesslich in einer Depression enden können (vgl. Petermann et al., 2007, S. 15). Auch schulische Leistungsprobleme können zu einem Spiraleffekt führen: schulische Probleme, schulische Misserfolge, schulische Defizite, Depressive Stimmung. Petermann et al. (2007) heben jedoch hervor, dass die Höhe der festgestellten Komorbiditäten stark vom Klassifikationssystem sowie vom Erhebungsverfahren variiert (S. 12). *Abbildung 7* zeigt mit Hilfe von Pfeilen Komorbiditäten sowie mögliche Wechselwirkungen auf (unterbrochene Pfeile bedeuten, dass die Auftretungswahrscheinlichkeit seltener, ca. 20%, ist) (Petermann et al., 2007, S. 14).

Abbildung 7: Komorbiditäten (vgl. Loeber et al.; zitiert nach Petermann et al., 2007, S. 14)

2.4.6 Fazit: Aggression & Gewalt in der Schule

Studien belegen, dass die Schule kein Ort ist, an dem Gewalt generell ausgeübt wird und für die Schülerinnen und Schüler kein Ort der Bedrohung darstellt. Des Weiteren haben die Gewaltvorkommnisse in der Schule nicht zugenommen, sondern eher abgenommen. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass ausschliesslich ein kleiner Teil der Kinder und Jugendlichen an Schulen gewalttätig ist, wobei Jungen stärker in Gewalthandlungen (wie physische Gewalt und Gewaltbereitschaft) involviert sind als Mädchen sowie die Peergroup ein Risikofaktor darstellt. Unter den Mädchen dominiert die verbale sowie relationale Gewalt, und sie sind häufiger Opfer von sexueller Gewalt sowie Cybermobbing. Tendenziell sind Jungen häufiger Opfer von Gewalt als Mädchen. Primär- und Sekundärzeichen können helfen, Opfer zu erkennen bzw. zu identifizieren. Allgemein ist die Spannweite der Äusserungsformen gross, dennoch gibt es gewisse, welche ein Anzeichen für Gewaltaufkommen sein können. Nebst diesen Formen können komorbide Störungen auftreten. Studien bestätigen, dass nebst dem Geschlecht, das Alter sowie der Migrationsstatus einen Einfluss auf Gewalthandlungen haben: Die höchsten Gewalthandlungen werden im Jugendalter verübt und Migranten werden häufiger Opfer von Gewalttaten. Spannend ist die Erkenntnis, dass Vorkommnisse von auf die Kindheit beschränkter Delinquenz zugenommen haben. Wichtig für die Schule ist auch der Zusammenhang zwischen inner- und ausserschulischen Gewaltdelikten bezüglich der Täterschaft sowie der Zusammenhang zwischen der Reziprozität zwischen Opfern und Täterinnen bzw. Tätern. Ebenso sind tiefere Bildungsinstitutionen, je nach Schülerzusammensetzung, häufiger Schauplatz von Gewaltvorkommnissen. Schulschwänzen, Rauschtrinken und Alkohol korrelieren zwar mit Gewaltvorkommnissen, haben jedoch abgenommen. Weiter hat sich die konfliktbezogene Sozialkompetenz verbessert. Ein noch spärlich erforschtes Thema stellt die Lehrgewalt dar.

2.5 Präventions- & Interventionsmöglichkeiten in der Schule

Nachdem Gewalt und Aggression theoretisch analysiert wurden, geht es im letzten Kapitel des zweiten Teils der Arbeit um die Prävention und Intervention. Was für wirksame Möglichkeiten haben Schulen und Lehrkräfte, präventiv gegen Gewalt vorzugehen? Was sagt die Forschung dazu? Falls eine Intervention nötig ist, was wird aus literarischer Sicht als sinnvoll erachtet? Und gibt es überhaupt evidenzbasierte Interventionsmöglichkeiten? In einem ersten Teil wird das Thema eingeführt. Danach wird zuerst die schulische (evidenzbasierte) Gewaltprävention in den Fokus der Diskussion rücken, bevor vertiefter auf die (evidenzbasierte) Intervention eingegangen wird. Die nachfolgenden Kapitel dienen als mögliche Ansatzpunkte für ein präventives sowie interventives Handeln, wobei die Vollständigkeit nicht im Fokus steht und die theoretischen Erklärungsansätze nicht separat erwähnt werden (Hinweise sind im Text enthalten). Sie sollen als Einführung in die Thematik verstanden werden. Im Anhang sind diverse Präventions- sowie Interventionsmassnahmen alphabetisch aufgelistet sowie in *Prävention*, *Intervention* und *Prävention & Intervention* kategorisiert. Aufgrund der nicht eindeutigen Trennschärfe der beiden Bereiche (*siehe Kapitel 2.5.2 Übergeordnete Fakten bezüglich Prävention & Intervention*) stellt diese Kategorisierung lediglich ein Vorschlag dar. Es werden die Präventionsmassnahmen aus diesen Werken aufgeführt: *Wirksame Gewaltprävention von Averdijk et al.* aus dem Jahr 2015, *Gewalt und Mobbing an Schulen* von Schubarth (2013) sowie *Gewaltprävention und Schulentwicklung* von Melzer et al. (2011). Die Zusammenstellung stellt eine Übersicht dar. Werden in der Schweiz verbreitete Programme gesucht, können die Autoren Averdijk et al. (2015) herangezogen werden. Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Zudem wird keine detaillierte Beschreibung der einzelnen Programme vorgenommen, und es wird keine Gewichtung bzw. Empfehlung der einzelnen Möglichkeiten gemacht. Schulentwicklung, Schulsozialarbeit sowie Elternkurse werden nicht aufgeführt oder nur kurz erwähnt. Auch die Überprüfung der Wirksamkeit (*siehe Anhang*) ist mit Vorsicht zu interpretieren (*siehe Kapitel 2.5.2 Übergeordnete Fakten bezüglich Prävention & Intervention*). Auf eine Integration der Theorien in die Präventions- und Interventionsübersicht wird aufgrund der Übersicht bzw. Komplexität verzichtet. In der *Tabelle 5* können Schlussfolgerungen bezüglich theoretischer Erklärungsansätze und deren präventiven sowie interventiven Konsequenzen nachgelesen werden. Hinweise sind jedoch in den nachfolgenden Ausführungen enthalten.

2.5.1 Einleitung: Präventions- & Interventionsmöglichkeiten in der Schule

Auch wenn viele der Gewaltverursachenden Faktoren von aussen in die Schule getragen werden, produziert die Schule, wie in *Kapitel 2.3.3.5 Risikofaktor: Schulische Bedingungen* erwähnt, auch selbst Gewalt (vgl. Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 133). „Zu den gesicherten Erkenntnissen schulbezogener Gewalt- und Präventionsforschung gehört, dass sich nicht nur ausserschulische Einflussfaktoren nachweisen lassen, sondern auch Parameter der Unterrichts- und Schulhauskultur sowie Schul- und Klassenklima mitentscheidend sind für die Entstehung von Gewalt und Mobbing...“ (Schubarth & Melzer, 2015, S. 403). Daher ist es auch die Aufgabe der Institution Schule, ihren „... Schülerinnen und Schülern produktive Wege und feste Kanalisierungen zu eröffnen, um unakzeptable Gewalt einzudämmen“ (ebd., S. 7). „Die Schule kann die Gesellschaft nicht verändern, aber sie kann als pädagogische Institution Einfluss auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler nehmen und auf diesem Weg zum Abbau von Gewalt beitragen“ (Petermann, Jugert, Tänzer & Verbeek; zitiert nach ebd., S. 133).

Kinder verbringen viel Zeit in der Schule. Ihre Lebensqualität und ihr Verhalten werden somit stark von den Beziehungen zu den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie zu den Lehrpersonen beeinflusst. Zu beachten sind auch die organisatorischen und strukturellen Aspekte des institutionellen Rahmens. Die Schule spielt also eine wichtige Rolle für die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Sie ist aber auch ein Ort, an dem es zu verbreiteten Formen von Gewalt kommt. Deshalb ist es die Pflicht von Schulen, sich mit der Gewaltprävention zu befassen. (Homepage jugendundgewalt, 25.10.2015)

Fuchs et al. (2009) konnten nachweisen, dass die Lehrperson die Gewaltbelastung an Schulen senken kann, indem sie die soziale Kontrolle behält, Regeln und Grenzen interventiv einsetzt und als Streitschlichter fungiert sowie soziale Akzeptanz und Vertrauen vermittelt (S. 353). Um auf schulische aggressive und gewalttätige Verhaltensweisen reagieren zu können, ist ein pädagogisches Handeln die Konsequenz, denn jede Gewalthandlung ruft eine Gegenreaktion hervor (vgl. Schubarth, 2013, S. 101). Dabei kann zwischen Gewaltprävention sowie Gewaltintervention unterschieden werden (vgl. Melzer et al., 2011, S. 315). „Als „Prävention“ wird das vorbeugende Eingreifen bezeichnet, während „Intervention“ auf die Bearbeitung bereits vorhandener manifester Störungen gerichtet ist“ (vgl. ebd., S. 159). Jannan (2012) ist der Meinung, dass Intervention auch ohne Prävention wirkt, was umgekehrt nicht der Fall ist (S. 22). Dieser Aussage widersprechen Böhm und Kaeding (2015).

Eine Schule mit dem Ziel „Gewaltfreiheit“ braucht ein ausgewogenes Verhältnis von Präventionsprogrammen und Interventionskonzepten. Ein zu starker Fokus auf Prävention erhöht zwar die sozialen Kompetenzen aller Kinder, läuft allerdings aufgrund mangelnder Handlungsstrategien bei schweren Gewalttaten Gefahr, bei Eltern, Schülern und Mitarbeitern den Eindruck zu erwecken, die Schule ist hilflos im Umgang mit Gewalt. Eine Ausrichtung auf einen schnellen, konsequenten, leitfadengestützten Umgang mit Gewalthandlungen setzt ein klares Zeichen, dass die Schule bei Gewalt hinschaut. Bei gleichzeitig fehlender Präventionsarbeit produziert sie allerdings immer neue Vorfälle, da Kompetenzen für friedliche Konfliktlösungen nicht ausreichend vermittelt werden. (S. 409)

So stellt sich die Frage zurecht: „Do we pay now or later²⁴?“ (Dalley; zitiert nach Kury, 2015, S. 166). Kury (2015) führt weiter aus, dass durch Gewalt entstandene Schäden teurer sind als gezielte Präventionsmassnahmen (S. 166). Böhm und Kaeding (2015) heben hervor, dass auch die beste Prävention Gewaltvorkommnisse nicht ausschliessen bzw. verhindern kann (S. 407).

2.5.2 Übergeordnete Fakten bezüglich Prävention & Intervention

In der Literatur und der sozialwissenschaftlichen Praxis nimmt im Zusammenhang der Prävention und Intervention während einer Dekade der Aspekt der Evidenzbasierung an Bedeutung zu und wird heutzutage breit diskutiert (vgl. Beelmann, 2015, S. 340). Unter Evidenzbasierung „... wird die Notwendigkeit verstanden, professionelle ... Handlungsstrategien und -empfehlungen auf geprüftes Wissen aus empirischen Untersuchungen zu stützen“ (ebd.). Bei der Definition des evidenzbasierten Handelns von Eisner et al. (2008a) fügen die Autoren das Bestreben der Vermeidung nach Fehlschlüssen über deren Wirkung hervor (S. 14). Das Bestreben nach evidenzbasierter Intervention sowie Prävention wurde aufgrund einer amerikanischen Studie gegen Ende der 1990er Jahre ausgelöst. Die Forscher untersuchten 450 geprüfte Programme auf ihre Wirksamkeit, wobei sich gerade zehn als wirksam herausstellten (vgl. Eisner et al., 2008a, S. 13). „Dadurch wurde eine breitere wissenschaftspolitische Bewegung gestärkt, die das Anliegen einer evidenzbasierten Prävention in der Politik und der Wissenschaft verankern möchte“ (Cochrane; zitiert nach ebd., S. 14). Auch Schubarth und Melzer (2015) plädieren für ein evidenzbasiertes Handeln in Schulen (S. 403). Melzer et al. (2011) schwächen aber gleichzeitig ab, dass die Evalua-

²⁴ Bezahlen wir jetzt oder später?

tionsergebnisse nur ein Kriterium für die Auswahl eines bestimmten Programmes darstellen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 313). Und Lessing und Greve (2015) fordern: „Für Prävention und Intervention nutzt es wenig, Jugendgewalt nur zu beschreiben - selbst die Beschreibung von Veränderungen hilft nur wenig. Intervention und Prävention werden erst dann wirksam, nachhaltig und nebenwirksamarm sein, wenn sie auf zutreffenden Erklärungen von Jugendgewalt beruhen“ (Lessing & Greve, 2015, S. 128). Aber was bedeutet Wirksamkeit? „Eine komplette Prävention aggressiv-dissozialen Verhaltens ist unrealistisch“ (Petermann & Koglin, 2013, S. 299). Realistisch ist eine Reduzierung des Entstehungsrisikos (vgl. ebd., S. 300). So differenzieren Grumm, Hein und Fingerle (2012) zwischen Wirksamkeit im Sinne von Effektivität unter Alltagsbedingungen (Englisch effectiveness) sowie der potentiell möglichen Wirksamkeit im Sinne von Effektivität unter optimalen Bedingungen (Englisch efficacy) (S. 157). Sie stellen fest, dass oftmals eine Diskrepanz dieser beiden Ansprüche besteht (vgl. ebd.). „In jedem Fall sind Interventionen, deren Wirkmodelle nicht adäquat begründet werden können, mindestens nutzlos, wenn nicht sogar gefährlich. Leider erfüllen im Bereich der Gewaltprävention längst nicht alle der praktizierten Massnahmen dieses notwendige Kriterium ...“ (Gollwitzer, Pfetsch, Schneider, Schulz, Steffke & Ulrich, 2007, S. 11). Wettstein und Scherzinger (2012) ergänzen, dass es Interventionsprogramme gibt, deren Wirksamkeit empirisch überprüft sind (S. 174). Sie fügen hinzu: „Was nützt jedoch das beste Präventionskonzept, wenn es in der Praxis nicht akzeptiert oder nicht mit hoher Qualität umgesetzt wird?“ (ebd.). Fakt ist: 1) Die Wirksamkeit hängt von den Wirksamkeitskriterien ab. 2) Die Wirkungen sind bei jüngeren Kindern am grössten (vor allem zwischen zwei und sechs Jahren). 3) Die Implementationsqualität beeinflusst die Wirksamkeit. 4) Gezielte Massnahmen sind wirksamer als universelle. 5) Pilotprojekte und Eigen-Evaluationen erzielen immer eine höhere Wirksamkeit. 6) Es muss ein gutes Gleichgewicht zwischen Standardisierung und Flexibilität innerhalb der Programme bestehen (vgl. Schubarth, 2013, S. 187). Beelmann (2006) ergänzt: Erfolgreich ist ein Präventions- bzw. Interventionsprogramm dann, wenn bei der Durchführung die Konzepttreue beachtet wird (S. 159). Zudem sollten die Angebote zielorientiert ausgesucht, Unterstützungssysteme aufgebaut werden (Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen bzw. Institutionen) sowie eine regelmässige Reflexion über die durchgeführten Schritte und Massnahmen gemacht werden (vgl. Melzer et al., 2011, S. 312). Petermann & Koglin (2013) verweisen auf Studien, die besagen, dass das persönliche Engagement der Lehrpersonen sowie ihre Überzeugung der Sinnhaftigkeit einen Einfluss auf die Wirksamkeit haben (S. 337). „Für den Anwender ist es jedoch nicht immer leicht, aus der Flut der Angebote diejenigen herauszufinden, die tatsächlich wirksam sind sowie zu den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Einrichtung passen“ (Petermann & Koglin, 2013, S. 299). Denn die Fülle an schulischen Strategien und Programmen zur Prävention und Intervention ist gross (vgl. Schubarth & Melzer, 2015, S. 402). Dies betonen auch Melzer et al. (2011, S. 312). Gemäss Böhm und Kaeding (2015) ist bei der Auswahl von Präventionsmassnahmen eine Orientierung an Rastern möglich. Bei Interventionsmassnahmen steht jedoch die Tat im Zentrum (S. 407). Ein mögliches Raster bietet die kindliche Entwicklung (entwicklungsorientierte Prävention), wobei empirisch überprüfte Risiko- und Schutzfaktoren sowie entsprechende Theorien im Zentrum stehen (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 301). Auf den Begriff Risikofaktoren wurde bereits im *Kapitel 2.3.3 Ursachen: Wo Aggression & Gewalt entsteht - mögliche Risikofaktoren* eingegangen. Wie sich herausstellte, existieren Risikofaktoren auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen (vgl. Gollwitzer, 2007, S. 141). So gibt es die Makroebene (gesellschaftliches und politisches System), die Mesoebene (Familie, soziales Milieu, Gleichaltrige etc.) sowie die Mikroebene (persönliche Faktoren) (vgl. ebd.). Die Autoren Averdijk et al. (2015) betonen in ihrem Bericht über wirksame Gewaltprävention, dass aufgrund dieser mehrdimensionalen Komplexität die Orientierung an Risikofaktoren sowie Schutzfaktoren wichtig ist (S. 13). Mit dem Begriff Schutzfaktor ist die Einflussgrösse gemeint, „... welche die negativen Auswirkungen von belastenden Faktoren mildert, oder gar aufhebt“ (Eisner et al., 2008b, S. 4). Er wurde eingeführt, „... weil bei weitem nicht alle Jugendliche, welche Risikofaktoren ausgesetzt sind, problematische Verhaltensweisen entwi-

ckeln“ (Eisner et al., 2008a, S. 26). Zu den zentralen Schutzfaktoren im Zusammenhang mit Aggression und Gewalt zählen die sozialen Kompetenzen (vgl. Gollwitzer, 2007, S. 142). Gemäss Gollwitzer (2007) ist der Begriff Sozialkompetenz unzureichend definiert (S. 142). „Diese begriffliche Unschärfe mag auch der Grund dafür sein, dass es inzwischen eine unüberschaubare Menge aggressionspräventiver Massnahmen gibt, die alle unter dem Etikett „Soziales Kompetenz-Programm“ firmieren“ (vgl. ebd.). In der Klinischen Psychologie bedeutet der Begriff die Fähigkeit, sich auf angemessene Weise gegenüber anderen durchzusetzen (vgl. Scheithauer, 2015, S. 431). In der Entwicklungspsychologie ist die Anpassung an die Umwelt inklusive Normen und Werte gemeint (vgl. ebd.). Mit Hilfe von Schutzfaktoren kann eine grössere Resilienz erreicht werden (vgl. ebd., S. 26). „Bei Resilienz handelt es sich um eine erfolgreiche Anpassung an widrige Umgebungs- bzw. Entwicklungsbedingungen“ (Goetze, 2010, S. 105). Resilienz ist nicht statisch, sondern kann sich anpassen (vgl. ebd.). Sie beinhaltet jene Kompetenzen, Attribute und Fähigkeiten, „... die ein Individuum dazu veranlassen, mit Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben zurechtzukommen, kurz gefasst: ein Prozess des erfolgreichen Copings²⁵ an widrige Entwicklungsbedingungen“ (ebd., S. 106). Gollwitzer (2007) ist der Meinung, dass die Förderung von Schutzfaktoren einfacher ist, als sich auf die vielen unterschiedlichen Risikofaktoren zu fokussieren (S. 142). Eine zusätzliche Möglichkeit bietet die Orientierung an den theoretischen Erklärungsansätzen (*siehe Kapitel 2.3.2 Ursachen: Theoretische Erklärungsansätze*). Die verschiedenen Theorien und Erklärungsansätze bieten Schwerpunkte für die Prävention und Intervention (vgl. Melzer et al., 2011, S. 69). „Aus den verschiedenen Theorien und Erklärungsansätzen ergeben sich spezifische Ansatzpunkte für die Prävention und Intervention“ (Schubarth, 2013, S. 53). Auch Scheithauer und Hayer (2007) heben die Relevanz von Theorien für die Konzipierung von Präventions- sowie Interventionsmassnahmen als äusserst bedeutsam hervor (S. 15). Und Oertel et al. (2015) sehen folgenden Vorteil: „Dieses breite Spektrum theoretischer Erklärungs- und Handlungsmodelle bietet für den schulischen Bereich den substantiellen Vorteil, dass auf der jeweiligen Grundlage gezielte Präventionsprogramme, Vorbeugungs- und Interventionsmassnahmen entwickelt werden können“ (S. 258). Scheithauer & Hayer (2007) ergänzen, dass evidenzbasiertes Vorgehen zu begrüssen ist, jedoch sind sie der Meinung, dass der theoriegeleitete Ansatz bei Präventionen sowie Interventionen nicht zu vernachlässigen sind und eine Kombination beider Ansätze anzustreben ist (S. 32). Petermann & Koglin (2013) zitieren Cicchetti und Hinshaw und fügen hinzu, „... dass sich die Konzeption präventiver Massnahmen an theoretischen und empirisch untersuchten Erklärungsansätzen sowie bekannten Risiko- und Schutzfaktoren orientieren müssen“ (S. 300). Schubarth und Melzer (2015) unterscheiden vier Grundmuster im Umgang mit Aggression und Gewalt in der Schule. Diese sind: 1) Präventionsstrategien (Leitlinien zur Vorbeugung), 2) Interventionsstrategien (Leitlinien zur Zurückdrängung), 3) Präventionsprogramme (in sich weitgehend geschlossene Konzepte zur Vorbeugung) sowie 4) Interventionsprogramme (Konzepte zur Reduzierung von Aggression und Gewalt) (S. 397). Sie heben jedoch hervor, dass die Übergänge zwischen Prävention und Intervention fließend sind, daher nicht deutlich voneinander abzugrenzen sind (S. 401). Manche Programme verfolgen gar beide Ziele (vgl. ebd.).

Es gibt eine Vielfalt von Präventionskonzepten und -programmen, die neben ihren Spezifika auch viele gemeinsame Ziele verfolgen. Immer geht es um die Entwicklung von sozialen Kompetenzen bei Heranwachsenden, vor allem um Kompetenzen der Wahrnehmung, der Kommunikation, der Reflexion, des Urteilens oder um Fähigkeiten zum Umgang mit eigenen Emotionen und oder zur Herstellung von Empathie. (S. 312)

²⁵ Bewältigung

2.5.3 Schulische evidenzbasierte Aggressions- & Gewaltprävention

2.5.3.1 Prävention - Eine Einführung

Der Begriff Prävention leitet sich vom lateinischen Wort *praevenire* ab, was zuvorkommen bedeutet (vgl. Eisner et al., 2008a, S. 25). Nachfolgende Anekdote zeigt dies bildlich auf:

Der Retter hatte gerade das erste Opfer erfolgreich mit Erste-Hilfe-Massnahmen behandelt, da sah er eine Frau, die kurz vor dem Ertrinken war, und zog auch sie an Land. Die Geschichte wiederholte sich ein halbdutzend Mal, aber plötzlich drehte sich der Retter um und lief davon, während der Fluss einen weiteren Ertrinkenden herantrug. `Zum Teufel, nein`, erwiderte der Retter. `Ich gehe jetzt flussaufwärts und schaue nach, was alle diese Leute ins Wasser schubst`. (Myers; zitiert nach Bertet & Keller, 2011, S. 29)

Mit Prävention werden sämtliche Möglichkeiten zur Verhinderung eines Zustandes gemeint (vgl. Schubarth, 2013, S. 101). Gewaltprävention beinhaltet sämtliche Massnahmen, welche auf eine Minderung bzw. Verminderungen von gewaltförmigen Handlungen abzielen (vgl. ebd.). Für Schubarth und Melzer (2015) steht schulische Gewaltprävention für Folgendes: „... die schulischen Potenzen zur Vorbeugung von Gewalt und Mobbing auszuschöpfen, indem die sozialen Dimensionen von Schule gestärkt, die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert und die Entwicklung kognitiver und sozialer Fähigkeiten miteinander verbunden werden“ (S. 403). Petermann und Lehmkühl (2010) heben hervor: „Die Prävention aggressiven Verhaltens im Kindes- und Jugendalter nimmt einen grossen Stellenwert ein...“ (S. 240). „Präventive Massnahmen haben signifikante und zum Teil beträchtliche Wirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ (Beelmann, 2006, S. 151). Gewaltprävention kann jedoch nur gelingen, „...wenn alle Betroffenen einbezogen werden und diese gemeinsam handeln“ (Gugel, 2009, S. 11). Auch sollten sie die gesamte Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler miteinbeziehen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 40). Nicht nur der Lebensweltbezug sollte gegeben sein sondern auch der Adressatenbezug (vgl. ebd., S. 316). Dabei spielen die Lehrpersonen eine entscheidende Rolle: „Die Einstellungen, Routinen und Verhaltensweisen des Schulpersonals, besonders die der Lehrkräfte, sind entscheidende Faktoren für die Vorbeugung und Steuerung von Gewalttätigkeit wie auch für die Umleitung solcher Verhaltensweisen in sozial besser tolerierte Kanäle“ (Olweus, 2011, S. 54). Averdijk et al. (2015) heben in ihrem Bericht hervor, dass die Grundlage für jede schulische Gewaltpräventionsinitiative eine gut funktionierende, auf die gesunde Entwicklung der Kinder und deren Lernen fokussierte Schule ist (S. 76). Jannan (2012) ergänzt, dass wenn möglich an die Anschlussfähigkeit von Initiativen gedacht werden sollte (S. 24). Es konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass längerfristige sowie umfassende Präventionskonzepte und -programme gegenüber kurzfristigen Präventionsmassnahmen erfolgreicher sind. Weiter beinhaltet ein umfassendes Präventionskonzept unterschiedliche Handlungsansätze aus verschiedenen Forschungstraditionen und berücksichtigt unterschiedliche Ansatzpunkte und Reichweiten (vgl. Melzer et al., 2011, S. 69). „Prävention ist besonders dann erfolgreich, wenn sie frühzeitig einsetzt ..., personen- und kontextzentrierte Massnahmen miteinander kombiniert und die kontextzentrierten Massnahmen auf mehreren Ebenen (Elternhaus, Schule, Nachbarschaft) stattfinden“ (Petermann & Lehmkühl, 2010, S. 241), da eine multiple Ursachenstruktur vorliegt (vgl. Melzer et al., 2011., S. 316). Daher sind Mehrebenenansätze erfolgreicher als Insellösungen (vgl. Jannan, 2012, S. 37 & Schick & Cierpka, 2007, S. 159). Dies bestätigen auch Fuchs et al. (2009, S. 352). Auf die Schule fokussiert heisst dies: „Mehrebenenprävention bedeutet, dass ein Programm nicht bei einzelnen Schüler/innen oder Klassen ansetzt, sondern das gesamte System Schule erfasst“ (ebd.). Böhm & Kaeding (2015) schlagen eine Doppelstrategie vor: zum einen universelle Präventionsmassnahmen für alle (jungen) Kinder sowie altersangemessene Massnahmen auf den weiteren Stufen (S. 405). Auch „aus dem sozialtheoretischen Erklärungsmodell lässt sich ... schlussfolgern, dass es vielfältiger Massnahmen bedarf, um die Handlungskompetenzen ... zu fördern“ (Schubarth, 2013, S. 48).

Daher sollte die familiäre Situation, die Relevanz von Freundschaften sowie die Geschlechtersozialisation beachtet werden und neben der Wissensvermittlung auch wertorientierte und emotionale Erziehung geleistet werden (vgl. Schubarth, 2013, S. 48). „All diese Aufgaben lassen sich nur im konstruktiven Zusammenwirken von Schule, Elternhaus, Jugendhilfe sowie anderen Kooperationspartnern realisieren“ (ebd.).

Wie ist nun evidenzbasierte Aggressions- und Gewaltprävention einzuordnen? Was Evidenzbasierung für eine Bedeutung hat, wurde im vorherigen *Kapitel 2.5.2 Übergeordnete Fakten bezüglich Prävention & Intervention* erläutert. Eisner und Ribeaud (2005) beschreiben evidenzbasierte Gewaltprävention wie folgt:

Evidenzbasierte Prävention geht davon aus, dass wirksame Prävention nicht eine ideologische Frage ist, sondern ein Problem der korrekten Identifikation der Ursachen, der Umsetzung von Massnahmen, welche auf diese Ursachen einwirken, des Nachweises der Wirkung durch methodisch durchdachte Evaluationsstudien. Im Gewaltbereich heisst das, dass aggressivem Problemverhalten entgegengewirkt werden kann, indem jene ... Risikofaktoren angegangen werden, welche es ursächlich beeinflussen. Zudem zielt evidenzbasierte Prävention darauf, jene Schutzfaktoren zu stärken, welche die Wahrscheinlichkeit von Aggression verringern. (S. 33)

Ziel der Prävention ist es, Risikofaktoren zu reduzieren, Schutzfaktoren zu stärken (vgl. ebd.) sowie langfristig und vorbeugend zu wirken (vgl. Gugel, 2009, S. 68). Für Eisner et al. (2008a) ist der Begriff Mechanismen im Zusammenhang mit Prävention von Bedeutung. „Mit Mechanismen sind die Prozesse gemeint, die zwischen einem Risiko- oder Schutzfaktor und einem Ergebnis vermitteln“ (S. 27). Aufgrund der Unterscheidung Risiko- und Schutzfaktoren sowie Mechanismen lassen sich drei verschiedene Präventionen differenzieren: 1) Risiko-orientierte Prävention (zielt auf Reduktion der Risikofaktoren ab, die als Ursache des Verhaltens gelten), 2) Aufbau von Schutzfaktoren gegen Risikofaktoren (empfehlenswert, wenn Risikofaktoren bereits vorhanden und nicht mehr beeinflussbar sind) sowie 3) Einwirken auf die Mechanismen (zielt auf die Unterbrechung der Kausalkette zwischen Ursache und Wirkung ab) (vgl. ebd.). Eine ursachenbezogene Gewaltprävention aufgrund der vielfältigen Gewaltverursachungsebenen ist auch für Schubarth (2013) zentral, was er unter dem Begriff systemische Gewaltprävention zusammenfasst (S. 102). Damit meint er die Makro- („... die gesellschaftspolitische Ebene mit ihren politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen“, die Meso- („... die Ebene des schulischen Umfeldes bzw. des Gemeinwesens“ sowie die Mikroebene („... die Schulebene mit ihren verschiedenen schulischen Akteuren“) (ebd.) (siehe *Kapitel 2.1.3 Definition von Gewalt und Abbildung 3*). „Bei einem „systemischen Ansatz“ der schulischen Gewaltprävention geht es darum, das Zusammenwirken aller Hilfs- und Unterstützungssysteme für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung so zu gestalten, dass gewalttätiges Handeln von Kindern und Jugendlichen überflüssig wird“ (ebd.). „Im Rahmen einer „systemischen Gewaltprävention“ kommt der Schule dabei ein zentraler Stellenwert zu, da Schule einerseits an der „Gewaltproduktion“ mitbeteiligt ist, andererseits aber auch den gesellschaftlichen Auftrag hat, die personelle Integrität und Würde jedes einzelnen Schülers zu wahren“ (ebd., S. 104). Eine weitere Präventionskategorisierung ist die Differenzierung nach den verschiedenen Risikoebenen bzw. Zielgruppen. „Präventionsmassnahmen können direkt beim Kind ansetzen (kindzentrierte Massnahmen ...) oder bei den Bezugspersonen (kontextzentrierte Massnahmen ...)“ (Petermann & Lehmkuhl, 2010, S. 240.). Kindsbezogene Massnahmen beinhalten die Förderung von emotionalen Kompetenzen (z.B. Emotionserkennung, Emotionsregulation, Selbstregulation, Einfühlungsvermögen), sozial-kognitiver Fähigkeiten (z.B. Wahrnehmung von Konflikten, Erkennen von Konsequenzen, Auswahl von Handlungsalternativen), Einüben von sozialem Verhalten (z.B. Rollenspiele) sowie Förderung schulischer Kompetenzen (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 305 & Vernooij, 2008, S. 33/34). Kontextbezogene Ansätze beinhalten häufig die Erziehungskompetenzen der Eltern (Förderung positives Verhalten durch Lob und Zuwendung und Abbau störendes Verhalten durch negative Konsequenzen) (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 304). Der Aufbau emotionaler Kom-

petenzen und sozialer Problemlösefertigkeiten kann durch die Förderung sozialer Fertigkeiten unterstützt werden (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 322). Dies geht auf das Modell der sozialen Informationsverarbeitung von Crick und Dodge zurück, wonach dieses besagt, dass das Verhalten eine Folge davon ist, wie Kinder über soziale Beziehungen denken (vgl. ebd.). Verhaltensreaktionen hängen von kognitiven Informationsverarbeitungsschritten ab (dekodieren, interpretieren, auswählen, reagieren) (de Castro, 2005, S. 34). Gugel (2009) ergänzt: „Eine effektive soziale Informationsverarbeitung, die ganz wesentlich auf Empathie beruht, ist ein Element sozialer Kompetenz. Es gibt keine emotionsfreie Informationsverarbeitung. Emotionsregulation ist an allen Prozessen der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung beteiligt“ (S. 152). Ergänzend gibt es auch die Möglichkeit einer universellen Prävention. „Eine universelle Prävention richtet sich an alle Kinder (z.B. eine ganze Schulklasse) bzw. an alle Bezugspersonen...“ (ebd.). Eine selektive Prävention hingegen richtet sich gezielt auf das Kind bzw. die Familie (vgl. ebd.). Beelmann und Schmitt (2012) differenzieren weiter, indem sie die gezielte Prävention in selektive (Personen mit erhöhtem Risiko) sowie indizierte (bereits auffällige Personen) Präventionsstrategien unterteilen (S. 128). Als Vorteile einer universellen Prävention nennen sie u.a.: grosse Zielgruppe, frühe Reaktion auf Probleme, geringe Stigmatisierungseffekte (S. 128). Als Nachteile führen sie bspw. die Kostenintensität sowie die Ungenauigkeit der Zielgruppe auf (vgl. ebd.). „Gezielte Präventionen sind dagegen besser auf die Bedürfnisse von gefährdeten Personen zugeschnitten und haben dadurch den Vorteil, dass sie spezifischere Hilfe ermöglichen“ (ebd.). Jedoch ist der Stigmatisierungseffekt bei gezielten Präventionsmassnahmen grösser (vgl. ebd.). Zudem sind Erkenntnisse über Risikofaktoren und Entstehungsbedingungen nötig (vgl. ebd.). Beelmann (2006) konnte in eine Studie nachweisen, dass universelle Präventionsmassnahmen geringere Effekte als gezielte Massnahmen aufweisen (S. 158). Die Frage ist: Sollen möglichst viele erreicht werden oder nur diejenigen mit einem erhöhten Risiko (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 302)? Auf den Schulalltag bezogen kann von Massnahmen auf der Schulebene (Zielgruppe ist die gesamte Schülerschaft), der Klassenebene (Zielgruppe sind alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse) sowie der persönlichen Ebene (zielen auf die Verhaltensänderung eines einzelnen Lernenden ab) gesprochen werden (vgl. Olweus, 2011, S. 73). Gollwitzer et al. (2007) geben noch den Hinweis, dass bei einer auf der persönlichen Ebene stattfindenden Prävention diese nicht nur täterbezogen sondern auch opferbezogen sein kann (S. 8). Eine weitere Differenzierung ist im Zeitpunkt des Angreifens gegeben. „In Anlehnung an Caplan (1964) unterscheidet man nach dem Zeitpunkt des Eingreifens drei Varianten...“ (Caplan; zitiert nach Bertet & Keller, 2011, S. 30): die primäre, sekundäre und tertiäre Gewaltprävention (vgl. ebd.). Die primäre Gewaltprävention hat das Ziel, dass gewalttätiges Verhalten schon gar nicht erst entsteht (vgl. ebd.). Die sekundäre Prävention möchte ein abweichendes Verhalten frühzeitig erkennen (vgl. ebd.). Bei der dritten Art der Prävention geht es darum, einen Rückfall von gewalttätigen Schülerinnen und Schülern zu verhindern (vgl. Bertet & Keller, 2011, S. 30). Auch die WHO (2002) setzt bei ihren Präventionsumsetzungsempfehlungen auf diese drei zeitlichen Aspekte: „These three levels of prevention are defined by their temporal aspect – whether prevention takes place before violence occurs, immediately afterwards or over the longer term²⁶“ (Krug et al., 2002, S. 33). Melzer et al. (2011) haben ein Modell der Gewaltprävention (Zusammenstellung von Präventions- und Interventionsmassnahmen) auf Basis dieser drei Levels entwickelt (S. 161). In ihrem Modell differenzieren sie zudem nach Zielgruppen bzw. Orte der Massnahmen (Familie, Schule und Gleichaltrigengruppe). Spezifisch für den Schulalltag hat Schubarth (2013) das Modell adaptiert (S. 101). Eine Klassifizierung nach Adressatengruppe, Inhalten sowie Handlungsziel stellt eine zusätzliche Möglichkeit dar (vgl. Schubarth, 2013, S. 117). Eine weitere Hilfe bieten Theorien, welche sowohl Erklärungen bezüglich Entstehung sowie Aufrechterhaltung aggressiven Verhaltens liefern und daher für die Konzipierung von Präventionsmassnahmen und die Herleitung von Präventionszielen wesentlich bedeutsam sein können (vgl. Scheithauer & Hayer, 2007, S. 15).

²⁶ Diese drei Präventionsebenen sind bezüglich ihres zeitlichen Aspekts definiert - ob Prävention stattfindet, bevor Gewalt entsteht, sofort, danach oder längerfristig.

So sind *psychologische Präventionsansätze* vor allem auf das Individuum und dessen Verhaltensmodifikation gerichtet, denn Aggression wird aus psychologischer Sicht vor allem durch innere, psychische Vorgänge einer Person bzw. durch Lernprozesse erklärt. Ihr Leitbegriff ist dabei nicht „Gewalt“, sondern „Aggression“. Folglich steht hier der Umgang mit Aggressionen, ihre Steuerung und Kultivierung im Vordergrund. Aus *soziologischer Sicht* entsteht Gewalt zwar auch in der Person, wird aber durch gesellschaftliche Bedingungen (z.B. Familie, Schule, Peer-Gruppe, soziale Strukturen) hervorgebracht. Zudem betonen soziologische Ansätze, dass eine Handlung erst durch die Existenz und Anwendung von Normen und Regeln zu „Gewalt“ wird. Deshalb zielen *soziologische Präventionsansätze* immer auch auf die gesellschaftliche Veränderung, auf die Verbesserung der Lebensumstände, auf die Offenlegung von Interaktionsstrukturen sowie auf den Abbau von (Definitions-)Macht und Ungleichheiten. *Integrative Ansätze* versuchen, beide Sichtweisen miteinander zu verknüpfen. (Melzer et. al, 2001, S. 69/70)

Was für Präventionsempfehlungen gibt es? Die Literatur unterscheidet zwischen allgemeinen Tipps (Präventionsstrategien: Leitlinien zur Vorbeugung) sowie Präventionsprogrammen (Schubarth & Melzer, 2015, S. 397). Dies sind umfassende Handlungsansätze mit klaren Zielen, Strategien und Adressaten, standardisierten Abläufen sowie didaktischen Materialien (vgl. Melzer et al., 2011, S. 201). „Mit Programmen dieser Art ist immer auch der Anspruch verbunden, dass ihre Wirksamkeit durch Evaluation gesichert ist bzw. in anderer Weise nachgewiesen werden kann“ (ebd.). Wenn Prävention in der Schule kontinuierlich durchgeführt wird, der Grossteil des Kollegiums und die Schulleitung sich mit dem Vorgehen identifizieren, die Massnahmen strukturell verankert sind und bei der Umsetzung Expertise aus dem Umfeld einbezogen wird, sind die Effekte nachhaltiger (vgl. Melzer et al., 2011, S. 316). Gemäss Beelmann (2006) führen Präventionsmassnahmen zu einer durchschnittlichen Verbesserung von ca. 15 bis 25 Prozent (S. 157). Er führt weiter aus:

Auf Basis der allgemeinen Wirksamkeitsbefunde können präventive Massnahmen angesichts der Vielzahl von Untersuchungen ... somit als positiv evaluiert gelten, zumindest wenn unmittelbare Erfolgsmessungen zu Grunde gelegt werden. Die Daten zu den längerfristigen Folgen sind dagegen kritischer zu beurteilen und dies nicht, weil die Effektivität grundsätzlich nachließe, sondern weil eine nennenswerte längerfristige Forschung bis heute fehlt ... Aussagen über die Dauer von Präventionswirkungen sind etwa bis zu einem Jahr nach den Programmen relativ zuverlässig zu treffen, darüber hinaus liegen allein einige bemerkenswerte Langzeituntersuchungen vor, die fast ausschließlich im Bereich der sehr umfangreichen entwicklungsbezogenen Frühförderung/Vorschulprogramme zu verorten sind ... (S. 158)

Melzer et al. (2011) betonen, dass nicht jedes Programm für jede Schule geeignet ist (vgl. ebd.). Zuerst muss analysiert werden, was das Problem auf Schul-, Klassen- sowie individueller Ebene ist, erst danach folgt die Auswahl (vgl. ebd.). Auch sollte Gewaltprävention ein Teil der Schulentwicklung sein (Abbau schulischer Risikofaktoren, Verbesserung der Lernkultur, des Sozialklimas und Kommunikationsformen) (vgl. Jannan, 2012, S. 39 & Melzer et al., 2011, S. 316). Schulentwicklung ist das gezielte Bestreben einer Schule, sich systematisch mittels definierter Ziele in einem spezifischen Bereich zu entwickeln (vgl. Klewin, 2015, S. 592). Dies bedeutet, dass nicht lediglich auf Verhaltensmodifikation gesetzt wird, sondern auch auf schulische Kompetenzentwicklung (vgl. Melzer et al., 2013, S. 316). Des Weiteren sollten das Zusammenwirken von Sozialverhalten, die Selbstkompetenz, der Leistungsstatus sowie die schulischen Bedingungen des Aufwachsens (Schulkultur, Unterrichtskultur, Schulklima) mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.). Für den schulbezogenen sozialökologischen Ansatz ist der Zusammenhang zwischen Schulqualität, Schulentwicklung sowie Gewaltprävention sehr evident (vgl. Schubarth, 2013, S. 51). „Zugleich rücken auch Fragen der Lehrerprofessionalität ins Blickfeld“ (ebd., S. 51). Jannan (2012) schlägt ein kreisförmiges Vorgehen vor: 1) Analyse des Ist-Stands, 2) Bedarfe ermitteln, 3), entsprechende Massnahmen

auswählen sowie planen, 4) Umsetzung in der Praxis und 5) erneute Analyse des Ist-Stands (S. 39). „Ab dem letzten Punkt wiederholt sich der Ablauf, der Kreisprozess ist abgeschlossen“ (Jannan, 2012, S. 39). Ebenso ist es von Bedeutung, dass realistische Zielsetzungen formuliert werden (vgl. ebd., S. 41). Bei der Umsetzung in der Praxis haben Schulen unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können entweder auf strukturelle und organisatorische Massnahmen fokussieren, die Kompetenzen der Lehrpersonen schulen bzw. fördern oder auf Gewaltpräventionsprogramme setzen (vgl. Schick & Cierpka, 2007, S. 159). Petermann & Koglin (2013) heben vier Aspekte der Programmgestaltung hervor, was sich in dem Wort SAFE zusammenfasst: S (sequenziert: Teilziele), A (aktiv: Verhalten einüben), F (fokussiert: spezifische Fertigkeiten) und E (explizit: klare Lernziele) (vgl. Durlak et al.; zitiert nach Petermann & Koglin, 2013, S. 331). Weiter kann das Gruppenklima sowie die Gruppenzusammensetzung die Wirksamkeit der Massnahme beeinflussen (vgl. Petermann & Koglin, 2013, S. 333).

2.5.3.2 Prävention in der Praxis

Was erweist sich nun in der Praxis als wirksam? In der neuesten Übersicht von Averdijk et al. (2015) kommen die Autoren zum Schluss, dass die Forschungsergebnisse in der Schweiz nicht ausreichen, um eine wirksame Empfehlungsliste zusammenzustellen (S. 16). Sie greifen daher auf weitere Forschungsergebnisse und Metanalysen zurück (vgl. ebd.). Auch Melzer et al. (2011) heben hervor, dass sie sich bei ihrer Empfehlungsliste auf weichere Evaluationsergebnisse stützen, da einzufordernde Gütekriterien im Sinne summativer Evaluationen gering sind (S. 312). Daher stellt sich unmittelbar die Frage, ab wann ein gewisses Programm als wirksam eingestuft werden kann und inwiefern es vielversprechend ist. Für Averdijk et al. (2015) ist ein Programm dann wirksam, wenn es effektiv Gewalt und/oder Risikofaktoren für Gewalt reduziert und es keine Hinweise auf schädliche Auswirkungen gibt (S. 18). Liegen zu wenige hochwertige Evaluationen vor, Ergebnisse jedoch auf eine Reduktion hinweisen, kategorisieren sie dieses als vielversprechend (vgl. ebd.). Anders gehen Melzer et al. (2011) vor. Neben verschiedenen Handlungsempfehlungen, welche die Alltagsarbeit unmittelbar betreffen sowie die Schulqualität verbessern und Gewalt vorbeugen, gehen die Autoren auf Programme, Konzepte und Ansätze ein,

... die eine gewisse Kontinuität besitzen und sich in der Praxis bewährt haben - sei es, dass sie wissenschaftlich evaluiert sind, sei es, dass positive Erfahrungsberichte vorliegen. Ein weiteres Auswahlkriterium war die perspektivische Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine Verbesserung von Schulkultur und Schulklima ... (S. 164 & 202)

Im Handbuch *Wirksame Gewaltprävention im Bereich der schulischen Programme* von Averdijk et al. (2015) setzen die Forscher sieben Themenschwerpunkte. Jeder Bereich wird kurz erläutert.

1) Schulmanagement

„Schulmanagementprogramme zielen auf alle Aspekte der Schulorganisation ab“ (Averdijk et al, 2015, S. 77). Sie wollen das Sicherheitsempfinden erhöhen, um das Lernen und die psychosoziale Entwicklung zu verbessern (vgl. ebd., S. 76). Dies unterstützt die Anomietheorie. Gemäss der Anomietheorie sind die Ursachen der Gewalthandlungen in den Lebensumständen der Schülerinnen und Schüler zu suchen (vgl. Schubarth, 2013, S. 36). „Gewalt ist in diesem Sinne eine Kompensationsreaktion auf die anomischen Zustände in der Schule“ (ebd.). Daher sollte Schule als gerechte Gemeinschaft organisiert werden mit entsprechendem Sozialklima (vgl. ebd.), was auch die Anomietheorie befürwortet (vgl. ebd., S. 36). Averdijk et al. (2015) halten fest, dass Änderungen des Schulmanagements unsoziales, aggressives Verhalten, Delinquenz sowie Substanzmissbrauch um fünf bis fünfzehn Prozent verringern können, was die Autoren als wirksam einstufen (S. 79). Sie empfehlen, externe Experten miteinzubeziehen und strukturiert vorzugehen (Themenbereiche: wirksames Lernen, konstruktives, prosoziales Verhalten,

Störverhalten vorbeugen, mit Vorfällen effektiv umgehen) (vgl. Avredijk et al., 2015, S. 81). Myszker (2008) bekräftigt, dass eine Schule stets ihre organisatorischen Möglichkeiten nutzen sollte (S. 78). Und Melzer et al. (2011) ergänzen: Die Gestaltung des Lebensraumes und des Arbeitsplatzes Schule kann in besonderem Masse mithelfen, Modelle des gewaltfreien Miteinander-Umgehens zu ermöglichen und zu unterstützen“ (S. 167). Der Abbau von Desintegrationspotentialen ist für die Individualisierungstheorie von Bedeutung (vgl. Schubarth, 2015, S. 44).

2) Effektive Klassenführung

Durch Klassenführungs-Praktiken kann problematisches Verhalten (inklusive unangemessenes, störendes und aggressives Verhalten im Klassenzimmer) wirksam verringert werden (Averdijk et al., 2015, S. 86). „Lehrpersonen, die effektive Klassenführungspraktiken nutzen, können deutliche Verbesserungen des Schülerverhaltens erwarten und damit ein produktiveres Lernumfeld schaffen“ (ebd.). Nebst dem Einfluss auf das Verhalten hat effektive Klassenführung einen positiven nachgewiesenen Einfluss auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler (vgl. Meyer, 2013, S. 35). Im Fokus steht die Förderung eines konstruktiven Lernumfelds, indem die Disziplin im Klassenzimmer verbessert wird, um das Lernen und die psychosoziale Entwicklung zu begünstigen (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 83). Ziel des Klassen- bzw. Unterrichtsmanagements ist es „... mit den Schülern klarzukommen, Störungen und Disziplin Konflikte zu begrenzen, die echte Lernzeit zu erhöhen und das Unterrichtsklima zu verbessern“ (Meyer, 2013, S. 32). „Effektive Klassenführung ist eine zentrale Komponente positiver Schulentwicklung“ (Averdijk et al., 2015, S. 88). „Indem Lehrkräfte lenken, klare Regeln aufstellen und gleichzeitig ihre Schüler wertschätzen und respektvoll behandeln, indem sie fordern und fördern, verwirklichen sie ein ... Verständnis von Disziplin und Klassenführung“ (Ruedi; zitiert nach Hurrelmann & Bründel, 2007, S. 142). Regeln und ihre Konsequenzen geben den Schülerinnen und Schülern klare Rahmenbedingungen und helfen, den Unterricht zu strukturieren (vgl. ebd.). Zu den Klassenmanagementstrategien zählen, die Klasse im Blick behalten (regelmässig durch den Raum gehen), wenige Wartezeiten, Schülerstörungen nicht in den Mittelpunkt stellen, Aktivierung möglichst vieler Schülerinnen und Schüler gleichzeitig sowie ein hoher Aufforderungscharakter (vgl. Kounin; zitiert nach Petermann & Helmsen, 2008, S. 419). Auch Meyer (2013) erwähnt diese Prinzipien effektiver Klassenführung von Kounin (S. 32). Er ergänzt jedoch weiter, dass die Untersuchungen 35 Jahre alt sind und vor allem auf einen lehrerzentrierten und konventionellen Unterricht basieren (S. 33). Das Einhalten von transparenten Regeln ist auch ganz im Sinne der Anomietheorie (vgl. Melzer et al., 2011, S. 64).

3) Anti-Mobbing-Programme

Anti-Mobbing-Programme beabsichtigen eine Unterdrückung bzw. Veränderungen von Prozessen an Schulen, damit Mobbing überhaupt nicht entsteht (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 91). Diese beinhalten: Unterbrechung der stillschweigenden Unterstützerinnen und Unterstützer, Erhöhung der Zivilcourage und Sensibilisierung der Lehrpersonen sowie der Eltern in dieser Thematik (vgl. ebd.). „In der Sozialpsychologie versteht man unter Zivilcourage ... ein mutiges prosoziales Verhalten zu Gunsten schwächerer Dritter, bei dem ohne Rücksicht auf negative Konsequenzen Wertüberzeugungen und Normen verteidigt werden“ (Niesta Kayser & Frey; zitiert nach Niesta Kayser, Frey, Kastenmüller & Fischer, 2015, S. 437). Für Jonas (2007) ist das Trainieren der Zivilcourage die sinnvollste Form der Prävention, zudem wirkt sie anschliessend interventiv (S. 210). Anti-Mobbing-Programme reduzieren Mobbing wirksam, jedoch variiert die Wirksamkeit stark, je nachdem in welcher Qualität (Einbezug aller Ebenen, ausreichende Intensität und Umsetzungsqualität, konsequente Durchsetzung, Einbezug der Eltern) das Programm durchgeführt wird (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 93). Diese Komponenten sollten bei der Planung berücksichtigt werden bzw. erfüllt sein: massgeschneidert auf spezifische Bedürfnisse, systematisch und struktu-

riert, Einbezug der gesamten Schule und aller Schülerinnen und Schüler, hochqualifiziertes Training durch Experten für gesamtes Schulpersonal, klare und durchsetzbare Schulregeln und Klassenführungspraktiken, Vermittlung von Kompetenzen, verbesserte Pausenplatzaufsicht sowie Elterneinbezug (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 96). Dies entspricht ganz dem schulbezogenen sozial-ökologischen Ansatz (vgl. Melzer et al., 2011, S. 68). Dieser „... rückt die innerschulischen Umweltbedingungen, vor allem die Schul- und Lernkultur... in den Mittelpunkt“ (ebd.). Für Melzer et al. (2011) steht fest: „Der Zusammenhang von Schulqualität, Schulentwicklung und Gewaltprävention wird hier besonders evident“ (S. 68).

4) Sozialkompetenztraining

Sozialkompetenztrainings sind für Risikogruppen besonders hilfreich (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 105). Sie haben das Ziel, soziokognitive und sozioemotionale Kompetenzen zu verbessern (vgl. ebd., S. 99). Dies ist auch die Botschaft der Lerntheorie, denn diese besagt, dass aggressives Verhalten erlernt ist und daher neue Verhaltensformen und Denkweisen durch Vormachen und Erläutern angeeignet werden können (vgl. Schubarth, 2013, S. 26). Auch die psychoanalytische Theorie erwähnt die Relevanz von Vorbildfunktionen (vgl. Schubarth, 2013, S. 27).

Sie zeigen auch, welcher sensible Prozess die Kindheits- und Jugendphase darstellt und welche Hilfe- und Unterstützungsleistungen Kinder und Jugendliche hierbei benötigen. Insbesondere wird augenfällig, wie wichtig in dieser Phase der Erwerb sozialer und kognitiver Kompetenzen ist ..., die Entwicklung eigener autonomer Moralvorstellungen, die Akzeptanz und Artikulation der eigenen Gefühle, die Herausbildung von Fähigkeiten zur Selbstreflexion, zur sozialen Perspektivenübernahme, zur gewaltlosen Konfliktlösung usw.. (ebd.)

„Im engeren Sinne sind mit Sozialen Kompetenztrainings Massnahmen gemeint, die einem relativ standardisierten Trainingsmanual folgen ...“ (Gollwitzer, 2007, S. 142). Oftmals beinhalten Sozialkompetenztrainings folgende Inhalte: Fremd- und Selbstwahrnehmung, kompetente soziale Wahrnehmung, Gefühle erkennen und benennen, flexible Problemlösung, gemeinsames Handeln, Kommunikation, Perspektivenwechsel, Vorwegnehmen von Konsequenzen sowie Reflexion (vgl. Petermann, Jugert, Rehder, Tänzer & Verbeek; zitiert nach ebd.). Ihre positive Wirksamkeit (bei Hochrisikokindern am höchsten) auf prosoziales Verhalten, emotionale Kompetenzen, Einstellungen, schulische Leistungen, problematisches und externalisierendes Verhalten und emotionalen Stress ist nachgewiesen (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 101). „Emotional self-management, interpersonal skills, social problem-solving and allied training approaches show mainly positive effects with a reasonably high degree of reliability²⁷“ (Mc Guire, 2008, S. 2591). Bilz (2015) nennt fünf Dimensionen der Sozialkompetenz, welche im Kindes- und Jugendalter von Relevanz sind: 1) Interaktionskompetenzen mit Gleichaltrigen, 2) Selbstmanagementkompetenzen, 3) akademische Kompetenzen (schulische Normen und Anforderungen), 4) Kooperations- sowie 5) Durchsetzungsfähigkeit (vgl. Caldrella & Merell; zitiert nach Bilz, 2015, S. 97). Bilz (2015) betont zudem die Pflicht der Institution Schule, soziale Kompetenzen zu fördern bzw. zu vermitteln, denn Sozialkompetenztrainings zielen nicht nur auf die Verringerung bzw. Vorbeugung von Gewalt ab, sondern können auch für ängstliche oder depressive Schülerinnen und Schüler hilfreich sein (S. 98). Auch für die Anomietheorie sollte die Schule ein positiver sozio-emotionaler Raum sein (vgl. Schubarth, 2013, S. 36). Das Gleiche gilt für den schulbezogenen sozial-ökologischen sowie den sozialisationstheoretischen Ansatz (vgl. ebd., S. 48/S. 51). „Gleichzeitig bieten inklusive Settings einen geeigneten Rahmen zur Vermittlung sozialer Kompetenzen wie z.B. Empathie und Toleranz“ (Bilz, 2015, S. 98). Das System der Spiegelneuronen stellt uns die neurobiologische Basis für das gegenseitige emoti-

²⁷ Emotionales Selbstmanagement, interpersonelle Fähigkeiten, soziale Problemlösungsmethoden und artverwandte Trainingsansätze zeigen hauptsächlich positive Effekte gekoppelt mit einer hochgradigen Zuverlässigkeit.

onale Verstehen zur Verfügung. „Die Fähigkeit, Mitgefühl und Empathie zu empfinden, beruht darauf, dass unsere eigenen neuronalen Systeme – spontan und unwillkürlich – in uns jene Gefühle rekonstruieren, die wir bei einem Mitmenschen wahrnehmen“ (Gugel, 2009, S. 154). Voraussetzungen von solchen Trainings sind die hohe Umsetzungsqualität, eine stimmige Sequenzierung, die aktive Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler sowie fokussierte Inhalte (vgl. Averdijk, 2015, S. 100/101). „Optimale Ergebnisse können erzielt werden, wenn die Teilnehmer das komplette Training absolvieren und die Programme durch gut geschultes Personal ... sorgfältig umgesetzt werden“ (ebd., S. 105). Auch der Einbezug der Eltern wird empfohlen (vgl. ebd.).

5) Konfliktlösungs- und Peer-Mediationsprogramme

Indem mit solchen Programmen Mediations- und Verhandlungstechniken gelernt werden, können Schülerinnen und Schüler mit kleineren Konfliktsituationen unter Gleichaltrigen besser umgehen (vgl. ebd., S. 108), was für die Lern- sowie Frustrationstheorie von Bedeutung ist (vgl. Schubarth, 2013, S. 24 & 26). Was möchten solche Programme erreichen? „Sie zielen darauf ab, bessere Lösungen für zwischenmenschliche Konflikte zu ermöglichen, indem Fähigkeiten wie das Akzeptieren der Ansichten Anderer, gemeinsame Problemlösung und eine effektive Kommunikation verbessert wird“ (Averdijk et al., 2015, S. 109). „Studien belegen, dass die ausgebildeten Schülerinnen und Schüler von der Ausbildung und der Erfahrung als Peer-Mediatoren profitieren“ (Behn et al.; zitiert nach Kaeding, 2015, S. 426).

Die aktuellste Beurteilung kommt zum Schluss, dass die Ausbildung in Konfliktlösung eine wirksame Strategie zur Reduktion von antisozialen Verhalten ist ... Weiter legen die Studien nahe, dass Peer-Mediations- und Konfliktlösungsprogramme positive Effekte auf das Schulklima haben, die Zahl der erforderlichen Disziplinarmaßnahmen in den Schulen reduzieren und positive Auswirkungen auf die schulischen Leistungen der in Mediation ausgebildeten Schülerinnen und Schüler haben können. (Averdijk et al., 2015, S. 111/112)

Dies bestätigt auch Kaeding (2015), dass Peer-Mediationen die Konfliktkultur einer Schule verbessern (S. 427), was förderlich für den Abbau von anomischen Zuständen ist (vgl. Schubarth, 2013, S. 26). Er fügt jedoch hinzu, dass Streitschlichtung alleine nicht reicht und daher eine Kombination anzustreben ist (vgl. Kaeding, 2015, S. 427). Auch hier wird die Einbindung in die Schulentwicklungsstrategie unter Einbezug der Eltern, Lehrer- und Schülerschaft sowie professioneller Unterstützung gefordert (vgl. Averdijk et al., 2015, S. 114). Kaeding (2015) stellt jedoch fest, dass Peer-Mediation im Sinne eines systematischen Konfliktmanagements als Kernbestandteil von Schulentwicklung sich noch nicht durchgesetzt hat (S. 430). Und Melzer et al. (2011) heben hervor: „Ein besonderes Problem bei Schülerinterventionen ist, dass beste Interventionsabsichten misslingen können und sich der Schlichter plötzlich in der Rolle des Gewaltakteurs wieder findet“ (S. 181).

6) Schulische Programme zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder

Die Autoren Averdijk et al. (2015) schätzen Programme in diesem Themenbereich als vielversprechend ein (S. 117), da starke Wissens- und Kompetenzzunahmen nachgewiesen werden konnten, aber keine Fakten zur Gewaltreduktion vorliegen, Langzeiteffekte eher gering sind sowie einzelne schädliche Effekte (z.B. erhöhte Angst) nachgewiesen werden konnten (vgl. ebd., S. 118/119). Allerdings betonen sie, dass weitere Forschungen dazu nötig sind (vgl. ebd., S. 121). Programme im Bereich der Prävention sexueller Gewalt sollen Wissen vermitteln, um Missbrauchsverhalten zu erkennen, Selbstschutzzfähigkeiten verbessern, um sexuelle Gewalt zu vermeiden sowie das Bewusstsein der Relevanz der Einweihung anderer Personen zu erhöhen (vgl. ebd., S. 117).

7) Programme gegen Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

Fakt ist:

Von den 15-jährigen Schweizer Jugendlichen erlitten 4% der Jungen und 8.5% der Mädchen mindestens einmal eine sexuelle Viktimisierung mit Körperkontakt durch eine/n (Ex)Partner/in oder bei einer Verabredung, weitere 7% der Jungen und 7.5% der Mädchen erlebten mindestens einmal eine sexuelle Viktimisierung ohne Körperkontakt. (Averdijk et al., 2015, S. 124)

Programme zur Reduktion von Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen möchten Respekt in Beziehungen unterstreichen sowie Gewalt reduzieren bzw. stoppen (vgl. ebd., S. 124). „Das Wissen zur Wirksamkeit der Programme zur Prävention von Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen ist noch begrenzt“ (ebd., S. 126). Die Autoren schätzen deren Wirksamkeit jedoch als vielversprechend ein (vgl. ebd., S. 123).

Weitere Möglichkeiten

Was gibt es nebst diesen sieben Themenschwerpunkten für weitere Präventionsmöglichkeiten? „Die Bildungsforscher Holtappels und Tillmann formulieren vor dem Hintergrund einer umfassenden Untersuchung über „Gewalt an Schulen“ sieben Bereiche effektiver Präventionsarbeit“ (Holtappels & Tillmann; zitiert nach Gugel, 2009, S. 68). Darunter zählen sie 1) das Etablieren von Regeln, sowie das Setzen von Grenzen, 2) die Entwicklung einer Lernkultur, 3) die Verbesserung des Sozialklimas, 4) das Vermeiden von Etikettierungen - die Etikettierungstheorie bekräftigt diesen Sachverhalt (vgl. Schubarth, 2013, S. 39) -, 5) die Gestaltung des Schulhofs und der Schulräume, 6) Kooperation im Umfeld und 7) Entwicklung einer Schulkultur (vgl. ebd.). Dies ist ebenfalls ganz im Sinne des schulbezogenen sozial-ökologischen Ansatzes: „Schule als Institution hat durch eine entsprechende Gestaltung der Schul- und Lernkultur die Chance, die Gewaltentwicklung in Schulen mehr oder weniger zu beeinflussen (vgl. Schubarth, 2013, S. 51). Nebst den vorherigen aufgeführten Bereichen finden sich in Melzer et al. (2015) weitere Präventionsmöglichkeiten (Empirie nicht immer erwähnt). Darunter zählen zum Beispiel Eltern- und Lehrertrainingsprogramme, Schulsozialarbeit, konfrontative Pädagogik, Schulische Wertebildung, interkulturelles Lernen, demokratische Ansätze, Theater- und Musikpädagogik, Prävention von (rechts-)extremistischer Gewalt, sportpädagogische und erlebnispädagogische sowie geschlechtsspezifische Ansätze. Auf einige wird nachfolgend kurz eingegangen. Zuerst zur konfrontativen Pädagogik. Die konfrontative Pädagogik, ein sozialpädagogisches Handlungsrepertoire, kann als Präventionsmassnahme eingesetzt werden (vgl. Bründel, 2015, S. 444). „Die Ziele der Konfrontativen Pädagogik sind Festigung moralischen Bewusstseins und Förderung prosozialen Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen mit normabweichendem Verhalten“ (Weidner; zitiert nach ebd.). Wie wirksam solche Ansätze sind, wird nicht ausgeführt. Ein weiterer Ansatz ist die schulische Wertebildung, welcher Bestandteil des Curriculums ist (vgl. Schubarth, 2015, S. 452). Es wird zwischen direkter (gezielte Massnahmen) und indirekter Wertebildung unterschieden (z.B. Schul- und Klassenklima, Vorbildfunktion der Lehrpersonen, Partizipation, wertschätzende Schülerorientierung etc.) (vgl. ebd.). Werden Schülerinnen und Schüler stärker in das Schulleben miteinbezogen und haben Lernende die Möglichkeit, solidarische Erfahrungen zu sammeln, ist dies gemäss der Individualisierungstheorie gewaltmindernd (vgl. Schubarth, 2013, S. 44). „Aus den empirischen Studien lässt sich schlussfolgern, dass all diejenigen Merkmale, die als Qualitätskriterien eines „guten Unterrichts“ gelten, auch als förderliche Bedingungen für Wertebildung angesehen werden können“ (Schubarth, 2015, S. 453). Jedoch können Werte nicht vermittelt werden. „... sie sind vielmehr das Ergebnis einer aktiven, reflektierten Auseinandersetzung mit der Umwelt und deren unterschiedlichen Werteeinflüssen (vgl. ebd., S. 454). Der nächste mögliche Ansatz fokussiert auf die multikulturelle Gesellschaft. Interkulturelles Lernen hat zum Ziel,

präventiv gegen Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung, Islamophobie sowie Rassismus zu wirken (vgl. Schanz, 2015, S. 458). Die

... Pluralität der Lebensformen, Sprache, Religionen und Kulturen spiegeln sich täglich in den Schulen wieder. Der eng auf einen Nationalstaat bezogene, monolingual und monokulturell geprägte Habitus der Schule muss daher ersetzt werden durch die normative Vorstellung von einer interkulturell offenen, diversitätsbewussten Schule. (Schanz, 2015, S. 455)

Eine Ergänzung zum interkulturellen Lernen ist der demokratische Ansatz, der die Demokratie als zu verwirklichende Lebensform betrachtet (vgl. Magnus & Sliwka, 2015, S. 459). „Das präventive und interventive Potential der demokratiepädagogischen Ansätze, die auf Demokratie als Lebensform abzielen, entfaltet sich dabei durch den Prozess selbst ...: die Ermöglichung eines demokratischen Zusammenlebens, das von Pluralismus und Gewaltverzicht gekennzeichnet ist“ (Edelstein; zitiert nach ebd.). Des Weiteren gibt es Programme, welche sich dem Zusammenhang von Medien und Gewalt widmen. „Die ermittelten Effektstärken des Zusammenhangs von Gewaltkonsum und aggressiven Affekten, Kognitionen und Verhaltensweisen ... sind als Effekte mittlerer Grössenordnung zu qualifizieren“ (Krahé; zitiert nach Krahé, 2015, S. 474). Als Beispiel nennt Krahé (2015) das Potsdamer Programm zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit Gewaltdarstellungen, welches das Ziel verfolgt, eine Konsumreduktion inklusive kritischer Reflexionsfähigkeit im Umgang mit gewalthaltigen Medien zu erreichen (S. 475). Der sozialisationstheoretische Ansatz fordert auch: „Beim Umgang mit den Gewaltdarstellungen in den Medien geht es um die Anerkennung des Problems auf allen Ebenen ... und um die Entwicklung von Medienkompetenz“ (vgl. Schubarth, 2013, S. 48). Gemäss Krahé (2015) ist das Programm wirksam (S. 476). Für viele ist Sport der Königsweg der Gewaltprävention (vgl. Sallen, Zeyn, Happ; zitiert nach Lindemann & Pahmeier, 2015, S. 522). Gemäss der Triebtheorie können durch Sport und Spiel emotionale Spannungszustände abgebaut werden (vgl. Schubarth, 2013, S. 23). „Sport und Bewegung sind allerdings nicht per se gewaltpräventiv wirksam. Problematisch ist z.B., wenn vermittelt wird, dass es im Interesse des Erfolges durchaus richtig und wichtig sei, Regeln zu verletzen“ (Lindemann & Pahmeier, 2015, S. 522). Aufgrund der Katharsishypothese glaubte man lange Zeit, dass ein aggressives Abreagieren der eigenen Aggressionen (bspw. mit Hilfe von Boxsäcken), keinen katharsischen Effekt hat (vgl. Bushman; zitiert nach Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 176). Heute weiss man, dass solche Interventionen aggressive Verhaltenstendenzen noch verstärken können (vgl. ebd.). Die Katharsishypothese besagt, dass Aggression durch einen aggressiven Akt wieder entspannt werden kann (vgl. Nolting, 2005, S. 179). Zudem heben Lindemann und Panneier (2015) hervor, dass die empirische Befundlage von Sport und Gewalt noch nicht sehr robust ist (vgl. ebd.). „Der empirischen Befundlage mangelt es derzeit an kontrollierten Studien, die es erlauben, eine eindeutige Aussage zum Einfluss spezifischer Sportarten und deren Vermittlung auf aggressive Verhaltenstendenzen zu machen“ (ebd., S. 526). Dennoch gibt es bewährte Zugänge wie erlebnispädagogische (z.B. Hochseilgarten, Orientierungswandern etc.), sportpädagogische (z.B. Strassenfussball) sowie jugendkulturelle Ansätze (z.B. Breakdance). Unter den entwicklungsfähigen Zugängen zählen der Schulsport (Unterricht, Notengebung), Sportevents (z.B. Wettkämpfe) und Vereinssport. Als eher ungeeignet wird Leistungssport, Fitnessstudio sowie Freizeitpädagogik (z.B. Skateparks) eingestuft (vgl. Gugel; zitiert nach Lindemann & Pahmeier, 2015, S. 423). Zuletzt wird hier noch der geschlechtsspezifische Ansatz erwähnt. Geschlechtsspezifische Ansätze sollen gemäss Schubarth (2013) auf den Abbau von patriarchalischen Strukturen setzen sowie klassische Männerbilder abbauen (S. 53). Melzer et al. (2011) ergänzen die Jungenpädagogik (S. 71). Neben diesen Möglichkeiten geben Melzer et al. (2011) noch weitere allgemeine Tipps im Umgang mit Gewalt (siehe Tabelle 7) (S. 165/S. 167ff.), welche teilweise bereits erwähnt wurden.

Präventionsmöglichkeit Präventionsansatz	Beispiele und/oder Bemerkungen
Schulische Lernkultur (durch Forschungen bestätigt)	schülerorientierter Unterricht, Lebensweltbezug, geringer Leistungsdruck, förderndes Lehrerengagement, positive Anerkennung, Erhöhung Lernmotivation
Sozialklima	Positive Beziehungen, Vermeidung von Desintegration, Wertschätzung, Akzeptanz
Etikettierung/Stigmatisierung	tragen häufig zu deviantem Verhalten bei, daher vermeiden
Etablierung von Regeln / Ritualen, Setzen von Grenzen	Bspw. auf individueller Ebene, Klassen- & Schulebene
Kooperation	bspw. mit ausserschulischen Partnern
individuelle Schülerebene	Qualität Beziehungen, Wertschätzung, Empathie, angemessener Kommunikationsstil, soziales Lernen ermöglichen, gemeinsames Werte- und Normsystem, Unterstützung eines positiven Selbstkonzepts mittels bspw. individuellen Lernfortschritten, individueller Leistungsförderung oder handlungsorientiertem Unterricht
Klassenebene	Kooperationsstrukturen, Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen fördern, feste Bezugspersonen
Schulebene	Ganztagesangebote, Schulordnung, Gestaltung Schulgebäude und Schulhofhof, Partizipation der Schülerinnen und Schüler, Teamabsprachen, Schulsozialarbeit, Zusammenarbeit mit Eltern und Gemeinde

Tabelle 7: Allgemeine Tipps im Umgang mit Gewalt (vgl. Melzer et al., 2011, S. 165 / S. 167ff.)

Gerade im Zusammenhang mit der Frustrationstheorie wird ein einfühlsamer Umgang empfohlen (vgl. Schubarth, 2013, S. 24). Die Triebtheorie betont die Relevanz von Vertrauen sowie Geborgenheit und die Förderung der Anerkennung (vgl. Melzer et al., 2011, S. 70). Auch für die Subkulturtheorie sind befriedigende Beziehungen entscheidend (vgl. ebd., S. 37). „Hervorzuheben sind hierbei die positiven Wirkungen von Schülerfreundschaften“ (ebd.). Denn „das, was dem Aussenstehenden als Abweichung erscheint, kann aus der Innensicht konform sein“ (ebd.). Gemäss der Anomietheorie ist wichtig,

... ein Sozialklima zu schaffen, bei dem alle mitbestimmen (können) und Leistungsversagen und -ängste minimiert werden. Darüber hinaus lässt sich auch die Notwendigkeit klarer, transparenter Normen und Regeln des Zusammenlebens ableiten, an die sich alle Mitglieder einer Gruppe oder Gemeinschaft ... halten sollen. (ebd., S. 36)

Dies entspricht auch in gewissen Teilen dem sozio-ökologischem Ansatz, welcher die Gestaltung der Schul- und Lernkultur als mögliche Beeinflussung der Gewaltentwicklung in Schulen sieht (vgl. Schubarth, 2013, S. 51). Und „aus dem sozialisationstheoretischen Erklärungsmodell lässt sich für die Gewaltprävention schlussfolgern, dass es vielfältiger Massnahmen bedarf, um die Handlungskompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern“ (ebd., S. 48).

2.5.4 Schulische evidenzbasierte Aggressions- & Gewaltintervention

2.5.4.1 Intervention - Eine Einführung

„Auch die beste Prävention kann Gewalthandlungen nicht grundsätzlich verhindern. Neben präventiven Massnahmen sind demnach für Schulen auch abgestimmte Reaktionen auf Gewalthandlungen sinnvoll“ (Böhm & Kaeding, 2015, S. 407). Da Gewaltsituationen häufig unvermittelt auftauchen, oft emotional geladen sind und ihr Verlauf unberechenbar ist, ist eine Vorbereitung auf solche Situationen deshalb schwierig (vgl. Gugel, 2009, S. 376). Denn Gewaltsituationen sind immer auch kontextgebunden (vgl. Gugel, 2009, S. 68). Auch Averdijk et al. (2015) bestätigen dies: „Interventionen ... werden bei Fällen eingesetzt, in denen sich Probleme bereits manifestiert haben und zielen darauf ab, ein erneutes Auftreten zu verhindern“ (S. 17). Dennoch: „Eingreifen bei Gewaltsituationen ist wichtig. Nur wenn deutlich gemacht wird, dass Gewalt nicht geduldet wird und sie keinen Platz hat, kann sie wirksam bekämpft werden“ (Gugel, 2009, S. 376). Bei Interventionen handelt es sich nicht nur um ein reines Handwerkzeug, sondern um eine Werthaltung (vgl. Schubarth, 2013, S. 111). Aus diesem Grund ist es von Be-

deutung, dass Konflikte in einer konfliktfreundlichen Atmosphäre sowie mittels einem kompetenten Umgang gelöst werden (vgl. Kilb, 2012, S. 357). „Interventionen sind ... ein wichtiger Bestandteil pädagogischer Arbeit, genauso wie regelmässiges Lob und Anerkennung für die Einhaltung von Regeln und für normgerechtes Verhalten“ (Schubarth & Melzer, 2015, S. 399). „‘Konflikte bearbeiten und zu regulieren, um Gewalt zu verhindern‘ ist deshalb kein zu hoher Anspruch, sondern sollte eine Schlüsselkompetenz für jeden sein ...“ (Kilb, 2012, S. 358). Was bedeutet nun schulische Gewaltintervention? Jannan (2012) definiert sie wie folgt: „Als Intervention verstehe ich die personenbezogene Reaktion auf einen Gewaltfall in der Schule, die zu einer zeitnahen Lösung des Problems führt“ (S. 16). In der sozialwissenschaftlichen Forschung werden damit direkte (Beeinflussung der Person) sowie indirekte (Veränderung der ökologischen Lebensbedingungen) Handlungen bezeichnet, welche förderlich für die Entwicklung, Gesundheit und Bildung sind, oder der Prävention sowie Therapie von gesundheitlichen und verhaltensbezogenen Problemen dienen (vgl. Beelmann, 2015, S. 340). Schulische Intervention bedeutet auch, „... innerhalb weniger Sekunden pädagogische begründete Entscheidungen zu treffen, um aggressives und gewalttätiges Verhalten zu beenden“ (Schubarth & Melzer, 2015, S. 398). Schubarth (2013) hebt bei seiner Definition die Interventionsnotwendigkeit, die Durchsetzung von Regeln mittels Konfrontation sowie die Relevanz der Beziehung hervor.

Intervention bedeutet in erster Linie Durchsetzung der Regeleinhaltung und Grenzen setzen durch Konfrontation. Intervention heisst auch, Kinder und Jugendliche ernstzunehmen, sich mit ihnen zu „reiben“ und sich als Person mit ihnen in Beziehung zu setzen - eine mitunter sehr vernachlässigte Dimension. Dabei ist stets darauf zu achten, zwischen der Person des Schülers und seinem Verhalten zu trennen, die Konfrontation mit Akzeptanz der Person zu verbinden und die Konsequenzen so zu gestalten, dass sie zu selbstreflexiven Lernprozessen bei den Schülern führen können. Durch Intervention und Grenzen setzen können Schüler lernen, dass sich Gewalthandeln nicht auszahlt und dass jeder selbst für sein Handeln verantwortlich ist. (S. 112)

Grenzsetzungen sind auch gemäss der Triebtheorie von Bedeutung (vgl. Schubarth, 2013, S. 27). Konfrontation ist dabei eine Erfolg versprechende Möglichkeit, da unterschiedliche Sichtweisen gefördert werden (vgl. Schubarth, 2013, S. 28). Des Weiteren sind transparente Regeln im Sinne der Anomietheorie gewaltmindernd (vgl. ebd., S. 36). Um erfolgreich auf aktuelle Gewalt- und Konfliktsituationen reagieren zu können, sind hilfreiche Interventionsstrategien erforderlich (vgl. Gugel, 2009, S. 68). Deshalb ist ein konkreter Handlungsplan die Basis (vgl. Jannan, 2012, S. 19). Schubarth und Melzer (2015) betonen allerdings, dass es nicht die eine perfekte Interventionsstrategie gibt, denn zu heterogen sind die Schülerschaft, das Hintergrundgefüge sowie die konkrete Situation (S. 398). Sie ergänzen, dass drei Problembereiche existieren. 1) Bei welchen Situationen bzw. Verhalten soll interveniert werden (Wahrnehmung)? 2) Wie nimmt die Lehrperson die Situation wahr und interpretiert sie (Wertevorstellungen, Erfahrungen)? 3) Wie reagiert die Lehrperson konkret (pädagogische Reaktion) (S. 398)? „Empirische Untersuchungen zur Objektivität von Lehrerurteilen deuten auf sehr heterogene Problemwahrnehmungen hin“ (Wettstein; zitiert nach Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 177). Der gleichen Meinung ist Wittrock (2008). Er führt aus, dass die Wahl der theoretischen Perspektive immer auch gleichzeitig „... eine Frage der individuellen Sozialisation und der professionellen Ausbildung, der persönlichen „Passung“ und Wertentscheidung des jeweiligen Pädagogen“ ist (S. 290). Daher bildet die differenzierte Problemwahrnehmung eine Voraussetzung für erfolgreiche Interventionen (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 178). „Lehrerinnen und Lehrer, die sich die eigenen Bedingungen ihres Handelns in der Schule bewusst machen, haben bessere Möglichkeiten, ihre Interventionen zu steuern und zu überprüfen“ (Melzer et al., 2011, S. 367). Eine selbstreflexive Haltung ist gefragt (vgl. ebd.). Aus diesem Grund hat Wettstein BASYS (Beobachtungssystem zur Analyse aggressiven Verhaltens in schulischen Settings) entwickelt (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 178). „Mit Hilfe des Beobachtungssys-

tems können Lehrpersonen problematische Muster differenziert wahrnehmen“ (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 178). Ein weiterer Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten ist der BAV zur systemischen Verhaltensbeobachtung von Petermann und Petermann (vgl. Petermann et al., 2007, S. 152). Melzer und Schubarth (2015) fordern jedoch auch bei interventivem Eingreifen ein evidenzbasiertes Handeln, daher ein Handeln unter Beachtung von wissenschaftlichen Gesichtspunkten sowie den Ergebnissen der Wirksamkeitsforschung (S. 403). „Das Konzept der Evidenzbasierung wird mittlerweile prominent vertreten und auch in der sozialwissenschaftlichen Berufspraxis und politischen Entscheidungsprozessen breit diskutiert“ (Beelmann, 2015, S. 340). Allerdings kommt auch hier wieder die Problematik auf, ab wann von einer evidenzbasierten Intervention gesprochen werden kann (vgl. ebd.). Bis anhin konnte in der Forschung diesbezüglich noch keine Einigkeit erzielt werden (vgl. ebd.). „Evidenzbasierung in der Interventionsforschung ist somit keine wissenschaftliche Position mit exakt definierten und konkreten Beurteilungskriterien, sondern eher eine Perspektive, die zur Fundierung interventiver Handlungsstrategien systematische, auf empirischen Daten und wissenschaftlichen Strategien basierte Evaluationen für zwingend erforderlich hält ...“ (Beelmann, 2015, S. 340). „Oft mangelt es weniger an guten Instrumenten als an deren Umsetzung in der Praxis“ (Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 174.). Im Gegenzug zur Prävention, wo sich Massnahmen hinsichtlich Alter und Schulform kategorisieren lassen, empfehlen Böhm und Kaeding (2015), aufgrund der situativen Abhängigkeit der Tat, sich an der Schwere der Tat zu orientieren (S. 407). Generell unterscheiden sich Programme hinsichtlich Problemdefinition, theoretischem Hintergrund sowie der Nähe zum pädagogischen Alltag (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 175). Wettstein und Scherzinger (2012) heben die Relevanz der Wechselwirkungen in der Intervention hervor und führen aus, dass „Interventionsprogramme zunehmend von einer ausschliesslichen Fokussierung auf das Problemkind - und der damit verbundenen einseitigen Schuldzuschreibung - wegkommen und verstärkt eine interaktionale oder systemische Perspektive auf pädagogische Situationen verfolgen“ (Schäfer & Hörmann; zitiert nach Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 176). Nolting (2005) untermauert diese Forderung und geht aufgrund des Wortbausteines „inter“ im Wort Intervention noch weiter und meint, dass sich eine Intervention auch auf das Verhalten von Mitmenschen fokussieren kann, daher auf das Gesamtsystem (S. 256) inklusive der Makroebene (S. 257). Bezüglich des theoretischen Hintergrundes stellt sich die Frage, ob die Intervention theoretisch und empirisch fundiert ist oder auf alten Konzepten beruht (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2012, S. 176). Und auch: Wie alltags- und lebensweltnah und wie umsetzbar sind die Programme (vgl. ebd.)? „Welche Risiken sind mit dem Einsatz eines bestimmten Interventionsprogramms verbunden“ (ebd.)? Weitere wichtige Merkmale guter Intervention sind: Verbindlichkeit für alle Beteiligte, Einbindung in ein Mehrebenenkonzept, Schwerpunktsetzung auf untere Klassen, mit einfachen Massnahmen beginnen, Ressourcen der Beteiligten beachten, Weiterentwicklung des Konzeptes einplanen sowie die Zusammenarbeit aller Beteiligten innerhalb und ausserhalb der Schule miteinbeziehen (vgl. Jannan, 2012, S. 21). Dafür sind gemäss Jannan (2012) folgende Massnahmen erforderlich: Checklisten (mit konkreten Handlungsweisungen für Lehrpersonen), schulischer Gewaltmeldebogen, Interventionsketten (Zuständigkeiten), Kooperation (Aufbau von Kooperationsbeziehungen), Täter-Opfer-Gespräche, Trainingsangebote (Prävention) sowie ein Krisenkonzept (S. 407-409). Weiter sollte eine Zusammenführung von Präventionsprogrammen und Interventionskonzepten, was eine Schulentwicklungsaufgabe ist und demnach ins Aufgabenfeld der Schulleitung gehört, gemacht werden (vgl. Böhm & Kaeding, 2015, S. 409).

2.5.4.2 Intervention in der Praxis

„Wie können Lehrer auf aggressives, gewaltförmiges Verhalten reagieren“ (Schubarth, 2013, S. 110)? Wie erläutert, gibt es keine Anleitung, da Handlungen situationsabhängig sind (vgl. ebd.). „Das heisst: Jede Intervention ist situationsabhängig“ (ebd.).

Es ist des Weiteren nicht immer zwingend notwendig, eine Konfliktsituation mit dem Schüler sofort zu lösen, v.a. dann, wenn die Lehrperson noch keine Übersicht über die Situation hat oder selbst so stark emotional beteiligt ist, dass er nicht in der Lage zu einer gut überlegten Entscheidung ist, wie er mit der Konfliktsituation umgehen soll. (Frölich et al., 2014, S. 98)

Schubarth (2013) zitiert Walker, der folgendes allgemeines Vorgehen bei gewalthaltigen Konflikten vorschlägt: 1) Gewalt/Auseinandersetzung unterbrechen (verbale Aufforderung, dazwischengehen), 2) Lageüberblick verschaffen (Beteiligte und Zeugen feststellen), 3) Opferhilfe leisten (auch seelisch), 4) Signale an die Täterinnen und/oder Täter senden (Täterschaft feststellen, Konsequenzen verdeutlichen), 5) Unterstützung holen, 6) Zuschauer/innen wegschicken, 7) Beruhigung der Parteien (räumliche Trennung, Gefühle äussern lassen, nach Vorfall erkundigen), 8) Konflikt aufarbeiten (Verlauf klären, Lösungen suchen) und 9) Konsequenzen festlegen (S. 111). Kilb (2012) ergänzt, dass sich im pädagogischen Setting eine ritualisierte Reaktionsweise auf Basis einer transparenten Regelstruktur anbietet (S. 272). Vernooij und Wittrock (2008) gehen von den unterschiedlichen Theorien aus (siehe Tabelle 5 und Kapitel 2.3.2 Ursachen: Theoretische Erklärungsansätze). So ist es bei der personenzentrierten Sichtweise wichtig, Abwertungen zu vermeiden, Gruppengespräche zu führen sowie kognitionssteuert (verständnisvoll und konsequent) zu agieren (vgl. Vernooij, 2008, S. 33/34). Interaktionistisch betrachtet, wird empfohlen, Interaktionstrainings (bspw. Rollenspiel oder Spieltherapie) durchzuführen und nicht mit steigenden Strafmassnahmen zu reagieren, da diese förderlich auf Gewalt wirken (vgl. Mischker, 2008, S. 78). Solche Schwarz-Weiss-Lösungen der retrospektiven Schuldzuweisung und Schuldklärung können dazu führen, Status-Quo-Situationen eher zu verfestigen bzw. eine Art negativen dynamischen Rückwärtsimpuls auszulösen (vgl. Kilb, 2012, S. 357). Zudem treffen Strafen oftmals die Falschen. Wer bestraft wird, straft andere weiter. Des Weiteren können Strafen zu erneuter Aggression führen sowie Angst und Unsicherheit, Flucht und Vermeidung bewirken (vgl. Melzer et al., 2011, S. 182). Durch Bestrafen bzw. Sanktionieren übernimmt die Lehrperson keine Vorbildfunktion, und es kann keine Verhaltensänderung erzeugt werden (vgl. ebd.). Allerdings stellen Strafen oder Androhungen, vor allem bei schnellen Reaktionen auf ein aggressives Verhalten oftmals eine kurzfristige Lösung dar (vgl. Melzer et al., 2011, S. 182). Melzer et al. (2011) fordern: „Sie sollten aber auch dann in einem logischen Zusammenhang zur Tat stehen ...“ (ebd.). „Sanktionen können negative emotionale Zustände beim Sanktionierten provozieren, insbesondere wenn die Sanktion als ungerecht erlebt wird“ (Bliesener, 2015, S. 95). Melzer et al. (2011) erwähnen die Technik der klassischen oder kognitiven Verhaltensänderung, welche aus der Psychologie kommt und auf Erkenntnissen der Lerntheorie aufbaut (S. 181). Durch entsprechende Lernerfahrungen können Kinder alternative Verhaltensweisen erlernen (vgl. Schubarth, 2013, S. 26).

Bei den klassischen Verhaltensänderungen wird das Umlernen durch erlebbare Konsequenzen in Gang gesetzt. Dazu dienen Methoden des Ignorierens sowie der positiven und negativen Sanktionen. Bei diesen Formen der Verhaltensmodifikation ist das Kind jedoch weniger aktiv am Prozess des Umlernens beteiligt als d.h. bei kognitiven Techniken. (ebd.)

Neukäter (2008) ergänzt folgende Möglichkeiten: positive, negative und differentielle Verstärkung, Münzverstärkung sowie Kontingenzverträge (S. 93/94). Münzverstärker sind externe sekundäre Verstärker mittels Token (vgl. Frölich et al., 2014, S. 113). Mit differentieller Verstärkung ist gemeint, auf welche Art verstärkt wird (z.B. ignorie-

ren, Fokus auf die Anzahl des Nichtauftretens des Verhaltens und Fokus ausschliesslich auf Nichtauftreten des Verhaltens) (vgl. Homepage Universität Bochum, 8.11.2015). Kontingenzverträge beinhalten „...die Information wer überhaupt verstärkt wird ..., welches Verhalten verstärkt werden soll, womit verstärkt wird und vor allem wann verstärkt wird“ (ebd.). Dabei bedeutet Kontingenz, „... dass beide Bedingungen miteinander gekoppelt sind und immer gemeinsam auftreten, d.h., das eine kann nicht ohne das andere vorkommen“ (ebd.). Eine weitere Möglichkeit bieten Verstärkererzugsprogramme, Auszeit und Bestrafung. Positive soziale (Lob, Zuwendung), materielle (Pluspunkte, Stempel etc.) oder aktivitätsverstärkende (Vorturnen erlauben, Einteilung der Mannschaft etc.) Verstärker bzw. Belohnungen sind Konsequenzen, welche vom Kind als angenehm empfunden werden und somit zum Anlass führen, bestimmte Verhaltensweisen zu wiederholen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 182). Damit kann das limbische System beeinflusst werden (vgl. Melzer et al., 2011, S. 19). Wenn Täterinnen und Täter für ihr normabweichendes Verhalten keine Konsequenzen erleben, kann dies zu einer Verstärkung des Verhaltens führen (vgl. Melzer et al., 2011, S. 19). „Auf diese Weise entstehen subkulturelle Normen - Unrechtsbewusstsein und Empathie gehen verloren“ (ebd.). Gemäss der Subkulturtheorie werden so gewisse Verhaltensweisen als konform betrachtet, welche jedoch von der Schule als abweichend eingestuft werden (vgl. Schubarth, 2013, S. 37).

Häufig werden für positive Verstärkungen so genannte Token (Münzverstärkersystem) vergeben, die später gegen andere Dinge oder Handlungen eingetauscht werden können. In Studien konnte gezeigt werden, dass ein kontingenter Einsatz von Lob durch den Lehrer das Verhalten von verhaltensauffälligen Kindern positiv beeinflussen kann. (Petermann & Helmsen, 2008, S. 421)

„Materielle Verstärker sollten aber eher die Ausnahme bilden und nur dann eingesetzt werden, wenn soziale versagt haben“ (ebd.). Neukäter (2008) bekräftigt:

Diese Verfahren, verantwortlich eingesetzt und kombiniert mit Interventionen zur Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit des erwünschten Verhaltens, können hilfreich sein, um ein lernförderndes Klima zu schaffen. Sie verfehlen allerdings dann ihre Legitimation, wenn sie, wie allzu oft in der Praxis, nur zur effektiven Manipulation von Verhalten eingesetzt werden. (S. 94)

Damit der Prozess des Umlernens gelingt, sollten Eltern sowie Mitschülerinnen und Mitschüler gewonnen werden (vgl. Neukäter, 2008, S. 94). Auch Wittrock (2008) betont die Relevanz der Zusammenarbeit mit den Eltern (S. 290). Dabei können systemische Ansätze hilfreich sein. „Systemische bzw. familientherapeutische Ansätze bieten vielfältige Möglichkeiten, Strukturen, Regeln, Positionen und Funktionen innerhalb des Systems aufzudecken und zu verändern“ (Vernooij & Winkler, 2008, S. 216). Systemisch betrachtet kann, nebst organisatorischen Massnahmen (bspw. Versetzung in Parallelklasse) ein Umdeuten (Reframing) der Situation sowie zirkuläres Fragen hilfreich sein (vgl. ebd., S. 203). „Gegenstand von Interventionen ist das System als Ganzes, nicht ein einzelnes Element“ (Vernooij & Winkler, 2008, S. 216). Die Grundlage des Umdeutens bildet die Erkenntnis, dass Realität auf verschiedene Weise betrachtet werden kann (vgl. Vernooij & Winkler, 2008, S. 203). Beim zirkulären Fragen sollen neue Denkprozesse sowie Sichtweisen angeregt werden (vgl. ebd., S. 204). Dabei stehen nicht die Empfindungen der einzelnen Systemmitglieder im Zentrum, sondern ihre verbale und nonverbale Kommunikation und ihre Wirkung auf die anderen (auch Wahrnehmung der Beziehung zwischen zwei anderen Personen des Systems) (vgl. ebd.). Für die Intervention von Bedeutung ist ebenfalls das Wissen, dass Erregung bzw. aggressives und gewalttätiges Verhalten in verschiedene Phasen eingeteilt werden kann (vgl. von Witzleben, 2005, S. 314). Auch wenn es keine Patentrezepte gibt und jeder Fall bzw. jede Situation individuell ist, lassen sich übergeordnete Verhaltensmuster und Gesetzmässigkeiten ableiten (vgl. von Witzleben, 2005, S. 314). Im Kapitel *2.4.4 Merkmale von Opfern & Täterinnen/Tätern* wurden die drei Aggressionstypen (personenzentrierte Sichtweise) kurz

beschrieben. Da der instrumentelle Typ seine Opfer gezielt körperlich sowie verbal attackiert, sollte bei der Intervention beachtet werden, das Verhalten nicht noch zusätzlich zu verstärken (z.B. mittels Schuldzuweisungen) (vgl. von Witzleben, 2005, S. 314). „Dazu bieten sich folgende Möglichkeiten an: ignorieren, isolieren, Rauswurf, gelassen reagieren, humorvoll reagieren, Triumphgefühl nehmen ...“ (ebd. S. 318). Beim Emotionstyp können bestimmte Situationen oder Erlebnisse unangenehme Gefühle auslösen (vgl. ebd., S. 315). Wichtig ist daher, Missverständnisse, Fehldeutungen und Kommunikationsprobleme in der Intervention zu vermeiden sowie Verständnis zu zeigen (vgl. ebd., S. 315 & 319). Der dritte Typ (Erregungstyp), der durch Kontrollverlust auffällt, zeigt externalisierendes Verhalten (vgl. ebd., S. 317). Sein Verhalten ist zudem von drei Phasen gekennzeichnet: 1) Eskalation (noch ansprechbar, sehr sensibel auf äussere Reize), 2) höchste Erregung (blindwütige, unüberlegte Aktionen), 3) Entspannung (wieder ansprechbar) (vgl. ebd., S. 320). Wichtig ist, beruhigende Signale zu senden sowie provozierende Signale zu vermeiden (vgl. ebd., S. 321). In der Phase der Eskalation wird empfohlen, freundlich (aggressionsmindernde Kommunikation) zu reagieren, auf die Gefühle einzugehen, Ich-Botschaften zu senden, Hilfe zur Wahrung des Gesichts bieten, die Kontrahenten trennen, Ausweichmöglichkeiten bieten, evtl. Bezugsperson wechseln, Kontrolle bewahren, Regeln einhalten, entemotionalisieren, Verständnis zeigen, klar und deutlich sein sowie akzeptable Lösungen finden (vgl. ebd., S. 322). „Ist ein Mensch in höchster Erregung, ist ein ruhiges und entschlossenes Auftreten und Handeln notwendig. Je nach Ausprägung der Erregung bieten sich folgende Vorgehensweisen an: ... in Ruhe lassen, ... isolieren („time out“) ...“ (ebd.). Nach der Beruhigung wird ein Gespräch empfohlen (Beziehungsklärung, konstruktive Konfliktverarbeitung, Finden von zukünftigen Verhaltensmöglichkeiten) (vgl. ebd.). Für Kinder mit hohem Risiko für fortgesetztes aggressives Verhalten empfehlen Averdijk et al. (2015) so genannte indizierte schulische Interventionen auf individueller Basis (S. 132). Es sind personenzentrierte und individuelle Ansätze in einem im schulischen Kontext durchgeführten Eins-zu-Eins-Setting (vgl. ebd.). Averdijk et al. (2015) stufen diese Intervention als wirksam ein, ergänzen jedoch, dass aktuelle empirische Forschungsergebnisse noch gering sind (S. 132). „... doch sie deuten darauf hin, dass diese Interventions-typen externalisierende Probleme in der Schule verringern können. Über Langzeiteffekte ... ist zurzeit nur wenig bekannt“ (ebd.). Ein weiteres indiziertes Programm ist das so genannte Mentoringprogramm (vgl. ebd., S. 140). „Mentoringprogramme bieten jungen Personen in schwierigen Situationen die Gelegenheit, einen positiven Kontakt zu einer erfahrenen Person aufzubauen, die über eine längere Zeiteperiode hinweg Hilfe und Unterstützung bietet“ (ebd., S. 141). Angesprochen ist dabei nebst der Schule auch der Sozialraum der Jugendlichen (vgl. ebd.). „Studien zeigen, dass Mentoringprogramme Aggression und Verhaltensprobleme verringern können. Zudem können sie sich positiv auf schulische Probleme auswirken“ (ebd.).

Nebst den vorherigen Interventionsmöglichkeiten nennen Melzer et al. (2011) allgemeine Tipps, welche teilweise bereits im vorherigen Kontext erwähnt wurden: Klasse befragen (ohne Schuldfrage klären), Diskussion in der Klasse (Meinungen anhören), direkte Appelle, klar umschriebene Verhaltensforderungen, Personenwechsel, Raumwechsel, auf Regeln aufmerksam machen, affektive Zuwendung (z.B. Arm auf Schulter, zulächeln, etc.), Signale verwenden (optische, akustische, gestische oder mimische), Verständnis zeigen sowie darum bitten, Gefühle zu akzeptieren und zu verbalisieren (Betroffenheit, Enttäuschung, Verärgerung etc.) (vgl. Gratzler; zitiert nach Melzer et al., 2011, S. 183). Dies ist vor allem aus Sicht der Frustrationstheorie relevant, da Kinder durch Verbalisierung von Konflikten lernen, adäquat mit frustrierenden Situationen umzugehen (vgl. Schubarth, 2013, S. 24). Zum Schluss wird noch kurz auf die Kommunikation hingewiesen. Auf der Kommunikationsebene gibt es Folgendes zu beachten: Sach- und Ich-Botschaften, klare und deutliche Appelle, zuhören, Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, gemeinsame Sprache, in die Lage des anderen versetzen, Behauptungen begründen, Informationen hinterfragen, offen, fair und ehrlich sein (vgl. Bärsch & Rohde, 2012, S. 43). Weiter nennen Bärsch und Rohde (2012) die Möglichkeit der Gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg als Interventionsvariante (S.

46) und führen aus: „Versuchen Sie klare und objektive Beobachtungen mitzuteilen. Werten Sie dabei nicht ... Wenn möglich stellen Sie eine Bitte und keine Forderung. Eine Forderung hat negative Konsequenzen, wenn sie nicht erfüllt ist (vgl. Bärsch & Rohde, 2012, S. 49).

2.5.5 Fazit: Präventions- & Interventionsmöglichkeiten in der Schule

Schülerinnen und Schüler sollen sich in der Schule sicher fühlen. Sie soll ein Ort sein, wo Gewalt ernst genommen wird, wo Kinder lernen, mit Konfrontationen umzugehen und ihre kognitiven sowie emotionalen und sozialen Kompetenzen entwickeln können. Es ist bestätigt, dass nicht nur ausserschulische Einflussfaktoren für Gewaltvorkommnisse verantwortlich sind, sondern auch die Schule selbst aufgrund der Schulhauskultur, des Schul- und Klassenklimas sowie des Unterrichts Einfluss darauf nehmen kann. Mit Hilfe von ausgewogenen Präventions- (vorbeugende Massnahmen) und Interventionsmassnahmen (reagierende Massnahmen) kann ein gewaltfreies Miteinander angestrebt werden, wobei es allgemeine Strategien (Leitlinien) sowie Programme (geschlossene Konzepte) gibt. Dabei ist die Trennung zwischen Prävention und Intervention nicht eindeutig klassifizierbar. Die Forschung beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem Phänomen der Evidenzbasierung. Sie fragt sich, welche Präventionen und Interventionen letztendlich wirksam sind. Durchschnittlich können Präventionsprogramme eine Verbesserung von 15 - 25 Prozent erzielen. Zuverlässige Ergebnisse sind jedoch erst bis zu einem Jahr nach der Durchführung realistisch. Aufgrund der Fülle der Angebote stellt sich für eine Schule oder Lehrperson die Frage, welches Programm für ihren konkreten Fall geeignet ist. Theoretische Erklärungsmodelle oder evaluierte Risikofaktoren bieten dafür mögliche Ansatzpunkte. Weiter hat die Gewaltforschung Schutzfaktoren evaluiert, welche gewaltmindernd wirken. Darunter zählen bspw. die sozialen Kompetenzen. Des Weiteren wird mehrfach die Relevanz des Einbezuges sämtlicher Ebenen (Schul- und Klassenebene und persönliche Ebene), so genannte Mehrebenenansätze (inklusive Lehrpersonen), erwähnt. Im Präventionsbereich wird von systemischer Gewaltprävention gesprochen. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass Gewaltprävention sowie -intervention ein Teil der Schulentwicklung sein sollte, was einer systematischen Vorgehensweise entspricht. Im Forschungsbericht von Averdijk et al. (2015) sind neueste Erkenntnisse bezüglich wirksamer Gewaltprävention zu finden. Im schulischen Bereich empfehlen sie sieben Themenbereiche: Schulmanagement, effektive Klassenführung, Anti-Mobbing-Programme, Sozialkompetenztraining, Konfliktlösungs- und Peer-Mediationsprogramme, schulische Programme zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder sowie Programme gegen Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen. In Melzer et al. (2015), Melzer et al. (2011) und Schubarth (2013) finden sich zahlreiche weitere allgemeine Tipps sowie konkrete Vorschläge. Wird der Fokus auf die Intervention gelegt, wird schnell deutlich, dass es weniger konkrete Empfehlungen gibt. Die Gründe liegen einerseits in der Subjektivität der Thematik (persönliche Problem- und Perspektivenwahrnehmung von Handlungen und Verhalten) und ebenso in der Unvorhersehbarkeit bzw. Situationsabhängigkeit der Vorfälle. Andererseits erschwert die zuvor erwähnte unklare Trennung zwischen Prävention und Intervention stichhaltige Stellungnahmen. Intervention bedeutet eine persönliche Reaktion auf ein nicht regeleinhaltendes und grenzüberschreitendes Ereignis. Hilfen können Handlungspläne sein, aber auch das Einnehmen von unterschiedlichen Sichtweisen (personenzentriert, interaktionistisch, systemisch) respektive das Nachdenken über die eigene Kommunikation kann bei interventiven Handlungen hilfreich sein. Indizierte schulische Interventionen auf individueller Basis oder Mentoringprogramme werden als wirksam eingestuft. In Schubarth (2013) und Melzer et al. (2011) finden sich zudem allgemeine interventive Tipps sowie Programme. Auch im aktuellen Handbuch von Melzer et al. (2015) sind Interventionsvorschläge sowie -hinweise aufgeführt.

3 Schlussbetrachtung (Teil 3)

Die vorliegende theoretische Literatarbeit gibt einen Überblick über das komplexe Themengebiet der Aggression und Gewalt in der Schule. Die Ausführungen, Fakten und die verschiedenen Sichtweisen widerspiegeln diese Komplexität, dieses „nicht Eindeutige“ und Vielschichtige, was zum Denken anregt und gleichzeitig das Wissen sowie die beraterischen Kompetenzen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in dieser Thematik unterstützt. Dieses letzte Kapitel beinhaltet die Beantwortung der beiden Hauptfragestellungen (*Wie stellt sich das Thema Aggression und Gewalt in der Schule dar? Welche Theorien-, Erklärungs- und Handlungsansätze liegen den Forschungen hinsichtlich Aggression und Gewalt in der Schule zugrunde?*) sowie der Subfragen. Auch ein kurzer Rückblick auf die verwendete Literatur sowie ein Ausblick sind Teil dieses Kapitels.

3.1 Beantwortung der Forschungsfragen

3.1.1 Beantwortung der Hauptfragestellungen

Wie stellt sich das Thema Aggression und Gewalt in der Schule dar?

Welche Theorien, Erklärungs- und Handlungsansätze liegen den Forschungen hinsichtlich Aggression und Gewalt in der Schule zugrunde?

Die vorherigen Ausführungen führen vor Augen, wie vielschichtig, mehrdeutig und komplex das Thema Aggression und Gewalt in der Schule ist. Dies beginnt mit der Definitionsauseinandersetzung, geht weiter mit der Ursachen- und Klassifizierungssuche bis hin zu den zahlreichen Äusserungsformen und endet in den diversen Präventions- und Interventionsmöglichkeiten. Der Mehrebenenzugang, die zahlreichen Sichtweisen und Erklärungen widerspiegeln die Komplexität der Thematik: Es gibt nicht die eine Erklärung oder den einen Lösungsansatz für aggressives und gewalttätiges Verhalten in der Schule. Vielmehr sehen sich Schule und Lehrpersonen mit einem Geflecht konfrontiert, das zahlreiche Wege, Verzweigungen sowie Perspektiven ermöglicht. Denn alleine auf die Frage, was Aggression und Gewalt bedeutet, würde jede Lehrperson eine andere Antwort geben. Wie ist es dennoch möglich, der Thematik eine gewisse Subjektivität zu entziehen? Nützlich sind hierfür die verschiedenen Theorien, Erklärungs- und Handlungsansätze. Sie helfen, das Thema einzugrenzen. Sie sind eine Art Wegbeschreibung, wobei sie Abzweigungen zulassen. Ein Erklärungsansatz ist in den Risikofaktoren zu finden. Sie sind evidente Merkmale und Fakten und können die Wahrscheinlichkeit eines möglichen aggressiven und gewalttätigen Entwicklungsverlaufs prognostizieren (*siehe Kapitel 2.3.3 Ursachen: Wo Aggression & Gewalt entsteht - mögliche Risikofaktoren*). Deshalb ergeben sich aus ihnen mehr oder weniger konkrete Schlussfolgerungen und Handlungsansätze bezüglich Prävention und Intervention. Allerdings gibt es auch hier keine Erfolgsgewähr aufgrund der enormen Situations- Kontextabhängigkeit des Themas sowie den Einflüssen und Wechselwirkungen auf der Mikro-, Meso- und Makroebene. Daneben gibt es die theoretischen Erklärungsansätze (psychologische, soziologische und integrative Theorien/Ansätze), welche je nach wissenschaftlicher Disziplin einen anderen Schwerpunkt vertreten. Aus ihnen lassen sich ebenfalls Handlungsansätze ableiten. Diese sind jedoch weniger klar und eindeutig abgrenzbar als diejenigen aus den Risikofaktoren. Weitere Erklärungen liefern die Klassifizierungssysteme ICF, ICD sowie DSM, wobei ICF einen systemischen, ressourcenorientierten sowie bio-sozialen Ansatz darstellt. ICD und DSM werden in der psychologischen Medizin eingesetzt und enthalten vorgegebene

Kategorien, woraus sich die Diagnosen Störung des Sozialverhaltens (ICD-10) sowie Störung des Sozialverhaltens und Störung mit oppositionellem Trotzverhalten (DSM-IV) ableiten lassen. Mögliche Handlungsansätze sind aus allen drei Klassifizierungssystemen jedoch nicht direkt ableitbar. Diese vielfältigen Theorien, Erklärungs- und Handlungsansätze grenzen das Thema zwar ein, können jedoch auch nicht die eine „Lösung“ liefern. Dies muss sich die Institution Schule vor Augen führen, wenn sie sich mit der Thematik Aggression und Gewalt beschäftigt. Schule, Schulleitung, Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kommen nicht darum herum, sich mit dem komplexen Aggressions- und Gewaltgeflecht auseinanderzusetzen, es zu hinterfragen, darüber zu diskutieren, die eigene Wahrnehmung und Perspektive zu verinnerlichen sowie die für ihre Schule und ihren Unterricht passenden Sichtweisen und Handlungsansätze herauszuarbeiten und in der Schulentwicklung zu verankern.

3.1.2 Beantwortung der Subfragen

Was bedeutet Aggression und Gewalt genau?

Die vorherigen Ausführungen zeigen ein unscharf umrissenes Bild der Begrifflichkeiten sowie unterschiedliche Definitionsschwerpunkte (*siehe Kapitel 2.1 Definition von Aggression & Gewalt*). Einigkeit besteht jedoch in folgenden Punkten: 1) Gewalt kann als Teilmenge von Aggression aufgefasst werden. 2) Gewalt ist eine extremere Form der Aggression. 3) Beide Begriffe beinhalten eine negative Schädigungsabsicht. 4) Rahmenbedingungen beeinflussen die Thematik. 5) Aggression sowie Gewalt können als legitim bzw. illegitim gelten. 6) Beide Begrifflichkeiten unterliegen einer gewissen Subjektivität aufgrund des handelnden Aspekts. 7) Handlung wird aus der Opferperspektive als verletzend wahrgenommen, und 8) Gewalt wird zunehmend als Synonym von Aggression verwendet (vor allem im schulischen Bereich). Zum Aggressionsbegriff: Nebst dem wissenschaftlichen Konsens, dass Aggression eine Zielrichtung sowie eine Verletzungs- bzw. Beschädigungsabsicht (physisch oder psychisch) bedeutet, wird die Komplexität gesteigert, indem der Zweck der Selbstbehauptung und Durchsetzung, der Einfluss von Gefühlen sowie von bio-psycho-sozialen Mechanismen, die Begriffe oppositionelles, norm- und wertverstoßendes sowie delinquentes Verhalten hinzukommen. Stärker als beim Aggressionsbegriff kommt beim Gewaltbegriff der schädigende Aspekt ins Zentrum der Diskussion (physisch oder psychisch). Ergänzend zu dieser psychologischen Perspektive wird Gewalt aus soziologischer Sicht als die öffentliche Macht zur Ordnungsdurchsetzung verstanden (institutionelle Gewalt). Beide Betrachtungen zusammen ergeben ein komplexes mehrdeutiges Zusammenspiel von unterschiedlichen Ebenen (Mikro, Meso und Makro), Akteuren und Systemen.

Wie zeigt sich aggressives und gewalttätiges Verhalten?

Die Erscheinungsformen von aggressivem und gewalttätigem Verhalten sind vielfältig (*siehe Kapitel 2.2.2 Aggressions- & Gewaltformen* und *Kapitel 2.4.3 Äusserungsformen in der Schule*). Im schulischen Umfeld ist die verbale bzw. psychische (inklusive nonverbale Formen) Gewalt die „gebräuchlichste“ Form. Seltener sind körperliche bzw. physische Formen. Schülerinnen und Schüler empfinden jedoch vor allem die physische Gewalt als negativ. Ebenfalls eine Form von Gewalt, auch wenn nicht sehr erforscht, ist die Lehrgewalt (*siehe Kapitel 2.4.3.2 Lehrgewalt*). Ein aggressives bzw. gewalttätiges Verhalten kann sich jedoch auch in Form von Wutanfällen, Impulsivität, Grenz- und Regelüberschreitungen, Verweigerung, Schulschwänzen, lügen, stehlen, Konflikte im Elternhaus oder in komorbiden Störungen (*siehe Kapitel 2.4.5 Mögliche Komorbiditäten*) zeigen. Gewalt kann zudem in Gruppenkonstellationen auftreten oder alleine verübt werden, offen oder verdeckt, direkt (offensiv) oder indirekt (defensiv), mittelbar und unmittelbar, aktiv oder reaktiv, spielerisch, feindselig (geschlechterfeindlich und fremdenfeindlich) oder affektiv sein sowie unterschiedlichen Motiven unterliegen. Neben der individuellen Gewalt gibt es die institutionelle (die Schule selbst) bzw. strukturelle (legitim und illegitim) und kulturelle Gewalt. Aus der

Empirie ist bekannt, dass sich Mädchen und Jungen hinsichtlich Gewalt unterschiedlich verhalten (*siehe Kapitel 2.4.4.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede*): 1) Jungen sind häufiger in Gewalthandlungen verwickelt (sowohl als Täter als auch als Opfer). 2) Jungen sind gewaltbereiter. 3) Physische und psychische Gewalt unter Jungen ist verbreiteter. 4) Verdeckte, verbale und relationale Gewalt unter Mädchen ist üblicher, und 5) Mädchen sind öfters Opfer von sexueller Gewalt.

Was sind die Ursachen aggressiven und gewalttätigen Verhaltens?

Um es kurz zu machen: Es gibt nicht die eine Ursache (*siehe Kapitel 2.3 Entstehung & Ursachen von Aggression & Gewalt*). Vielmehr ist es ein Bündel von Risikofaktoren, ein Zusammenspiel von Ebenen und ihren Wechselwirkungen und theoretischen Perspektiven. Fakt ist auch, dass vor allem Umwelteinflüsse gewaltfördernd bzw. -hemmend wirken. Aus den theoretischen Erklärungsansätzen kommt hervor, dass - je nach Perspektive - unterschiedliche Ursachengefüge vorliegen. Psychologische Erklärungsansätze sind personenzentriert, soziologische Theorien sehen die unterschiedlichen Interaktionen und Systeme als Ursache und integrative Ansätze stellen eine Kombination dar (*siehe Tabelle 5*). Weiter können als Ursachen Risikofaktoren herangezogen werden, welche gewalttätiges Verhalten begünstigen können. Auch hier ist wiederum die Komplexität der verschiedenen Wechselwirkungen von Mikro-, Meso- und Makroebene zu berücksichtigen sowie der situative Kontext der Handlung. Zudem können mehrere Risikofaktoren gleichzeitig wirken. Darunter zählen kindsbezogene/individuelle Risikofaktoren, familiäre Risikofaktoren (bspw. innerfamiliäre Gewalt) sowie Risiken im Umfeld (Freunde, soziale Gemeinschaft, Gesellschaft). Besonders hervorgehoben sind: die Peergroup, der Medienkonsum, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (bspw. mangelnde soziale Kompetenz und Empathiefähigkeit, Temperament), die Erbllichkeit, Geschlecht (vor allem ein männliches Phänomen), Intelligenz, schulische und unterrichtliche Bedingungen (bspw. Desintegration, fehlende Unterstützung, Leistungsdruck), Lehrerprofessionalität, Gehirnaktivitäten (bspw. erhöhter Testosteronspiegel in der Pubertät) und Jugendalter.

Wie sieht der aktuelle Forschungsstand hinsichtlich Ausmass und Entwicklung von Aggression und Gewalt in der Schule aus?

Allgemein gibt es in der Schweiz keinen Anstieg der Gewalt unter Schülerinnen und Schülern in den letzten 20 Jahren (*siehe Kapitel 2.4.2.1 Forschungsstand: Generelle Übersicht*). Die Jugenddelinquenz im Kanton Zürich, das schulempfundene Bedrohungsniveau sowie die sexuelle Gewalt (Mädchen häufiger betroffen) in der Schule sind rückläufig (Gewaltausübung und Gewalterfahrung). Jedoch ist Anteil an Gewalttaten von unter Dreizehnjährigen seit 1999 gestiegen. Cybermobbing (Jungen häufiger betroffen) ist generell ein Problem (40 Prozent selber gemobbt, jede/r in der Schulzeit mindestens ein Mal Opfer). Weiter hat das Schuleschwänzen, Rauschtrinken sowie der Tabak- und Canabiskonsum im Zusammenhang mit Gewalt abgenommen, und die konfliktbezogene Sozialkompetenz hat sich verbessert. Eine leichte Zunahme verzeichnen Handlungen in Form von Erpressung. Jungen sind häufiger in gewalttätigen Situationen involviert (als Täter und Opfer) (*siehe Kapitel 2.4.4 Merkmale von Opfern & Täterinnen/Tätern*). Forschungen zeigen, dass der Migrationsstatus kein Risikofaktor generell ist, allerdings stellt er für den Opferstatus eine Risikokomponente dar. Wie sieht es mit der Lehrgewalt aus (*siehe Kapitel 2.4.3.2 Lehrgewalt*)? Aktuelle Studien dazu gibt es nicht. Umgekehrt klassifizieren Lehrpersonen im Kanton Zürich erlebte Gewalt von Schülerinnen und Schülern gegen sich selbst wie folgt ein: 40 Prozent verbale Attacken, 10 bis 20 Prozent Diebstähle/Sachbeschädigungen, drei Prozent Gewaltandrohungen. Weitere Fakten: Der Anteil besonders gewalttätiger Schülerinnen und Schüler wird je nach Autor auf fünf bis acht Prozent geschätzt, zwei bis drei Prozent können als Mehrfachtäter bzw. Mehrfachtäterinnen beziffert werden, fünf Prozent sind gleichzeitig Opfer sowie Täter bzw. Täterin, die Opfer- sowie Täterrolle bleibt bei drei Prozent konstant und

die Gewalt ist zwischen 12 - 16 Jahren am höchsten. 49 Prozent der Jungen (15 Jahre) setzen physische Gewalt ein sowie 59 Prozent psychische. Bei den Mädchen sind es 21 und 33 Prozent.

Was gibt es für evidenzbasierte Präventions- und Interventionsmöglichkeiten?

Es gibt zahlreiche Präventions- sowie Interventionsstrategien und -programme, welche allesamt ähnliche Ziele verfolgen, jedoch unterschiedliche Sichtweisen, Ursachen und Erklärungsmodelle als Hintergrund haben. Weiter ist die Trennung zwischen den beiden Bereichen nicht immer einfach, da es Überlappungen gibt. Bezogen auf die Evidenzbasierung können widersprüchliche Aussagen gefunden werden. Dennoch verweisen verschiedene Autoren auf einige evaluierte Methoden. Zum einen stösst evidenzbasiertes Präventions- sowie Interventionshandeln auf breite Unterstützung, zum anderen sind sich die Forscher bewusst, dass Evaluationsergebnisse vom erfragten Kriterium abhängen, viele Faktoren für Gewaltentstehung verantwortlich sind und daher eine Reduktion von Risikofaktoren als realistisch eingestuft werden kann. Auch können Praxis und die theoretische Umsetzung voneinander abweichen. Aus diesem Grund wird in der Literatur plädiert, sämtliche Ebenen bei der Prävention und Intervention im Auge zu behalten bzw. miteinzubeziehen sowie als Teil der Schulentwicklung zu verankern. Zu den gesicherten Erkenntnissen im Bereich der Prävention gehören diese Schwerpunkte: Schulmanagement, effektive Klassenführung, Anti-Mobbing-Programme, Sozialkompetenztrainings, Konfliktlösungs- und Peer-Mediationsprogramme, schulische Programme zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder sowie Programme gegen Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen. Hinsichtlich der Intervention an sich gibt es weniger eindeutige Aussagen, da die Situationsabhängigkeit der Tat sowie persönliche Problemwahrnehmung und -interpretation das interventive pädagogische Reagieren beeinflussen. Im Anhang sind zahlreiche Präventions- sowie Interventionsmöglichkeiten aufgelistet sowie nach dem Kriterium der Empirie geprüft.

Welche Sichtweisen führen zu welchen Präventions- und Interventionsansätzen?

Zuerst zu den Risikofaktoren (*siehe Kapitel 2.3.3 Ursachen: Wo Aggression & Gewalt entsteht - mögliche Risikofaktoren*). Risikofaktoren lassen aufgrund ihrer Evidenzbasierung eindeutige Schlussfolgerungen bezüglich Prävention und Intervention zu. Diese werden hier nicht nochmals erwähnt. Wie sieht es nun mit den theoretischen Erklärungsansätzen aus (*siehe Kapitel 2.3.2 Ursachen: Theoretische Erklärungsansätze*)? Vorwegnehmend kann gesagt werden, dass es eine eindeutige Zuordnung nicht gibt. Es lassen sich jedoch Tendenzen ableiten sowie Empfehlungen bezüglich Prävention und Intervention. In *Tabelle 5* sind pro Theorie/Ansatz mögliche Konsequenzen formuliert. Wird nun versucht, diese Konsequenzen den zahlreichen Vorschlägen (*siehe Anhang*) zuzuordnen, wird schnell erkennbar, dass dies nach vordefinierten Kriterien nicht möglich ist. Zudem sind Überlappungen in den Theorien und Sichtweisen der verschiedenen Präventions- und Interventionsmöglichkeiten feststellbar. Nachfolgend wird jede Theorie bzw. jeder Ansatz kurz beispielhaft erwähnt. Da die Triebtheorie sich mit menschlichen Impulsen beschäftigt, könnte eine Rhythmisierung des Unterrichts, Sport sowie Erlebnispädagogik hilfreich sein. Im Sinne der Frustrationstheorie sollte die Lehrperson bspw. ihre eigene Kommunikation überdenken (auch für die Etikettierungstheorie im Zusammenhang mit Statuszuschreibungen relevant) oder dem Kind in Rollenspielen aufzeigen, eigene Ärgergefühle auszudrücken. In Konflikt- und Sozialtrainings kann ein Kind neue Wege lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen, was ganz im Sinne der Lerntheorie ist. Zudem kann Individualisierung das Vertrauen von Schülerinnen und Schülern stärken (Psychoanalytische Theorie). Der Aufbau einer schulischen Lernkultur, die Integration (*siehe Individualisierungstheorie*) sowie das Vermitteln von Sozialkompetenzen helfen, anomische Zustände abzubauen (Anomietheorie). Weiter können zum Beispiel Mitbestimmung sowie ein gemeinsames Norm- und Wertesystem unterstützend wirken. Letzteres ist auch für die Subkulturtheorie von Bedeutung. Zudem kann hier eine interkulturelle Erziehung unterstützend sein. Geschlechtsspezifische Theorien

fordern jungenspezifische Pädagogik (bspw. Trennung im Sport). Sozialisierungstheoretische Erklärungsansätze erweitern den Blick und heben die Relevanz der ausserschulischen sowie innerschulischen Kooperation mit Partnern (Eltern, Ganztagesangebote, klassenübergreifende Zusammenarbeit, konkrete Teamabsprachen, etc.) hervor. Aber auch Peer-Mediation oder das Programm Faustlos können in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Zuletzt ist der schulbezogene sozial-ökologische Ansatz zu nennen. In seinem Zeichen stehen bspw. die Lehrerprofessionalität sowie die Schulentwicklung.

Was für Auswirkungen haben die unterschiedlichen Sichtweisen von Aggression und Gewalt auf den schulischen Alltag?

Die Fülle der Sichtweisen und Erklärungsansätze erhöht die Komplexität dieser Thematik. Auf der einen Seite sind sie eine Bereicherung, geben sie Raum für das Finden eines persönlichen Zugangs, und sie ermöglichen vielfältige Meinungen und Perspektiven. Auf der anderen Seite führen diese Komplexität, diese Vielfältigkeit und dieser Handlungsspielraum zu unklaren Verhältnissen, was Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten sowie Fehlreaktionen auslösen kann. Diese unterschiedlichen Sichtweisen und Zugänge öffnen jedoch auch den Blick für Unbekanntes, wirken horizontweiternd, bereichernd und liefern neue Denkanstöße. Sie bieten auch eine gewisse Unterstützung, lösen den Blick von der Person (Schülerin und Schüler) in Richtung Ganzes (Klasse, Schule, Lebenswelt). Sie können uns helfen, ein Verhalten einzuordnen sowie Handlungen im schulischen Kontext zu relativieren. Denn Handlungen und Reaktionen sind stets personenabhängig und damit von der jeweiligen Denk- und Lebenswelt der handelnden Person beeinflusst. Ebenfalls führen uns die unterschiedlichen Sichtweisen vor Augen, welchen Einflüssen ein Kind (meist wehrlos) ausgeliefert ist (Umwelteinflüsse). Des Weiteren zeigen diese Sichtweisen, welche Macht bzw. welchen Einfluss die Schule sowie die Lehrpersonen bezüglich Gewalt einnehmen. Evaluierete Ergebnisse heben hervor, dass die Schule gewaltmindernd wirken kann sowie Möglichkeiten hat, auf Risikofaktoren einzugehen und damit den Aufbau von Schutzfaktoren unterstützen kann. Mit ihrer Haltung, ihrer Schul-, Lern- und Unterrichtskultur bzw. -organisation kann die Institution Schule Gewaltvorkommnissen entgegenwirken und zwar auf der individuellen, der Klassen- sowie Schulebene. Unterstützung seitens des Schulleiters, Analysen, Diskussionen und Absprachen im Team sowie persönliche Reflexion sind daher die Voraussetzung. Hier kommt die Rolle der Schulischen Heilpädagogin/des Schulischen Heilpädagogen zum Tragen. Indem sie/er diese verschiedenen Sichtweisen kennt und sich mit ihnen auseinandersetzt, das Kind in seiner schulischen Umgebung beobachtet sowie die ausserschulischen Einflussfaktoren mitberücksichtigt, kann sie/er Beraterisch tätig sein (Schulentwicklung, Team, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern) mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen zu finden, den Blick zu öffnen, die Lehrpersonen in ihrer täglichen Arbeit mit dem Kind zu unterstützen sowie die Schülerinnen- und Schülerperspektive einzunehmen.

3.2 Literaturreückblick

Meine Literaturrecherche hat gezeigt, dass zwischen 2005 und 2015 im Bereich der Forschung viel passiert ist: Es gibt zahlreiche Bücher sowie aktuelle Forschungen zu diesem Themengebiet. Als besonders hilfreich hat sich das *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen* von Melzer et al. (2015) erwiesen. Das Buch ist äusserst gut strukturiert, enthält unzählige, nicht zu lange sowie gut verständliche Beiträge zum Thema. Weiter hilft ein Sachregister, nach bestimmten Stichworten zu suchen. Um konkrete Tipps oder Informationen zu entnehmen, ist das Buch von Schubarth (2013) *Gewalt und Mobbing an Schulen* empfehlenswert. Zum einen ist es spezifisch auf die Schule ausgerichtet und gibt praktische Tipps bezüglich Intervention und Prävention, zum anderen wird theoretisches Wissen vermittelt mit gleichzeitigem Bezug zum Kontext Schule. Ebenfalls

werden die unterschiedlichen theoretischen Sichtweisen umfangreich erläutert. Als Ergänzung empfiehlt sich das Buch von Melzer et al. (2011) *Gewaltprävention und Schulentwicklung*. Sehr praxisorientiert ist das *Handbuch Gewaltprävention* von Gugel (2009) (auch online erhältlich). Es enthält fertige Arbeitsblätter und konkrete Umsetzungsvorschläge. Für eine erweiterte Sichtweise ist erstens das Grundlagewerk *Aggression und Gewalt von Kinder und Jugendlichen* von Petermann und Kogling (2013) sehr hilfreich, denn es enthält umfangreiche Informationen bezüglich Entwicklung sowie Risikofaktoren von Kindern und Jugendlichen. Als Zweites ist das bekannte Buch *Lernfall Aggression* aus dem Jahr 2005 von Nolting zu nennen. Geht es um Gewalt in Schule ist der schwedische Forscher Dan Olweus nicht wegzudenken. Sein kurzes, fundiertes und bereits 1994 verfasste Buch *Gewalt in der Schule*, ist ein Grundlagewerk. Bezüglich aktueller Forschungen im Bereich der Gewaltentwicklung in der Schweiz sind diese, im 2015 herausgegebenen Berichte, von Bedeutung: *Wirksame Gewaltprävention - Eine Übersicht zum internationalen Wissensstand*, verfasst von Averdijk et al. (2015) sowie die neueste ETH-Studie zur *Gewaltentwicklung unter Jugendlichen im Kanton Zürich* von Ribeaud (2015).

3.3 Ausblick

Aufgrund des starken Theoriebezugs dieser Arbeit wäre es an dieser Stelle spannend, den Blickwinkel der Praxis einzunehmen, denn „Die Praxis ist das Haarfärbemittel für die graue Theorie“ (aus den Fliegenden Blättern; zitiert nach Bertet & Keller, 2011, S. 37). Was für Sichtweisen vertreten Lehrpersonen? Sind sie sich ihrer Wahrnehmung und Sichtweisen überhaupt bewusst? Wie gehen Lehrpersonen mit der komplexen Thematik um? Inwieweit ist die Gewaltdiskussion an Schulen schon ein Teil der Schulentwicklung? Und welche Präventions- und Interventionsmassnahmen werden aus Sicht der Lehrpersonen als hilfreich und umsetzbar eingeschätzt? Ein ebenfalls möglicher Ausblick könnte die Weiterführung, Überarbeitung und Verdichtung der Präventions- und Interventionsmassnahmen (bspw. spezifisch für die Schweiz) sein (siehe Anhang). Spannend und zugleich diffizil ist die Frage nach der Lehrgewalt. Bis anhin gibt es nur wenige Forschungen in diesem Bereich. Eine weitere anregende Frage ergibt sich aus dem Ergebnis der Studie von Ribeaud (2015), wie im *Kapitel 2.4.2.1 Forschungsstand: Generelle Übersicht* erwähnt, wonach die Frühdelinquenz zugenommen und die Delinquenz im Alter von 16 Jahren abgenommen hat, was auf eine Zunahme einer auf die Kindheit beschränkten Delinquenz hindeutet. Weitere Themengebiete sind in der vorgenommenen Themenabgrenzung (siehe *Kapitel 1.6 Themenabgrenzung*) zu finden. Bspw. wurde auf eine Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Veränderung des Themas und eine Auseinandersetzung des Einflusses der Medien und ihre Berichterstattung bewusst verzichtet. Ebenfalls würde es sich anbieten, einzelne Gewaltphänomene wie Mobbing/Bullying, Cybermobbing, sexuelle Gewalt oder Happy Slapping genauer zu analysieren bzw. zu hinterfragen, den Einfluss der Emotionen und Gefühle auf Gewaltverhalten oder Elterntrainings, welche durch die Schule umsetzbar sind, zu untersuchen.

In Wahrheit sind alle menschlichen Leidenschaften, die „guten“ wie die „schlechten“, nur als Versuch des Menschen zu verstehen, die banale Existenz der reinen Fristung des Lebens zu transzendieren. Wandel der Persönlichkeit ist nur dann möglich, wenn es ihm gelingt, sich zu einer neuen Art, dem Leben Sinn zu geben zu „bekehren“, indem er seine lebensfördernden Leidenschaften mobilisiert, und auf diese Weise eine stärkere Vitalität und Integration erfährt, als er sie zuvor besass. (Erich Fromm; zitiert nach Hompepage Erich Fromm, 22.11.2015)

4 Literaturverzeichnis

- Averdijk, M., Eisner, M., Luciano, E. C., Valdebenito, S. & Obsuth, I. (2015). *Wirksame Gewaltprävention. Eine Übersicht zum internationalen Wissensstand*. Bern: BBL.
- Baier, D. & Pfeiffer, C. (2015). Gewalterfahrungen und Gewaltverhalten. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bärsch, T. & Rohde, M. (2012). *Kommunikative Deeskalation. Praxisleitfaden zum Umgang mit aggressiven Personen im privaten und beruflichen Bereich*. (3. Aufl.). Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Beelmann, A. (2006). Wirksamkeit von Präventionsmassnahmen bei Kindern und Jugendlichen: Ergebnisse und Implikationen der integrativen Erfolgswissenschaft. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 35 (2), 151-162.
- Beelmann, A. & Schmitt, C. (2012). Einflussfaktoren auf die Effektivität. In Fingerle, M. & Grumm, M. (Hrsg.). *Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Programme auf dem Prüfstand*. (2012). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Beelmann, A. (2015). Konstruktion und Entwicklung von Interventionsmassnahmen. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Beelmann, A. & Hercher, J. (2015). Wirksamkeit und Qualitätskriterien von Prävention und Intervention. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bergmann, M. C. & Baier, D. (2015). Kinder und Jugendliche als Opfer von Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bertet, R. & Keller, G. (2011). *Gewaltprävention in der Schule. Wege zu prosozialem Verhalten* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Bettencourt, B. A., Talley, A., Vallentine, J. & Benjamin, A. J. (2006). Personality and Aggressive Behaviour Under Provoking and Neutral Conditions: A Meta-Analytic Review. *Psychological Bulletin*, 132 (5), 751 - 777.
- Bilz, L. (2015). Sozialer Kompetenzerwerb in der Schule. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bliesener, T. (2015). Sanktionen und Sanktionswirkungen. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bögelein, N. (2015). Junge Migranten als Täter und Opfer von Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Böhm, C. & Kaeding, P. (2015). Prävention und Intervention bei Gewalt an Schulen. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bond, A. J., Lader, M. H., Da Silveira, J. C. C. (1997). *Aggression. Individual differences, alcohol and benzodiazepines*. East Sussex: Psychology Press Ltd.

- Bründel, H. (2015). Konfrontative pädagogische Ansätze in der Schule. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- De Castro, B. O. (2005). Emotionen bei der Verarbeitung sozialer Informationen von hochaggressiven Jungen. In Ittel, A., von Salisch, M. (Hrsg.). (2005). *Lügen, Lästern, Leiden lassen. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dollase, R. (2010). *Gewalt in der Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Duden. Definition Emergenz. Zugriff am 18.07.2015 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Emergenz>
- Duden. Definition latent. Zugriff am 30.11.2015 unter <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/latent>
- Duden. Definition manifest. Zugriff am 30.11.2015 unter <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/manifest>
- Duden. Definition Segregation. Zugriff am 07.11.2015 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Segregation>
- Ebster, C. & Stalzer, L. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler*. (4. Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Eifler, S. & Marquart, D. (2015). Gewalt als Folge sozialer Ungleichheit. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Eisner, M. & Ribeaud, D. (2005). Auf dem Weg zu evidenzbasierter Gewaltprävention. *Zeitschrift terra cognita*, 6, 32-37.
- Eisner, M., Ribeaud, D., Jünger, R. & Meidert, U. (2008a). *Frühprävention von Gewalt und Aggression. Ergebnisse des Zürcher Präventions- und Interventionsprojektes an Schulen*. Zürich/Chur: Rüegger Verlag.
- Eisner, M., Ribeaud, D. & Locher, R. (2008b). *Prävention von Jugendgewalt. Expertenbericht Nr. 5/09*. Bern: BBL.
- Erich Fromm. Gedicht. Zugriff am 22.11.2015 unter <http://fromm-online.org/leidenschaft/>
- Fingerle, M. & Grumm, M. (Hrsg.). *Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Programme auf dem Prüfstand*. (2012). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Finze, F.-R. (2007). Quo vadis Aggression und Gewalt? – Eine Trendanalyse an Dresdner Schulen. In Gollwitzer, M., Pfetsch, J., Schneider, V., Schulz, A., Steffke, T. & Ulrich, C. (Hrsg.). (2007). *Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer..
- Fuchs, M., Lamnek, S., Luedtke, J. & Baur, N. (2009). *Gewalt an Schulen. 1994 - 1999 - 2004*. (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fünfsinn, H. (2015). Stalking. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gollwitzer, M. (2007). Ansätze zur Primär- und Sekundärprävention aggressiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen. In Gollwitzer, M., Pfetsch, J., Schneider, V., Schulz, A., Steffke, T. & Ulrich, C. (Hrsg.). (2007). *Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gollwitzer, M., Pfetsch, J., Schneider, V., Schulz, A., Steffke, T. & Ulrich, C. (Hrsg.). (2007). *Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Görgen, T. & Hunold, D. (2015). Hell- und Dunkelfeldforschung. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Groenemeyer, A. (2015). Soziologie. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Grumm, M., Hein, S. & Fingerle, M. (2012). Effektivität und Wirksamkeit von Präventionsangeboten - Welche Rolle spielt die soziale Validität? In Fingerle, M. & Grumm, M. (Hrsg.). *Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Programme auf dem Prüfstand*. (2012). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gugel, G. (2009). *Handbuch Gewaltprävention. Für die Grundschule und die Arbeit mit Kindern. Grundlagen - Lernfelder - Handlungsmöglichkeiten*. (2. Aufl.). Tübingen: Institut für Friedenspädagogik.
- Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2015). Häufigkeiten, Ursachen und Entwicklungstendenzen von Aggression und Gewalt in Kitas. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heitmeyer, W. & Hagan, J. (Hrsg.). (2002). *Internationales Handbuch der Gewaltforschung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hermann, D. (2015a). Kriminalität. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hermann, D. (2015b). Werte und Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hodges, E. V. E., Card, N. A. & Isaacs, J. (2002). Das Erlernen von Aggression in Familie und Peergroup. In Heitmeyer, W. & Hagan, J. (Hrsg.). (2002). *Internationales Handbuch der Gewaltforschung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hollenweger, J. & de Camargo, O. K. (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hörmann, C. & Stoiber, M. (2015). Mobbing - Cybermobbing. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hurrelmann, K. & Bründel, H. (2007). *Gewalt an Schulen. Pädagogische Antworten auf eine soziale Krise*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Imbusch, P. (2002). Der Gewaltbegriff. In Heitmeyer, W. & Hagan, J. (Hrsg.). (2002). *Internationales Handbuch der Gewaltforschung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Ittel, A., von Salisch, M. (Hrsg.). (2005). *Lügen, Lästern, Leiden lassen. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jannan, M. (2012). *Gewaltprävention an Schulen. Planen - umsetzen - verankern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Jonas, K. J. (2007). Zivilcourage und Möglichkeiten ihrer Förderung. In Gollwitzer, M., Pfetsch, J., Schneider, V., Schulz, A., Steffke, T. & Ulrich, C. (Hrsg.). (2007). *Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Jugendundgewalt. Die Schule – ein wichtiger Ort für Gewaltprävention. Zugriff am 25.10.2015 unter <http://www.jugendundgewalt.ch/de/themen/praevention-in-der-schule.html>

- Kaeding, P. (2015). Von der Peer-Mediation zum Konfliktmanagement an Schulen. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kassis, W. & Artz, S. (2015). Geschlechtsspezifische Aspekte von Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kessler, D. & Strohmeier, D. (2009). *Gewaltprävention an Schulen. Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen*. (2. Aufl.). Wien: Österreichisches Zentrum für Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen in Kooperation mit der Uni Wien.
- Kilb, R. (2012). *Konfliktmanagement und Gewaltprävention. Grundlagen, Handlungsfelder und Konzeptionen*. Mannheim: Springer VS.
- Klewin, G., Tillmann, K.-J. & Weingart, G. (2002). Gewalt in der Schule. In Heitmeyer, W. & Hagan, J. (Hrsg.). (2002). *Internationales Handbuch der Gewaltforschung*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Klewin, G. (2015). Konsequenzen für die Schulentwicklung und schulbezogene Gewaltprävention. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Korte, M. (2009). *Wie Kinder heute lernen. Was die Wissenschaft über das kindliche Gehirn weiss. Das Handbuch für den Schulerfolg*. (1. Aufl.). München: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Krahé, B. (2015). Programme zur Konsumreduktion und kritischen Rezeption von Mediengewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B. & Lozano, R. (2002). *World report on violence and health*. Genf: World Health Organization.
- Kury, H. (2015). Physische und psychische Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lessing, N. & Greve, W. (2015). Psychologie. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lindemann, U. & Pahmeier, I. (2015). Sportpädagogische und erlebnispädagogische Ansätze. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Litau, J. (2015). Jugendliches Risikoverhalten. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Magnus, C. D. & Sliwka, A. (2015). Demokratiepädagogische Ansätze. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Matthys, M. (2013). *Herausfordernde Situationen, schwieriges Verhalten und was im Umgang damit hilfreich ist*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mc Guire, J. (2008). A review of effective interventions for reducing aggression and violence. *Phil. Trans. R. Soc. B* (2008) 363, 2577–2597.

- Melzer, W. & Schubarth, W. (2006). *Gewalt als soziales Problem an Schulen. Untersuchungsergebnisse und Präventionsstrategien. Ein eBook im Open Access*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Melzer, W., Schubarth, W. & Ehninger, F. (2011). *Gewaltprävention und Schulentwicklung* (2. Aufl.). Regensburg: Verlag Julius Klinkhardt.
- Melzer, W. & Schubarth, W. (2015). Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht?* (9. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Milz, I. (2006). *Neuropsychologie für Pädagogen. Neuropädagogik für die Schule*. (5. Aufl.). Dortmund: Bergmann Verlag.
- Möller, K. (2015a). Jugendkulturen und Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Möller, K. (2015b). Peers. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Müller, C. R. & Ittel, A. (2015). Häufigkeiten, Ursachen und Entwicklungstendenzen von Gewalt in Familien. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Myschker, N. (2008) Interaktionspädagogischer Ansatz. In Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?* (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Neukäter, H. (2008). Ansatz der kognitive Verhaltensmodifikation. In Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?* (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: SZH.
- Niesta Kayser, D., Frey, D., Kastenmüller, A. & Fischer, P. (2015). Förderung von Zivilcourage. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Nolting, H.-P. (2005). *Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - Wie sie zu vermindern ist. Eine Einführung*. (2005). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
- Oberwittler, D. (2015). Situative und interaktive Bedingungen. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Oertel, L., Bilz, J. & Melzer, W. (2015). Häufigkeiten, Ursachen und Entwicklungstendenzen von Aggression und Gewalt in Schulen. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Olweus, D. (2011). *Gewalt in der Schule: Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können*. (4. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Petermann, F., Döpfner, M. & Schmidt, M. H. (2007). *Aggressiv-dissoziale Störungen* (2. korr. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Petermann, F., Döpfner, M. & Schmidt, M. (2008). *Aggressives Verhalten. Informationen für Betroffene Eltern, Lehrer und Erzieher*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Helmsen, J. (2008). Aggressives Verhalten im Unterricht. In Schweer, M. K. W. (Hrsg.). (2008). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Petermann, F. (2009). Aggression und Gewalt - Editorial zum Themenschwerpunkt. *Zeitschrift Psychologische Rundschau*. 60 (3). S. 135-136.
- Petermann, F. & Lehmkuhl, G. (2010). Prävention von Aggression und Gewalt. *Zeitschrift Kindheit und Entwicklung*. 19 (4). S. 239 - 244.
- Petermann, F. & Koglin, U. (2013). *Aggression und Gewalt von Kindern und Jugendlichen. Hintergründe und Praxis*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Ribeaud, D. (2015). *Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich 1999-2014. Forschungsbericht*. Zürich: Professur für Soziologie, ETH Zürich.
- Schäfer, M. (2015). Aggression. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schanz, C. (2015). Interkulturelles Lernen und Öffnung der Schule. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Scheithauer, H. & Hayer, T. (2007). Psychologische Aggressionstheorien und ihre Bedeutung für die Prävention aggressiven Verhaltens im Kindes- und Jugendalter. In Gollwitzer, M., Pfetsch, J., Schneider, V., Schulz, A., Steffke, T. & Ulrich, C. (Hrsg.). (2007). *Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Scheithauer, H. (2015). Förderung sozialer Kompetenz. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Scherr, A. (2015). Legitime und illegitime Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schick, A. & Cierpka, M. (2007). Gewaltprävention in Kindergarten und Grundschule mit Faustlos. In Gollwitzer, M., Pfetsch, J., Schneider, V., Schulz, A., Steffke, T. & Ulrich, C. (Hrsg.). (2007). *Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Schubarth, W. (2013). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention*. (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schubarth, W. (2015). Schulische Wertebildung. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schubarth, W. & Melzer, W. (2015). Schulische Strategien und Programme der Gewaltprävention. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schubarth, W. & Ulbricht, J. (2015). Gewalt von Lehrerinnen und Lehrern. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

- Schweer, M. K. W. (Hrsg.). (2008). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Selg, H., Mees, U. & Berg, D. (1997). *Psychologie der Aggressivität* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sitzer, P. (2015). Verbale und nonverbale Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Steinbeis, N. (2015). Neurowissenschaften. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.
- Subkowski, P. (2015). Autoaggression. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Thompson, C. (2015). Anerkennung und Macht in ihrer Bedeutung für die Entstehung von Gewalt. In Melzer, W., Hermann, D., Sandfuchs, U., Schäfer, M., Schubarth, W. & Daschner, P. (Hrsg.). (2015). *Handbuch Aggression, Gewalt und Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Universität Bochum. Verhaltensmodifikation. Zugriff am 08.11.2015 unter http://www.ruhr-uni-bochum.de/biopsyseminare/data/studentenprojekte/seminarlernen_ws0102/VerhALTENSMODIFIKATION_2611/Dok1.htm
- Vernooij, M. A. (2008). Tiefenpsychologische Ansätze. In Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?*. (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Vernooij, M. A. & Winkler, U. (2008). Systemische Konzepte am Beispiel der Familientherapie. In Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?*. (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?*. (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Von Witzleben, I. (2005). Verhaltenstherapeutische Ansätze zur Aggression. In Ittel, A., von Salisch, M. (Hrsg.). (2005). *Lügen, Lästern, Leiden lassen. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wahl, K. (2013). *Aggression und Gewalt. Ein biologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Überblick*. Heidelberg: Spektrum Verlag.
- Weber, C. & Prohala, S. (2013). *Die Einstellungsforschung im Kontext der Dissonanz- und Selbstwahrnehmungstheorie. Untersuchungen zur Einstellungsbildung und -änderung*. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Werner, N. & Griner Hill, L. (2005). Motivationale Untermauerung relationaler und körperlicher Aggression im Jugendalter. In Ittel, A. & von Salisch, M. (Hrsg.). (2005). *Lügen, Lästern, Leiden lassen. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wettstein, A. & Scherzinger, M. (2012). Intervention zwischen Wissenschaft und pädagogischer Praxis. In Fingerle, M. & Grumm, M. (Hrsg.). *Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Programme auf dem Prüfstand*. (2012). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- WHO. Definition Gewalt. Zugriff am 14.04.2015 unter <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>.
- WHO. Typologie Gewalt. Zugriff am 13.10.2015 unter <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>

- Wittrock, M. (2008). „Klaus“: Verhaltensgestört!? In Vernooij, M. A. & Wittrock, M. (Hrsg.). (2008). *Verhaltensgestört!?*. (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Wytrzens, H. K., Schauppenlehner-Kloyber, E., Sieghardt, M. & Gratzner, G. (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung*. (3. Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

5 Abbildungs- & Tabellenverzeichnis

5.1 *Abbildungsverzeichnis*

ABBILDUNG 1: ABLAUF & ÜBERSICHT DER ARBEIT	- 10 -
ABBILDUNG 2: EINORDNUNG AGGRESSION, GEWALT, MOBBING & BULLYING (VGL. SCHUBARTH, 2013, S. 17)	- 13 -
ABBILDUNG 3: GESAMTMODELL ZUR ENTSTEHUNG VON GEWALT (VGL. MELZER ET AL., 2011, S. 102).....	- 17 -
ABBILDUNG 4: DIMENSIONEN DES GEWALTBEGRIFFS (VGL. MELZER ET AL., 2011, S. 53)	- 21 -
ABBILDUNG 5: MODELL ICF (WHO; ZITIERT NACH NIEDERMANN ET AL., 2007, S. 43).....	- 23 -
ABBILDUNG 6: VIER-EBENEN-MODELL DER WHO (VGL. KRUG ET AL., 2002, S. 35)	- 36 -
ABBILDUNG 7: KOMORBIDITÄTEN (VGL. LOEBER ET AL.; ZITIERT NACH PETERMANN ET AL., 2007, S. 14).....	- 48 -

5.2 *Tabellenverzeichnis*

TABELLE 1: MOTIVE FÜR GEWALT (VGL. MELZER ET AL., 2011, S. 50)	- 19 -
TABELLE 2: STÖRUNG DES SOZIALVERHALTENS ICD-10 (VGL. PETERMANN ET AL., 2007, S. 5)	- 24 -
TABELLE 3: STÖRUNG DES SOZIALVERHALTENS DSM-IV (VGL. PETERMANN ET AL., 2007, S. 4).....	- 24 -
TABELLE 4: STÖRUNG MIT OPPOSITIONELLEM TROTZVERHALTEN DSM-IV (VGL. PETERMANN ET AL., 2007, S. 5)	- 24 -
TABELLE 5: GEWALTTHEORIEN (VGL. MELZER ET AL., 2011, S. 70/S. 71 & SCHUBARTH, 2013, S. 52/S. 53)	- 27 -
TABELLE 6: ENTWICKLUNG AGGRESSIVEN VERHALTENS (VGL. NOLTING, 2005, S. 148 & LOEBER & HAY; ZITIERT NACH PETERMANN ET AL., 2007, S. 2).....	- 40 -
TABELLE 7: ALLGEMEINE TIPPS IM UMGANG MIT GEWALT (VGL. MELZER ET AL., 2011, S. 165 / S. 167FF.)	- 63 -

6 Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
BASYS	Beobachtungssystem zur Analyse aggressiven Verhaltens in schulischen Settings
BAV	Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
d.h.	daher
DSM	Diagnostisches Manual psychischer Störungen
ebd.	ebenda
et al.	und andere
etc.	et cetera
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule
ff.	fortfolgende
ICD	Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
inkl.	inklusive
sog.	sogenannt
SVV	Selbstverletzendes Verhalten
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnlich
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Aggression & Gewalt in der Schule

Eine Übersicht zum Themengebiet

Anhang

Eingereicht von: Jacqueline Friederich
Begleitung: Concita Filippini
Abgabe: 4. Dezember 2015

Präventions- & Interventionsmassnahmen

Legende zur Tabelle	
J.	Jahre/n
KG	Kindergarten
Kl.	Klasse
LP	Lehrpersonen
PS	Primarstufe
OS	Oberstufe
SL	Schulleitung
SuS	Schülerinnen & Schüler
Kategorisierung Prävention & Intervention	Prävention
	Intervention
	Prävention & Intervention

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
„Achtung (+) Toleranz“ (Programm)	Interkulturelle Erziehung, friedliches Miteinander, aktive Auseinandersetzung mit dem Begriff Toleranz, partnerschaftliche Kommunikation in Konfliktsituationen, Empathiebildung	Vermittlung von kommunikationspsychologischen Grundlagen & Techniken, Verbindung von handlungs- & erfahrungsorientierten Methoden (Konfrontation der eigenen Wahrnehmung & Reflexion, eigene Muster hinterfragen), Rollenspiele	keine Angaben	Ordner mit Ablauf & CD-ROM vorhanden, Basiert auf Konstruktivismus	ja (weitere Evaluationsstudien nötig)	Melzer et al., 2011, S. 224
Anti-Bullying-Programm nach Olweus	Verminderung mittelbarer & unmittelbarer Gewalt, Verbesserung der Beziehungen unter den SuS, Steigerung der Sozialkompetenz, Verbesserung des Schulklimas, Unterbrechung Teufelskreis Angst/Gewalt	Massnahmen auf Schul-, Klassen- (Schwerpunkt) & persönlicher Ebene, 1) Schulebene: Aufsicht Schulhof, schnelles Eingreifen, Kontakttelefon, Zusammenarbeit mit Eltern, Arbeitsgruppen (Lehrer- & Elterngruppe), 2) Klassenebene: Einführung von Klassenregeln & Konsequenzen (gemeinsam), wöchentliche Klassengespräche, 3) Persönliche Ebene: Einzelgespräche mit Betroffenen	1.-9. Kl.	Schulumfassendes Programm, Adressaten sind SuS, LP, Eltern, Programm beinhaltet drei Schritte: Fragebogen, Pädagogischer Tag, Schulkonferenz, basiert auf Lerntheorie	ja	Melzer et al., 2011, S. 269
Anti-Mobbing-Programme	Mobbing an Schulen reduzieren bzw. stoppen, stillschweigende Unterstützer/innen stoppen, Bewusstsein der Kinder für Mobbing & deren Folgen fördern, Verbesserung der Fähigkeiten, um auf Mobbing zu reagieren, Sensibilisierung der Eltern & LP	Rollenspiele, Unterricht, Klassendiskussionen, internetbasiertes Lernen, Beratungsgespräche, Anti-Mobbing-Spiele, Anti-Mobbing-Leitlinien entwickeln, Pausenhofaufsicht optimieren	alle	LP angesprochen, Programmeispiele: „KiVa“ (finnisches Programm), „Anti-Bullying Programm nach Olweus“, „Be-Prox“, „ProAct + E“, „Fairplayer“, „Mind-Matters“, „Stop al Bullismo“ (für ital. Schweiz)	ja	Averdijk et al., 2015, S. 90
Ausserschulische Partner	Kooperation	Ausweitung Ganztagesangebote, Nutzung von ausserschulischen Bildungsressourcen, Eltern einbeziehen (Elternbriefe, -sprechstunden, -seminare, Beratungsgespräche) Mitgestaltung des Unterrichts & ausserschulischer Aktivitäten Mitmachen im Unterricht	alle	LP & SL angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 166
„Balu und Du“ (Programm)	Benachteiligte Kinder im ausserschulischen Bereich fördern, Präventionsarbeit, indem frühzeitig entgegengewirkt wird	Wöchentliches Treffen zwischen Kind & Mentor/in	keine Angaben	LP angesprochen, in Deutschland durchgeführtes Mentorenprogramm, Lehrpersonen können Lernende für Projekt anmelden, Einverständnis Eltern nötig	ja	Melzer et al., 2011, S. 247
Be-Prox (Programm)	Reduktion bzw. Stoppen von Mobbing, Erweiterung Handlungsmöglichkeiten der LP, Sensibilisierung der LP, Intensivierung der Elternarbeit	Filmsequenzen, Medienfälle, Diskussionen, Informationen	KG & PS	LP angesprochen, standardisiertes evidenzbasiertes Programm, in der Schweiz von D. Alsaker an der Universität Bern entwickelt, richtet sich an Eltern, LP, SuS, SL, flexibles & ganzheitliches Anti-Mobbing-Programm	ja	Melzer et al., 2011, S. 94
„Betzavta“ (Programm)	Interkulturelle Erziehung, Perspektivenwechsel (Sicht des Anderen)	Spielerische Übungen, hinterfragen des eigenen Verhaltens, alltagsnahe Übungen	ab 8 J.	Neues Trainingsprogramm, Programm zur Demokratieerziehung, basiert auf Denkansatz der interkulturellen Erziehung, Kulturen werden als verschieden akzeptiert, sind aber dennoch gleichwertig	ja	Melzer et al., 2011, S. 224

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
Boys to men (Programm)	Phase der Adoleszenz für junge Männer vereinfachen, Entwicklung Selbstbewusstsein, Entdecken eigener Stärken & Fähigkeiten	Gemeinsame Abenteuer, sportliche Aktivitäten		Mentoringprogramm (Fokus Gruppe), 1996 in den USA gegründet, Mentorinnen & Mentoren müssen 2-tätigen Kurs besuchen, Programm für Mädchen: „girls to women“	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 143
„Buddy“-Programm (Peer-Mentoring)	Stärkung der sozialen Kompetenzen	Peers werden ausgebildet, Kinder helfen sich gegenseitig, Lebensweltorientierung (SuS aktiv beteiligt & aus Alltagssituationen lernen), Ablauf: 1) Ausbildung von Multiplikatoren, 2) Trainings für Pädagogen, 3) jährliche Vertiefungs- und Praxistage	Jugendliche	Für deutsches Schulsystem, Ausbildung LP nötig, Peer-Group-Education (systemischer Ansatz), grosse Bandbreite: Friedensbuddys, Hausaufgaben-Buddys etc., ein eigenes Präventionsprogramm, kombiniert diverse Handlungsansätze, Schulentwicklung im Fokus, Programm wendet sich an LP, Schulsozialarbeit & SuS	Evaluationsstudien fehlen noch	Melzer et al., 2011, S. 256
Chili-konstruktive Konfliktbearbeitung (Programm)	Bessere Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln	Schulung Konfliktlösungskompetenzen, Schulungsworkshop für LP, Supervision, Coaching	KG - 9. Kl.	Durch Schweizerisches Rotes Kreuz entwickelt	Sollte weiterentwickelt werden	Averdijk et al., 2015, S. 113
COMP (Programm)	Verbesserung der Klassenführung (Organisation im Klassenzimmer, Etablierung von Unterrichtsregeln- & Abläufen, optimierte Leitung/Handhabung der SuS-Arbeit, Verbesserung der Eigenverantwortung der SuS etc.)	Dreitägiger Workshops für LP (Follow-up-Sitzung nach 4 Monaten)	alle.	LP angesprochen, umfassendes System, wird in der CH angeboten	ja	Averdijk et al., 2015, S. 85
Conflict Resolution Unlimited (CRU) (Programm)	Wirksame Wege der friedlichen Konfliktlösung aufzeigen, Entwicklung von Verständnis & Respekt in der multikulturellen Welt	Ausbildung eines Teils der SuS zu Peer-Mediatoren mittels interaktiver Präsentationen & Rollenspielen, Schulung der LP, Schulung der Eltern	keine Angaben	Programm aus USA, Kosten USD 800	ja	Averdijk et al., 2015, S. 111
Coolness-Training (CT) (Programm)	Opfervermeidung, prosoziales Verhalten fördern, Verbesserung soziales Klima	Konfrontative Pädagogik	keine Angaben	Zielgruppe: gewalttätige Kinder/Jugendliche, deren Opfer & unbeteiligte Beobachter, sehr umfangreich, konfrontativ	ja (mit Vorbehalt)	Melzer et al., 2011, S. 265
Demokratische Interaktion	Mitbestimmung, Kooperation, Toleranz & Verantwortlichkeit erhöhen	Regelmässige Gruppengespräche, täglicher Morgenkreis, wöchentliche Klassensitzungen, Wochenabschlusskreis, spontane Krisensitzungen, Verteilung von Arbeiten (Tafeldienst, Blumengiessen etc.), soziale & sachliche Helfersysteme, Festlegen von Normen & Werten, Einbezug der SuS in Organisation & Lerngeschehen	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 185
„Eigenständig werden“ (Programm)	Stressregulation, Suchtvorbeugung, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsförderung	Selbstwahrnehmung & Einfühlungsvermögen, Kommunikations- & Problemlösungskompetenzen, Umgang mit Situationen/Gefühlen, Problemlösen	1.-6. Kl.	Qualifikation nötig, basiert auf WHO empfohlenem Ansatz der Förderung der Lebenskompetenzen von Kindern & Jugendlichen	ja	Melzer et al., 2011, S. 234

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
„Eine Welt der Vielfalt“ (Programm)	interkulturelle Erziehung, reflektierte Wahrnehmung der bestehenden & gesellschaftlichen Heterogenität, Abbau von Vorurteilen, Diskriminierung & Rassismus	Handlungs- & Erfahrungsbezug (Bilder malen, Collagen gestalten, Gedichte schreiben, Rollenspiele)	1.-9. Kl.	Stammt aus USA, Praxishandbuch für LP vorhanden, Empfehlung für LP: Einführungsseminar besuchen, Übungen sind unabhängig voneinander durchführbar	ja (Studie aus dem Jahr 2002)	Melzer et al., 2011, S. 221
Erlebnispädagogik	Sportlicher Bereich: Selbstwertgefühl fördern (durch Konfrontation mit Mut, Gefahr, Grenzen), Aushalten & Bewältigen von Konfliktsituationen, Verbesserung Kommunikationsfähigkeit & Solidarität durch gemeinsames Handeln Ökologischer Bereich: sinnvolle Tätigkeiten erleben, Entwicklung von Geduld/Sorgfalt, Erhöhung Selbstvertrauen durch Erfolg, Verbesserung der Kommunikations- & Kooperationsfähigkeit durch gemeinsames Handeln	Sportlicher Bereich: Wildwasserfahren, Klettern, Wandern etc. Ökologischer Bereich: Biotope bauen etc. Weitere mögliche Bereiche: künstlerische, musische, kulturelle, technische	alle	Ganzheitlicher Ansatz (Kenntnisse & Fertigkeiten werden praktisch erfahren), Ausrichtung auf outdoor Aktivitäten, kann wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention leisten, isolierte/arrangierte Massnahme	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 192
„Erwachsen werden“ (Lions-Quest-Programm)	Psychosoziale Kompetenzen junger Menschen entwickeln, Konflikt & Risikosituationen erfolgreich begegnen, konstruktive Lösungen finden, Selbstvertrauen & kommunikative Kompetenzen steigern, kritisches Denken fördern	Aufbau: 1) Ich & meine Gruppe, 2) Selbstvertrauen, 3) Mit Gefühlen umgehen, 4) Beziehungen zu Freunden, 5) Mein Zuhause, 6) Entscheidungen treffen, 6) Ich weiss, was ich will	7.-9. Kl.	Besteht aus sieben Teilen (Lehrerhandbuch, Schülerheft, Elternheft, Elternbrief, CD etc.), aktive Einbindung der Eltern, in Deutschland hohe Verbreitung	ja (eines der besten evaluierten Programme)	Melzer et al., 2011, S. 251
Fairplayer (Programm)	Prävention von Gewalt, Förderung sozialer Kompetenzen & zivielcouragiertes Handeln, sich mit dem Thema Fairplay auseinandersetzen	Erlernen von Methoden zum Umgang mit Mobbing & Gewalt, Training für LP, Website (Informationen für Eltern & Opfer), strukturierte Rollenspiele, Trainieren von Verhaltensrückmeldung, Dilemma-Diskussionen, Sprache der Jugendlichen im Fokus: ihre Musik, Mode, Medien	11-21J.	Neues Programm, wurde mit europäischen Preis für Kriminalprävention ausgezeichnet, wissenschaftlich fundiertes & entwicklungsorientiertes Präventionsprogramm, Manual vorhanden (enthält praxisorientierten Leitfaden & Theorie), ausgebildete Trainer unterstützen LP (wenn gewünscht), neues Programm	wenig evaluiert, jedoch vielversprechend	Schubarth, 2013, S. 151
Farsta-Methode (Programm)	Klare Grenzziehung, dass Mobbing nicht geduldet wird, Einhaltung von Grenzen & Regeln	Unmittelbare Konfrontation des Täters mit Tat (mittels Anti-Mobbing-Gruppe), intensive Befragung	keine Angaben	Hartes, konfrontatives Interventionsprogramm, klar definiertes Vorgehen bei Mobbingverdacht für LP	es liegen kaum Daten vor	Schubarth, 2013, S. 159
Faustlos „Second Step“ (Programm)	Soziale Situation begreifen, sich in Interaktionssituationen zurecht finden	Empathietraining, Impulskontrolle & Umgang mit Ärger & Wut mittels Fotokarten, Geschichten, Fragen, Rollenspiele	KG-(9. Kl.)	Sehr verbreitet in Deutschland, erheblicher zeitlicher Aufwand, Anschaffung „Faustlos-Koffer“, starke kognitive & sprachliche Ausrichtung, Grundlage: Modell des sozialen Informationsaustausches von Crick & Dodge, ursprünglich für KG - 3. Kl. entwickelt (Erweiterung bis 9. Kl. vorhanden)	ja (jedoch nicht sehr hoch)	Melzer et al., 2011, S. 230/231

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
„Fit for differences“ (Programm)	Interkulturelle & soziale Kompetenz erhöhen, intolerantes & diskriminierendes Verhalten reduzieren, Verstärkung tolerantes Verhalten	Trainingsrituale, Verhaltensregeln, strukturierte Rollenspiele, Verhaltensübungen, Auswertung, Transfer	13-18J.	Anlehnung an „Fit for life“, Basis: sozial-kognitive Lerntheorie & Modell des sozialen Informationsaustausches (Crick & Dodge), Materialordner vorhanden, gut in Schulkontext zu implementieren, Schwierigkeit: Trainer/LP müssen aus zwei Kulturen stammen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 219
„Fit for Life“ (Programm)	Aufbau sozialer Kompetenzen, Motivation & Arbeitsverhalten sozial benachteiligter Jugendliche fördern, soziale Desintegration vorbeugen, Ermöglichung beruflicher & gesellschaftlicher Integration	Konzentration & Ausdauer erhöhen, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstbild & Selbststeuerung/-kontrolle, Einfühlungsvermögen, Kommunikations- & Kommunikationsfähigkeit, planen, Feedbackregeln, etc.	13-21 J.	Materialordner, Konzentriert auf sozial auffälliges Verhalten, basiert auf Lerntheorie & Modell des sozialen Informationsaustausches von Crick & Dodge, Fortbildung zum Trainer nötig, gestellte Situationen, erheblicher organisatorischer Aufwand (da Ausbildung zum Trainer umfangreich/zeitintensiv)	ja	Melzer et al., 2011, S. 263
Fit & Stark fürs Leben (Programm)	Persönlichkeit stärken: Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Umgang mit Stress, Bewältigungstechniken, Ausdrucksmöglichkeiten, Problemlösen	Wiederkehrende Abfolgen & ritualisiertes Schema: 1) Lied, Gespräch, Bewegungsspiele, 2) Selbst- & Fremdbeobachtung (Detektivspiel), 3) Entspannungsteil (Fantasiereisen), 4) Hauptthema (altersgemäss & handlungsorientiert), 5) gemeinsamer Abschluss (kleine Spiele)	1.-8. Kl.	Mehrere Manuale, aufeinanderfolgendes Programm, grosses kindgemässes Material & Methoden, strukturierte Materialien, Spiralcurriculum (Beginn 1. Kl. bis 8. Kl.) wird empfohlen	ja (bei adäquater Umsetzung)	Melzer et al., 2011, S. 243
Gestaltung des Sozialklimas	Soziale Identität ermöglichen	Soziale Kommunikation, klassenübergreifende Zusammenarbeit, Ausweitung Ganztagesangebot, Schulordnung, freundliche Gestaltung Schulgebäude/Schulhof, Mitbestimmung, Offenheit der LP, kongruentes Handeln	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 169
	Soziales Lernen ermöglichen: Umgang mit Frustrationen, Gefühlen, Meinungsverschiedenheiten, Konflikte & unterschiedliche Lösungen & kooperative/prosoziale Einstellungen erlernen	offene Lernerarbeiten (Gruppenunterricht, kooperatives Lernen, Projektunterricht)	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 167
	Verbesserung Verhältnis Lernende & LP Befriedigende Beziehungen fördern	Interesse der LP, Klima der Wertschätzung & Akzeptanz, Empathie & angemessene Kommunikation der LP, kein autoritäres-disziplinierendes Verhalten, Vorbildfunktion der LP, Vermeidung von Desintegration	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 165/167
Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen	Körperliche, emotionale & sexuelle Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen verringern, respektvolle Paarbeziehungen fördern	Rollenspiele, Arbeitsblätter, Videos, Spiele, Diskussionen, Theateraufführungen, Gastreferate	7.-9. Kl.	Schulung nötig, Programmbeispiele: „Shifting Boundaries“, „Respekt ist Pflicht für alle“	vielversprechend	Averdijk et al., 2015, S. 123

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
„Ich kann Probleme lösen - IKPL“ „I Can Problem Solve - ICPS“ (Programm)	Gewaltfreie Konfliktlösungen erlernen, eigene Gefühle & die der anderen verstehen, Alternativlösungen erlernen, Bewusstwerden der eigenen Handlungen	Interpersonelle kognitive Prozesse verstärken & Problemlösungstechniken erlernen: Spiele, Geschichten, Marionetten, Rollenspiele, Illustrationen	4 - 12 J.	Deutsch: innerhalb EFFEKT Programm Schulung im Vorfeld erforderlich, Arbeitshefte verfügbar, Eltern ebenfalls angesprochen, Dauer: 1 Einheit à 20min 3 bis 5x wöchentlich, geschulte Lehrpersonen Voraussetzung	ja (vielversprechende Ergebnisse)	Melzer et al., 2011, S. 100
incluso (Programm)	Finden einer Lehrstelle für Jugendliche mit Migrationshintergrund	Begleiten in der Lehrstellensuche	8. & 9. Kl.	Von Caritas angeboten	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 144
Individualisierung	Vermittlung eines positiven Fähigkeits- bzw. allgemeinen Selbstkonzepts	Betonung der individuellen Lernfortschritte, schülerorientierter, handlungsorientierter, entdeckender & erfahrungsorientierter Unterricht, Erfolge für alle SuS ermöglichen	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 167
Individuelle / Personenzentrierte Ansätze & Indizierte schulische Intervention auf individueller Basis	Gemäss Melzer et al. (2011): Eingehen auf individuelle Bedürfnisse von störenden & aggressiven Kindern	Beratungen (bspw. Schulpsychologischer Dienst, Kriseninterventionsteams, Schulsozialarbeiterinnen & -arbeiter), Therapien	1. -9. Kl.	Programmeispiele: „Social Relations Training Programme - Trainingsprogramm für soziale Beziehungen“, „Individual Play Therapy - Spieltherapie“, „Adlerian Play Therapy - Spieltherapie nach Adler“, „Coping Power Programme - Programm zur Stärkung der Coping-Fähigkeiten“, Solution Focused Therapy - lösungsorientierte Therapie“, „Affektive Imagery Training - affektives imaginatives Training“, „Stay Cool Kids“, „Ich bin ein cooles Kind“	ja	Melzer et al., 2011, S. 132
	Gemäss Averdijk et al. (2015): Eingehen auf individuelle Bedürfnisse	Eins-zu-Eins Settings, Verhaltensänderungsprogramme	alle	Fokus auf störende & aggressive Kinder & Jugendliche (störendes Verhalten, fehlende Einhaltung von Regeln, aggressives/gewalttätiges Verhalten, Kontakt zu aggressiven Gleichaltrigen, Drogenmissbrauch), Programmeispiel: „Solution Focused Brief Therapie - lösungsorientierte Kurztherapie“	ja	Averdijk et al., 2015, S. 132
Instrumente für die Qualitätsentwicklung & Evaluation in Schulen (IQES) (Programm)	Verbesserung von Leistungen/Ergebnissen, Unterrichts-/Lern-/Schulmanagement-Prozessen & Gesundheit/Wohlbefinden der SuS/LP	Mittels 40 Bereiche der Qualitätsentwicklung, mit Hilfe von Schulungen & Supervision	alle	Schule angesprochen, Dokumente auf Website verfügbar	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 80
Interkulturelles Lernen	Verständnis und Toleranz für andere Länder und Kulturen, Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit abbauen, gegenseitige kulturelle Bereicherung	Siehe Handbuch <i>Fachdidaktik interkulturell</i> von Reich, Holzbrecher & Roth	alle	Basiert auf Denkansatz der interkulturellen Erziehung, Kulturen werden als verschieden akzeptiert, sind aber dennoch gleichwertig Programmeispiele: „Fit for Differences“, „Eine Welt der Vielfalt“, „Betzavta“, „Achtung (+) & Toleranz“	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 214

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
Interventionsprogramm zur Förderung der Sozial- & Selbstkompetenz in der Schule (InSSel)	Sozialkompetenz verbessern	Einbezug der Eltern, Sozialkompetenztrainings in kleinen Gruppen, Unterrichtshospitationen & Feedback, gesamtschulische Massnahmen	1.-9.Kl.	Für Kinder mit hohen psychosozialen Risiken & gravierendem problematischem Verhalten, wurde an der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt, 3 Einheiten à 4 Bausteinen: 10 bis 12 wöchentliche Sitzungen	ja	Averdijk et al., 2015, S. 103
Interventionsprogramm zur gewaltfreien Konfliktlösung an Hauptschulen	Gewaltfreie Konfliktlösung, Förderung sozialer & kognitiver Kompetenzen, integrative Medienerziehung	Aufbau: A) Gewalterfahrung & Gewaltbegriff, B) Mediale & reale Gewalt, C) Konflikte friedlich lösen, Empfehlung: Durchführung als 2 wöchige Projektwoche	ab 5./6. Kl.	lebensweltorientiert, besteht aus vier aufbauenden Bausteinen, differenzierte inhaltliche Beschreibungen vorhanden	Ja (mit Vorbehalt)	Melzer et al., 2011, S. 275
Jugend debattiert (Programm)	Einführung in demokratische Prozesse, Bildung & Vertretung eigener Meinung, Akzeptieren anderer Meinungen, Beschaffen von Sachinformationen	Debatten im Unterricht integrieren	Jugendliche	Lehrmittel für Sekundarstufe 1 & 2 vorhanden, LP werden ausgebildet	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 104
JobCaddie (Programm)	Unterstützung für Lernende mit Schwierigkeiten in der Ausbildung oder SuS mit Lernschwierigkeiten	keine Angaben	Jugendliche	Mentoringprogramm	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 144
KiVa (Programm)	Mobbing reduzieren bzw. stoppen	Materialien & Computerspiele, Leitfaden & Website für Eltern, Ablauf: geschultes KiVa-Team (3 Erwachsenen) schult SuS (Grundsätze: 1) verstehen, um was es geht, 2) lernen, aktiv zu werden, 3) motivieren zur Reduktion von Mobbing beizutragen)	alle	Finnisches Programm, strukturiertes & systematisches Programm	ja	Averdijk et al., 2015, S. 93
KlasseKinderSpiel (Good Behavior Game) (Programm)	Positives aufgabenbezogenes Schülerverhalten fördern	Einsatz positiver Verstärkungen beim Arbeiten in Kleingruppen	alle	LP angesprochen, einzig auf Deutsch verfügbares, evidenzbasiertes Klassenführungsprogramm, international geprüft	ja	Averdijk et al., 2015, S. 87
Klassenführung	Förderung eines konstruktiven Lernumfeldes (Verbesserung Disziplin), Lehrerprofessionalität verbessern, um störendes, unsoziales & aggressives Verhalten zu verringern	Vermitteln von pädagogischen & nicht pädagogischen Kompetenzen an LP (Förderung Respekt, klare Regeln, Lernstrategien, schulische Unterstützungsstrukturen)	alle	LP angesprochen, Weiterbildung durch: Fachbücher, Online-Dokumente, Programmbeispiele: „COMP“, „Starke Lehrkräfte“, „KlasseKinderSpiel“	ja	Averdijk et al., 2015, S. 86
Klassische Verhaltensänderung	Umlernen durch erlebbare Konsequenzen	Ignorieren, positive & negative Sanktionen/Verstärker	alle	LP angesprochen, für aggressiven Konflikten, basiert auf Lerntheorie, von aussen gesteuerte Techniken, Mithilfe von Eltern/SuS zentral	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 181
Koedukation (geschlechtsspezifische Förderung)	Pädagogisches Handeln hinterfragen	Geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen analysieren, Vorlieben von Jungen & Mädchen hinterfragen & sich bewusst werden	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, 188
Kognitive Verhaltensänderung	Partnerschaftliche unterstützte Selbststeuerung	Sich selbst beobachten (z.B. mittels Selbstbeobachtungsaufgaben), bewerten (Selbstbekräftigung, Selbstkritik), differenzierte Bewertung von Verhaltensweisen/Situationen etc.	Ältere Kinder & Jugendliche	Basiert auf Lerntheorie, Kompetenzen der Selbststeuerung müssen separat erworben werden (soziales Kompetenztraining), Mithilfe von Eltern/SuS zentral	keine Angaben	Melzer et al., 2011, 182

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
Komm, wir finden eine Lösung („Friedenstreppe“) (Programm)	Mit Konflikten positiv & konstruktiv umgehen, Erlernen der „Friedenstreppe“	Durchführung durch professionelle Trainer: Phasen: 1) LP gewinnen, 2) Elternabend, 3) SuS: a) Gemeinschaft, Werte & Regeln (Rollenspiele), b) Wahrnehmung & Kommunikation, c) Gefühle & Wünsche, d) kreative Konfliktlösungen („Friedenstreppe“)	keine Angaben	Deutsches Programm, lösungsorientierter Ansatz, eine Art Mediationsprogramm, Zeitrahmen: wöchentlich während 2-3 Monaten à 2 Lektionen, externe Trainer (daher teuer)	ja	Schubarth, 2013, S. 135
Kommunikation	Etikettierungen/Stigmatisierungen vermeiden	Eigene Kommunikation & Kommunikation der SuS überdenken	-	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 165
Konfliktlösungs- & Peer-Mediation	Häufigkeiten & Schwere der Konflikte senken, Verbesserung Wissen & Fähigkeiten der Konfliktlösung mit Peers mittels Mediations- & Verhandlungstechniken (inner- & ausserschulisch), bessere Lösungen für zwischenmenschliche Konflikte ermöglichen, Akzeptieren anderer Ansichten, gemeinsame Problemlösung, effektive Kommunikation	Untergruppe von SuS in Konfliktlösefähigkeiten schulen	Jugendliche	Für kleinere Vorfälle geeignet (bspw. Beschimpfungen, Gerüchte, Hänseleien etc.), Programmbeispiele: „Conflict Resolution Unlimited“ (CRU) (aus USA), „Konfliktlotsen“, „Win-Win“, „Peacemaker“, „Chili-konstruktive Konfliktbearbeitung“	ja	Averdijk et al., 2015, S. 108
Konfliktlotsen (Programm)	Verbesserung Konfliktlösungskompetenzen (siehe Ziele Konfliktlösungs- & Peer-Mediation)	Ausbildung ausgewählter SuS zu Konfliktlotsen (2-tägiger Kurs), regelmässige Supervisionssitzungen für Qualitätssicherung	7.-9. Kl.	Seit 2008 in Zürich eingeführt	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 113
Konflikttraining nach Gordon	Konflikte mit Hilfe von Fähigkeiten gewaltfrei lösen	ICH-Botschaften senden, eine „niederlagenlose“ Methode (Form der Konfliktlösung, führt zu Kompromissen, beide Seite wahren Gesicht), Methode (6 Schritte): 1) Konflikt identifizieren/definieren, 2) Alternativlösungen suchen, 3) diese kritisch bewerten, 4) für Lösung entscheiden, 5) Wege zur Ausführung suchen, 6) Überprüfung der Lösung	alle	Beispiele: „Ich bin verärgert, weil...“, „Mir gefällt nicht, dass...“	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 211
Konstanzer Trainingsmodell (KTM) (Programm)	Erhöhung der Selbst- & Sozialkompetenz von LP im Umgang mit Aggressionen/Störungen (reflektiertes Handlungsrepertoire, kooperative Umgangsformen) & Steigerung des schulischen Wohlbefindens	Bildung von Trainingstandems innerhalb Team, Austausch, gegenseitige Besuche, Situationen rekonstruieren & nach Alternativen suchen	alle	LP angesprochen, es gibt auch Kurzversion (KTM kompakt)	ja	Melzer et al., 2011, S. 277
Kooperation	Kooperation innerhalb Schulhaus fördern	Klassenübergreifende Zusammenarbeit, pädagogische Konferenzen, konkrete Absprachen	alle	SL & LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 168
	Kooperation ausserhalb Schulhaus fördern	Zusammenarbeit mit Eltern, Jugendhilfe, Beratern, Vereinen, sozialen Einrichtungen etc.	alle	SL & LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 166
Lernkultur	Lernkultur verbessern	Schülerorientierter Unterricht, erkennbarer Lebensweltbezug der Inhalte, förderndes Lehrerengagement, geringer Leistungsdruck, Erhöhung der Lernmotivation, positive Anerkennung für alle, Fokussierung auf praktisches Handeln, soziale Erfahrungen mittels Projektunterricht	alle	LP angesprochen	ja	Melzer et al., 2011, S. 165

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
LIFT (Programm)	Praktische Berufserfahrung sammeln, sich im Berufsumfeld zurechtfinden	Arbeit in Betrieben während Schulzeit (mindestens 3 Monate an 2-4 Stunden pro Woche), begleitende Berufsmodule: angemessenes Auftreten, Benehmen & Kleiden, Bewerbungen schreiben & führen, Arbeitsmotivation	OS	Mentoringprogramm, auf direktes berufliches Mentoring ausgerichtet, LIFT (Leistungsfähig durch individuelle Förderung von praktischer Tätigkeit), angeboten durch Mercator Stiftung	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 144
Medienerziehung	Umgang mit Medien bewusst werden, Medienkompetenz steigern	Reflexion über Medien, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung mittels Projektarbeit	keine Angaben	Programmbeispiel: „Interventionsprogramm an Hauptschulen“ von Hubert Kleber	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 191
Mein Körper gehört mir - Präventionsparcours für Primarschulen (Programm)	Vermittlung von Rechten & Kompetenzen im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch, Aufbau von Resilienz	Einwöchige Ausstellung in Schulen, Unterstützung durch ausgebildete Animatoren, Trainingsprogramm für LP, Informationsveranstaltung für Eltern	2.-4. Kl.	Spezielles Modul für Kinder mit Behinderung vorhanden, Weiteres Programmbeispiel: „Talking about Touching“	vielversprechend	Averdijk et al., 2015, S. 116
Mentoringprogramme	Vertrauen aufbauen, soziale Kompetenzen fördern, Fähigkeiten zur Bewältigung von alltäglichen Problemen erwerben	Gemeinsame Aktivitäten zwischen Mentorinnen & Mentoren & Jugendlichen (bspw. Sport, soziale Anlässe etc.), Mentorinnen & Mentoren bauen Bindung auf, stärken Fähigkeiten & zeigen Verständnis & Möglichkeiten auf	Jugendliche	Zielgruppe: Jugendliche mit Verhaltensprobleme &/oder schulischen Schwierigkeiten &/oder sozio-ökonomisch benachteiligte Jugendliche, Zeitbedarf: 1 - 6 Stunden pro Woche, schulbasiert & nicht-schulbasiert möglich, Programmbeispiele: „Boys to men“, „Vitamin M“, „JobCaddie“, Mentoringprogramme für den Übertritt von der Schule in die Lehre“, „incluso“ von Caritas, „LIFT“	ja	Averdijk et al., 2015, S. 140
Mentoringprogramme für den Übertritt von der Schule in die Lehre	Finden einer Lehrstelle	Teil der Berufsberatung, Begleitung im gesamten Prozess der Lehrstellensuche	8. & 9. Kl.	Angeboten in den Kantonen Basel-Stadt & -Land & Aargau, 2-tägige Ausbildung für Mentorinnen & Mentoren	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 144
Mich und Dich verstehen (Programm)	Verbesserung emotionale Sensitivität, Erweiterung emotionale Kompetenzen	u.a. Übungen, Spiele, Arbeitsblätter	8-12J.	Ganzheitliches, Schulen übergreifendes Programm, Handbuch & Praxisbuch vorhanden	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 103
MindMatters (Programm)	Förderung der psychischen Gesundheit, positive Schulkultur, Aufbau von sozialen Kompetenzen, Förderung von Schutzfaktoren/Problemlösefähigkeiten & Respekt/Toleranz	keine Angaben	5.-10. Kl.	Ganzheitlicher Schulansatz (Einbezug LP, Eltern, schulisches Umfeld), beinhaltet auch Anti-Mobbing Themen, stammt ursprünglich aus Australien, Effekte am grössten, wenn LP schulspezifische Ausbildung besuchen	ja	Averdijk et al., 2015, S. 80
Mitbestimmung / Partizipation	Lernende partizipieren am Schulleben	Klassenrat, Verteilung von Aufgaben etc., Anlässe gemeinsam planen, Klassenkonferenzen, Morgenkreis, Streitschlichtungsprogramme	alle	Hat positive Auswirkungen auf Schul- & Unterrichtskultur (empirisch belegt)	keine Angaben	Melzer et al. 2011, S. 168/178
No-Blame-Approach (Programm)	Verhinderung bzw. Auflösung von Mobbing, Förderung sozialer Kompetenzen	Besonderheit: Mobbing wird nicht bestraft, keine Schuldzuweisungen v. Täter & Opfer, Lösung des Problems im Vordergrund, Unterstützungsgruppe, Drei-Schrittiges Vorgehen	keine Angaben	Lösungsorientierter Interventionsansatz, fokussiert auf Ressourcen & Fähigkeiten der SuS, Schulung LP nötig	kaum Ergebnisse vorhanden	Schubarth, 2013, S. 158
Norm- & Wertesystem	Schaffung eines gemeinsamen Wertesystems, gerechte, transparente Chancenstrukturen	Klare Absprachen (Werte, Regeln, Rituale), Verhaltenskodex, transparente Leistungsbeurteilung, Thematisierung der Gewaltproblematik im Unterricht	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 167

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
Papilo (Programm)	Reduktion der Risiken für delinquentes aggressives Verhalten, Förderung von Schutzfaktoren & von persönlichen Resilienzfaktoren, Förderung altersgemässer Entwicklung	Integration der Kinder in Gleichaltrigengruppe („Spielzeug-macht-Ferien-Tag“), Einhalten von Regeln („Meins-deinsdeins-unser-Spiel“), Selbst- & Fremdwahrnehmung (Traurigkeit, Angst, Ärger, Freude)	KG - 3. Kl.	3 Ebenen: Kind, Erzieherinnen/Erzieher, Eltern/Erziehungsberechtigte, umfangreiche Informations- & pädagogische Materialien erhältlich, Programm mit Zukunft	ja	Melzer et al., 2011, S. 239
Peacemaker (Programm)	Verbesserung der Konfliktregelungen, siehe Ziele Konfliktlösungs- & Peer-Mediation	Projektwoche „Gewalt & Frieden“, Workshops im Klassenzimmer, Lehrpersonenschulung, Schulung von Friedenstifter/innen	keine Angaben	Mediationsprogramm, in der CH verbreitet	wird als nützlich eingestuft, jedoch nicht untersucht	Averdijk et al., 2015, S. 113
PFADE (Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien)	Förderung der emotionalen & sozialen Kompetenzen, Verringerung Aggression & Verhaltensprobleme, Verbesserung der pädagogischen Abläufe	Schwerpunktt Themen: Regeln/Manieren, gesundes Selbstwertgefühl, Umgang mit Freundschaften, Beziehungen, Fragen des Zusammenlebens, Lern- & Organisationsstrategien	KG - 6. Kl.	Einziges in der Schweiz evaluiertes Sozialtraining, 7 Schwerpunktt Themen, in der Schweiz verbreitet	ja	Averdijk et al., 2015, S. 102
Prävention im Team PIT (Programm)	Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung & des Normbewusstseins, Selbstbewusstseins & er Eigenverantwortlichkeit der Lernenden, Sensibilisierung für Gefahren & Konsequenzen, Verbesserung von Konfliktlösungen	Themenbezogene Schwerpunkte, Zusammenarbeit mit weiteren Professionen (bspw. Polizei), konkrete Beispiele	keine Angaben	Deutsches Programm, eher ein allgemeines Präventionsprogramm, denn ein spezielles Anti-Gewaltprogramm, Unterschiedliche Professionen arbeiten im Team zusammen, Übungsmaterial steht zur Verfügung	ja	Melzer et al., 2011, S. 236
ProAct & E (Programm)	Aggressives Verhalten reduzieren, Förderung positives Sozialverhalten & soziale Konfliktfähigkeit	SuS, Eltern & LP systematisch einbeziehen, Ursachen für Konflikte analysieren, Regeln im Umgang mit Konflikten vereinbaren, Üben von Fertigkeiten (eigene Gefühle wahrnehmen, sich behaupten, etc.), Vermitteln Problemlösungsmodell	(ab) 5. Kl.	Deutsches Mobbingpräventionsprogramm, Mehr-Ebenen-Programm, beruht auf Verhaltensgrundsätzen, für weiterführende Schulen, Arbeitsbuch für LP, Eltern & SuS, Fachpersonal von Aussen führt Training durch	ja	Averdijk et al., 2015, S. 94
Regeln	Klare Absprachen im Team bezüglich Gewalt & Aggression, einheitliches Vorgehen bei Interventionen	Verbindliche Verhaltensformen & -regeln (Verhaltenskodex) für verschiedene Aufenthaltsorte der Schule festlegen, Rituale einführen	alle	LP angesprochen, SuS beim Arbeitsprozess der Regelaufstellung miteinbeziehen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 165/171
Rhythmisierung des Unterrichts	Bewegungsanteil im Unterricht vergrössern, Lernen gestalten	Arbeits- & Spielphasen einplanen, Phasen der An- & Entspannung	alle	LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 185
Schulmanagement-Programme	Förderung von mehr Sicherheitsempfinden im Schulumfeld, positives Verhalten der Kinder (psychosoziale Entwicklung verbessern)	Schulorganisation & Entscheidungsprozesse analysieren, Kommunikation überdenken, Lehrerentwicklung fördern, Kontrollmechanismen einführen, Schulethik	alle	SL & LP angesprochen, Schweizerisches Programmbeispiel: „Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen (IQES)“, Internationale Programmbeispiele: „Comer-Schulentwicklungsprogramm“, „Positive Behavioral Interventions & Supports System (PBIS)“	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 76
Sexuelle Gewalt	Vermittlung von Wissen (Missbrauchsverhalten zu erkennen), Vermittlung von Selbstschutzzfähigkeiten (um sexuelle Gewalt zu vermeiden), Förderung der Einweihung anderer Personen	Vorträge, Bildkarten, Comicstrips, Puppentheater, Filme, Rollenspiele, Üben von Schutzverhalten	KG - 6. Kl.	Fokus auf Primar-SuS, Einbezug Eltern möglich, Durchführung der Programme durch LP oder geschulte Personen	vielversprechend	Averdijk et al., 2015, S. 116

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
Sozialkompetenztrainings	Verbesserung der Sozialkompetenz, Frühprävention von abweichendem Verhalten	Einüben, Emotionen zu regulieren & Verzerrungen in der Wahrnehmung zu erkennen	alle	Programmbeispiele: „IKPL“, „PFADE“, „InSSel“, „Sozialtraining / Verhaltenstraining nach Petermann“, „Mich und dich verstehen“, „MindMatters“, „Jugend debattiert“, „What’s up“ (pro Juventute)	ja	Averdijk et al., 2015, S. 98
„Soziales Lernen“ (Programm)	Handlungsfähigkeiten der Lernenden (in Problemsituationen) & Klassenklima verbessern: Urteils-, Beziehungs- & Empathiefähigkeit, Qualität der LP & Lernenden verbessern	Offene Problemsituationen in Form von Videos, Bildgeschichten, Kurzgeschichten, Konfliktlösungen erarbeiten: Gespräche, Kleingruppenarbeit, Rollenspiele, Bildergeschichten	7.-9. Kl.	26 Unterrichtsbausteine, offenes Curriculum, kontextbezogener Ansatz	ja	Melzer et al., 2011, S. 254
Sozialtraining / Verhaltenstraining nach Petermann et al. (Programm)	Verhaltensstörungen wie Aggression, soziale Unsicherheit/Angst & Hyperaktivität entgegenwirken, differenzierte soziale Wahrnehmung, Erkennen & Ausdrücken von Gefühlen, angemessene Selbstbehauptung, Kooperation als Alternative kennenlernen, Einfühlungsvermögen im Sinne von Neubewertung	Schulebene (Projektwochen, Fortbildungen etc.), Klassenebene (Klassengespräche, Durchführung Sozialtraining), individuelle Ebene (Einzelgespräche mit SuS & Eltern)	3.-6. Kl.	entwickelt am Zentrum für Klinische Psychologie Universität Bremen, baut auf therapeutischem Programm „Training mit aggressiven Kindern“ auf, kein therapeutisches Programm (d.h. in der Schule umsetzbar), basiert auf Theorie der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung, Mehrebenen-Zugang wird empfohlen	ja	Schubarth, 2013, S. 129
Starke Lehrkräfte (Programm)	Führungs- & Unterrichtskompetenzen der LP stärken	Schulungsworkshop (1.5 Tage) inkl. Auffrischungssitzung nach 6 Monaten	alle	LP angesprochen, ein Klassenführungsprogramm im engeren Sinne, mit der Zürcher Fachstelle für Gewaltprävention entwickelt	liegen noch keine vor	Averdijk et al., 2015, S. 84
„Trainer-Konzept“ (Programm)	Reduktion von Mobbing, Vorleben aktiver Zivilcourage eines Teils der SuS, soziale Lernprozesse in der Klasse fördern	Opferschutz steht im Zentrum, Beobachtungslernen, Ausbildung von SuS als Trainer (sowohl für Opfer als auch für Täter/in), keine Schulzuweisungen	keine Angaben	Basiert auf sozialkognitiver Lerntheorie, wird in Deutschland umgesetzt	liegen noch nicht vor	Schubarth, 2013, S. 161
Training für Jugendliche (Programm)	Verbesserung der Selbst- & Fremdwahrnehmung, der Selbstsicherheit/des Selbstbildes & der Selbstkontrolle/Ausdauer, Umgang mit Körper & Gefühlen, Aufbau von Einfühlungsvermögen, Umgang mit Lob/Kritik/Misserfolg	Einzeltraining & Gruppentraining, Rollen- & Bewegungsspiele, Tagebuch zur Selbstbeobachtung, Rückmeldetafel, Cartoons, Fotos, Videos, Trainingsvertrag	13-20J.	Kann in der Schule oder Klinik durchgeführt werden, 1980 entwickelt, Trainingsmanual vorhanden	ja	Schubarth, 2013, S. 176
Trainingsprogramm für aggressive Kinder (Programm)	Abbau von Anspannung & motorischer Unruhe, Förderung differenzierter sozialer Fertigkeiten (Wahrnehmung, kooperative Verhaltensweisen, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen)	Verhaltenstherapeutisches Training, kindbezogene Verhaltensförderung mit Elternberatung, Einübung angemessener Selbstbehauptung, genaue Beobachtung lernen mit Hilfe von Videofilmen & Wahrnehmungsspielen, Rollenspiele, Entspannungsgeschichten	7-13J.	seit den 1970er Jahren erprobtes verhaltenstherapeutisches Training, richtet sich an auffällige Kinder, Einzel- & Gruppentrainings, Eltern-/Familienberatung	ja	Melzer et al., 2011, S. 268

Prävention & Intervention	Ziele	Massnahmen & Möglichkeiten	Stufe / Alter der SuS	Bemerkungen / Hinweise	wirksam	Autoren
Trainingsraum-Methode (Programm)	Förderliche Lernatmosphäre, Umgang mit Unterrichtsstörungen, Qualität des Unterrichts sichern, keine Vorwürfe & Strafen an störende Lernende, Aufbau von sozialen Kompetenzen	Respektvoller Umgang (beidseitig), setzen von Regeln & Handlungskonsequenzen, Grundregeln: 1) alle haben Recht, ungestört zu lernen, 2) LP haben Recht, ungestört zu unterrichten	keine Angaben	Klarer Deeskalationsablauf: Bei Missachtung der Regeln (& nachdem auf Verhalten in Klasse eingegangen wurde): „Trainingsraum“ (Auszeit, muss beaufsichtigt werden)	ja	Melzer et al., 2011, S. 271
Verhaltenstraining für Schulanfänger (Programm)	Förderung sozialer & emotionaler Kompetenzen, frühzeitiges Vorbeugen von aggressiven & hyperkinetischen Verhaltensweisen (Aufmerksamkeitsfähigkeit, differenzierte Wahrnehmung, emotionale Kompetenzen, soziale Fertigkeiten)	Altersgerechte Rahmenbedingungen, 4 Stufen: 1) Trainingsgrundlagen (Motivation aufbauen & Trainingsvertrag), 2) sozial-kognitive Kompetenzen (Selbstinstruktionstechniken), 3) Selbst- & Fremdwahrnehmung, prosoziales Verhalten (Bild- & Textanalyse), 4) Einfühlungsvermögen (Rollen-spiele)	1.-2. Kl.	Lerntheoretisch fundiertes Trainingsprogramm für LP, Gruppenprogramm, Trainingshandbuch vorhanden Es gibt auch „Verhaltenstraining in der Grundschule“ (3. - 4. K.), „Verhaltenstraining im KG“ & „Training mit Jugendlichen“	ja	Schubarth, 2013, S. 133
Vitamin M	Lehrstelle bzw. Job finden, Reduktion von Diskriminierung & Vorurteilen	Hilfestellungen bei Lehrstellen- & Jobsuche	Jugendliche	Mentoringprogramm, angeboten durch Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 144
Werte- & Normsystem	Schaffung eines gemeinsamen Wertesystems, gerechte, transparente Chancenstrukturen	Klare Absprachen (Werte, Regeln, Rituale), Verhaltenskodex, transparente Leistungsbeurteilung, Thematisierung der Gewaltproblematik im Unterricht	alle	SL & LP angesprochen	keine Angaben	Melzer et al., 2011, S. 167
Wertevermittlung	Förderung der moralischen Urteils- & Handlungsfähigkeit	Beispiele indirekte Wertebildung: Schulebene (Schulleitbild, demokratisch-partizipative Schulkultur, LP-SuS-Verhältnis), Klassenebene (Regeln, Wertschätzung, Schülermitbestimmung), Individuelle Ebene (Vorbildfunktion der LP) Beispiele direkte Wertebildung: Wertfühlungsmodell, Wertdiskursmodell, Wertentwicklungsmodell, Programme zur Gewaltprävention etc.	alle	LP angesprochen	ja	Melzer et al., 2011, S. 193
What's up (Programm)	Förderung der emotionalen & sozialen Kompetenzen	Umfasst 6 Lektionen (Empathie, Kommunikation, Selbstkontrolle)	10-11J.	Herausgegeben durch Schweizer Jugendhilfeorganisation Pro Juventute	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 104
Win-Win (Programm)	Neutrale Drittpersonen (Gleichaltrige) lösen Konflikt	Ausbildung ausgewählter SuS zu Konfliktlotsen, Sensibilisierung der gesamten Schülerschaft	keine Angaben	Angeboten durch Mediationsteam St. Gallen, seit 2000 im Einsatz	keine Angaben	Averdijk et al., 2015, S. 113